

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Ein multimodales Training des Arbeitsgedächtnisses

Implementierung und Evaluation bei 10- bis 13-
jährigen Regelschüler*innen mit Förderbedarf

eingereicht von: Julia Rahel Grieder

Begleitung: Annette Lütolf Bélet, lic.phil.

24. Juni 2021

Abstract

In dieser quasi-experimentellen Entwicklungsarbeit wird ein neunwöchiges Training, das die Leistung des Arbeitsgedächtnisses steigern soll, im Schulalltag bei 5./6.Klässler*innen evaluiert.

Die Schulische Heilpädagogin und die Klassenlehrer*innen definieren aus vier Klassen 16 Schüler*innen in die Trainingsgruppe und matchen 16 weitere Kinder in die Kontrollgruppe.

Die Trainingsintervention ist modular aufgebaut und besteht aus dem adaptiven Computerprogramm *iHirn*, dem *Bewegungsparcours* und der Vermittlung von Memorierungstechniken anhand von *Das MemoTraining*. Die Auswertung erfolgt auf quantitativer und qualitativer Ebene. Die Schulische Heilpädagogin erfasst mit einem Prä- und Posttest die Arbeitsgedächtnis-Leistung der 32 Schüler*innen anhand von vier Subtests des Diagnoseinstruments Intelligence Development Scale 2 (IDS-2). Für vier Kinder der Trainingsgruppe werden konkrete qualitative Förderziele festgelegt und evaluiert.

Fazit: Ein multimodales Training kann im Schulalltag integriert werden und bietet Anhaltspunkte zur erfolgreichen Förderung des Arbeitsgedächtnisses bei Schüler*innen mit Förderbedarf.

«Für diese beiden also ... für das Muthafte und für die Weisheitsliebe, hat offenbar ein Gott den Menschen zwei Künste verliehen, die Musen Kunst und die Gymnastik. Nicht für Seele und Leib, oder dann das nur nebenbei, sondern für jene beiden, damit sie, durch Anspannen und Lockerlassen bis zum richtigen Masse aufeinander abgestimmt werden.»

Platon, Der Staat

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
1.1	Persönliche Motivation und Zielsetzung	9
1.2	Fragestellung	10
1.3	Heilpädagogische Relevanz der Fragestellungen	10
2	Theoretischer Bezugsrahmen	12
2.1	Exekutive Funktionen	12
2.1.1.	Exekutive Funktionen und Lehrplan	13
2.2	Die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen	15
2.2.1	Die Inhibition/Hemmung	15
2.2.2	Die kognitive Flexibilität	16
2.2.3	Das Arbeitsgedächtnis	16
2.3	Entwicklung exekutiver Funktionen	19
2.4	Exekutive Funktionen und Bewegung	20
2.5	Allgemeines Training des Arbeitsgedächtnisses	22
2.6	Kognitives Training	23
2.7	Körperliches Training	25
2.8	Kombiniert kognitives und körperliches Training	26
2.9	Zusammenfassung der theoretischen Überlegungen	27
2.10	Präzisierung der Fragestellung	28
2.10.1	Hauptfragestellung	28
2.10.2	Unterfragen	29
3	Forschungsmethodik	30
3.1	Auswahl der Stichprobe	30
3.2	Stichprobenbeschreibung	31
3.3	Quantitative Forschungsmethodik	32
3.3.1	Evaluation zum Testverfahren	32
3.3.2	IDS-2	33
3.4	Qualitative Forschungsmethodik	34
3.4.1	Auswahl und Ziele der Fokuskinder	34

3.4.2	Forschertagebuch.....	39
3.4.3	Fragebogen	40
3.5	Aufbau und Ablauf des modularen Trainings.....	40
3.5.1	Trainingsaufbau	40
3.5.2	Trainingsablauf	43
3.5.3	Auswahl des kognitiven Trainings	44
3.5.4	Das Programm <i>iHirn</i>	45
3.5.5	Körperliches Training.....	48
3.5.6	Das Memo-Training	50
3.6	Durchführung der Evaluation mit dem IDS-2.....	51
3.7	Durchführung der modularen Trainingsintervention.....	52
3.7.1	Durchführung Training <i>iHirn</i>	52
3.7.2	Durchführung Training Bewegungsparcours.....	53
3.7.3	Durchführung <i>Das Memo-Training</i>	53
3.8	Durchführung der Auswertung mit dem Fragebogen.....	54
4	<i>Resultate und Interpretation der Daten</i>	55
4.5	Quantitative Resultate und Interpretation des IDS-2	55
4.5.1	Resultate Trainings- und Kontrollgruppe im IDS-2.....	55
4.5.2	Interpretation der Resultate Trainings- und Kontrollgruppe im IDS-2.....	56
4.5.3	Resultate und Interpretation der Geschlechterunterschiede im IDS-2	56
4.5.4	Resultate und Interpretation der Sprachunterschiede im IDS-2	58
4.5.5	Resultate Fokuskinder im IDS-2.....	58
4.5.6	Evaluation des IDS-2.....	60
4.6	Qualitative Resultate und Interpretation	60
4.6.1	Resultate und Interpretation <i>iHirn</i>	60
4.6.2	Resultate und Interpretation Bewegungsparcours	61
4.6.3	Resultate und Interpretation Fragebogen Klassenlehrperson	61
4.6.4	Resultate und Interpretation Fragebogen der Trainingsgruppe	62
4.6.5	Resultate, Beobachtungen und Zielerreichung der Fokuskinder	63
4.6.6	Resultate und Interpretation Modulares Training	70
5	<i>Fazit</i>.....	72
5.5	Darstellung der Ergebnisse	72
5.6	Konsequenzen für die berufliche Praxis	74
6	<i>Schlusswort und Danksagung</i>	75
7	<i>Literaturverzeichnis</i>	76

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schema Exekutive Funktionen nach Diamond (2013) und Miyake et al. (2000)	12
Abbildung 2: Kombination Exekutiver Funktionen nach Walk und Evers, 2013, S.30	13
Abbildung 3: Aargauer Lehrplan Volksschule: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (2018, S.39)	14
Abbildung 4: Aargauer Lehrplan Volksschule (2018, S.16)	15
Abbildung 5: Modell Arbeitsgedächtnis nach Baddeley (2000), https://images.app.goo.gl/qTtCW4YXCP61J2RE9 , aufgerufen am 01.05.2021	17
Abbildung 6: Der cerebrale Kortex des Menschen, Siegler et al., 2016, S.96	20
Abbildung 7: Zusammenhänge Exekutive Funktionen, Motorik und Schulleistung nach Dapp et al. (2020)	21
Abbildung 8: Struktur des IDS-2 Intelligenzkonzepts mit einem Faktor der Allgemeinen Intelligenz (IQ-Profil) und sieben spezifischen Intelligenzfaktoren, zusammengesetzt aus jeweils zwei Untertests	33
Abbildung 9: Zusammenstellung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Wissenschafts- und Praxislabor (WiPa) am Lehrstuhl der Psychologie (2015), https://docplayer.org/48026196-Die-foerdermoeglichkeiten-des-arbeitsgedaechtnisses-ag.jpg , aufgerufen am 01.05.2021	45
Abbildung 10: Planetenaufgabe, iHirn.....	46
Abbildung 11: N-Back-Aufgabe Für den Einstieg, iHirn	47
Abbildung 12: Tiermerkaufgabe, iHirn.....	48
Abbildung 13: Vergleich der Prä- und Posttest Resultate des IDS-2 in Prozent zwischen Trainingsgruppe, Kontrollgruppe, Trainingsgruppe ohne Fokus Kinder und Fokus Kinder	56
Abbildung 14: Vergleich der Resultate in Prozent zwischen Mädchen und Jungen der Trainings- und der Kontrollgruppe	57
Abbildung 15: Vergleich der Resultate in Prozent zwischen Kindern mit Zweitsprache Deutsch und Muttersprache Deutsch der Kontrollgruppe, Trainingsgruppe, Trainingsgruppe Standard und Trainingsgruppe Fokus.....	58
Abbildung 16: Mittelwerte in % Subtests IDS-2 FKG	59
Abbildung 17: Resultate in % IDS-2 Prä- und Posttest Berken	63
Abbildung 18: Resultate in % IDS-2 Prä- und Posttest Medine.....	65
Abbildung 19: Resultate in Prozent IDS-2 Prä- und Posttest Chiara.....	67
Abbildung 20: Resultate in Prozent IDS-2 Prä- und Posttest Arjeta.....	69

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Studien Korrelation Kognition und Motorik.....	22
Tabelle 2: Studien zum AG Training	24
Tabelle 3: Auswahl Metaanalysen und Reviews zum Zusammenhang von Bewegung und Kognition bei Kindern nach Buttinger-Kreuzhuber (2016, S.56)	27
Tabelle 4: Flussdiagramm der Stichprobenauswahl und Gruppenzuteilung	31
Tabelle 5: Stichprobenverteilung nach Gruppe und Geschlecht	31
Tabelle 6: Altersverteilung in Monaten	31
Tabelle 7: Stichprobenverteilung nach Gruppe und Muttersprache	32
Tabelle 8: Trainingsaufbau auf der Theorie begründet.....	42
Tabelle 9: Ablauf Trainingsintervention.....	44
Tabelle 10 Ablauf modulares Training	52

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
AG	Arbeitsgedächtnis
aLz	Angepasste Lernziele
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EF	Exekutive Funktionen
FKG	Fokuskinderg-Gruppe
IDS-2	Intelligence Development Scale 2
KG	Kontrollgruppe
KLP	Klassenlehrer*in
KZG	Kurzzeitgedächtnis
LZG	Langzeitgedächtnis
NMG	Natur, Mensch und Gesellschaft
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schüler*innen
TG	Trainingsgruppe
VM	Verstärkte sonderpädagogische Massnahme

1 Einleitung

Offene Lernformen, wie Wochenplan-, Posten- oder Projektarbeit, nehmen einen grossen Teil des heutigen Unterrichts ein. Dafür brauchen die Kinder gut entwickelte *Exekutive Funktionen* (EF), *Inhibition*, *kognitive Flexibilität*, sowie das Arbeitsgedächtnis (AG) nehmen, auch beim Merken von Dingen, eine wesentliche Rolle ein und sind daher essenziell im Schulalltag sowie für höhere kognitive Leistungen. Die Kapazität variiert stark und ist ein verlässlicher Prädiktor für intelligente Leistungen jeder Art – folglich besteht ein Zusammenhang zwischen dem AG und schulischer Leistung.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik (2020) werden 4.6% der Schüler*innen (SuS) (n = 43'700) mit *Lehrplananpassungen* (aLz) und 4.8% der SuS (n = 45'600) mit *verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen* (VM) unterrichtet. Diese SuS weisen also häufig auch einen Förderbedarf ihres AGs vor. Aufgrund des hohen Bedarfs ist die pragmatische und effiziente Integration der SuS mit Förderbedarf zentral. Dies erfordert lernstrategische Massnahmen, die während des regulären Unterrichts niederschwellig integriert werden können. Die Frage nach der passenden Intervention für das entsprechende Alter scheint bedeutsam: In welchem Alter ist mit welchen Methoden zu trainieren? Weiter stellt sich mir die Frage nach dem Standardisierungsgrad. Computertrainings zeigen grundsätzlich Wirksamkeit, dennoch ist mir auch die individuelle Nutzung der Ressourcen der SuS wichtig. Sollen spezifische Fähigkeiten trainiert werden oder können über *Transfereffekte* grundlegende Fähigkeiten erworben werden (z.B. über Sport die AG-Kapazität). Auch stellt sich die Frage nach der Methodik: Gruppenangebote zur sozialen Inklusion oder Training in homogenen Gruppen? Eine integrierte Förderung in die Regelschule stellt für mich eine grosse Herausforderung dar, ebenso der Transfer wissenschaftlich evaluierter Lernstrategien in den Schulalltag.

1.1 Persönliche Motivation und Zielsetzung

«Sie, ich kann mir nichts merken. Ich habe einfach eine Matschbirne!», seufzt Arjeta verzweifelt. Wir sitzen im Gruppenzimmer und ich frage während der Lektion im Fach *Natur, Mensch und Gesellschaft* (NGM) die Kleingruppe zur Geografie des Kantons Aargau ab. Dabei wiederhole ich immer wieder die gleichen drei Ortschaften. Die Kinder haben offensichtlich Mühe, sich mehr als zwei davon zu merken. Sie haben eine Liste von je acht bis zehn Ortschaften, Berge und Gewässer des Kantons zu lernen. In dieser Form schildern und erleben zu fördernde SuS die Situation im Unterricht. Rund 90% der Schulkinder meistern die obligatorische Schulzeit mühelos. Sie nehmen Lerninhalte schnell auf und können sich Dinge mit Leichtigkeit merken. Damit haben sie freie Ressourcen für andere Anforderungen im Schulalltag. Bei SuS mit Förderbedarf, wie Arjeta, ist die Konzentration schnell erschöpft. Sie brauchen mehr Zeit, um sich zu organisieren. Es fällt ihnen schwer, ihre Gedanken zu fokussieren. Bis sie aufnahmefähig sind, sind die Erklärungen der Lehrpersonen schon wieder vorbei. Mit diesen Schwierigkeiten gehen Kinder mit *Förderbedarf Lernen* auf verschiedenen Arten um. Arjeta versucht, ihre Defizite durch Mehrarbeit zu kompensieren und zu Hause nachzuarbeiten. Dort erhält sie jedoch wenig Unterstützung und ist häufig verzweifelt. Andere Kinder entwickeln eine gewisse Gleichgültigkeit und resignieren. Wieder andere werden aggressiv oder verhaltensauffällig – immer mit schwerwiegenden Folgen für den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit (z. B. van der Sande et al.,

2018, S.211-222 oder Schwarzer und Jerusalem, 2010, S.39). Dies steht wiederum im Zusammenhang mit Auffälligkeiten im sozialen, emotionalen und Verhaltensbereich (z.B. Terras et al., 2009).

In meinem Berufsalltag habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit *Förderbedarf Lernen* fortlaufend der Unterstützung durch Mitschüler*innen und Lehrpersonen bedürfen. Sie werden von ihnen getragen und geduldet, erleben sich oft aber nicht als akzeptiert oder gleichwertig. Ihre Ressourcen sollten gezielter genutzt werden, damit auch sie die Rolle der Helfer*innen einnehmen können, um so ihre Integration in die Klasse und ihren Selbstwert zu fördern.

Des weitern zeigen die Kinder mit Förderbedarf Lernen grundsätzliche Defizite in Bezug auf ihr AG. Sie können sich Dinge nicht merken, haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne oder können sich schlecht organisieren. Dies stellt eine Chance dar, mit ihnen durch gezielte Förderung des AGs anhand verschiedener Strategien, den Anschluss an den gesamten Unterricht zu ermöglichen. Zudem hoffe ich, dass die SuS Freude und Erfolge erleben, damit sie sich vermehrt zutrauen an der Gemeinschaft und am Unterricht teilzunehmen.

1.2 Fragestellung

Die beschriebenen Beobachtungen aus der Berufspraxis decken sich mit den Forschungsbefunden: Ein schwaches AG hängt mit Lernschwierigkeiten, und schliesslich auch mit schlechten bis mangelhaften schulischen Leistungen, zusammen (Walk und Evers, 2013, S.31). In dieser Arbeit beschäftige ich mich daher mit dem gezielten Training des AGs zur Beantwortung folgender Fragen:

- Können die Defizite früherer Lebensjahre durch gezieltes Training aufgeholt werden?
- Ist dies im Alter von 9 – 13 Jahren noch möglich?
- Wie kann das Training organisiert werden, dass es im hoch getakteten Schulalltag integriert und von den Kindern umgesetzt werden kann?
- Wie muss es gestaltet sein, damit die Kinder Freude und Motivation an der Umsetzung entwickeln?
- Kann die Leistung des AGs durch die Zusammenstellung eines multimodalen Trainings gesteigert werden?

Ich habe mich für die Durchführung eines multimodalen Trainings mit einer Gruppe von 16 SuS (je vier SuS aus vier Klassen) entschieden. Dabei trainieren sie ihre meta-kognitiven Fähigkeiten und Strategien in der Gruppe, das AG gezielt am Computer und ihre Fitness anhand eines Bewegungs-Parcours auf dem Schulareal. Die 20-minütige Intervention soll täglich in den bereits anspruchsvollen und zeitintensiven Schulalltag der Kinder integrierbar und weitgehend selbstständig durchführbar sein.

1.3 Heilpädagogische Relevanz der Fragestellungen

Als *Schulische Heilpädagog*in* (SHP) stellt sich die Frage, wie mit einem realisierbaren Aufwand SuS mit Förderbedarf in einer Regelklasse integriert werden können. Zur Bewältigung kognitiver Prozesse in komplexen Situationen wie Lernen, sind die EF in hohem Masse gefordert, wozu auch das AG gezählt wird (Kubesch et al. 2009, S.235). Zudem steht die Leistung des Gleichgewichts in einem Zusammenhang mit derjenigen des AGs (Studer, 2010. S.40). Lehrpersonen können Kinder

unterstützen, indem sie ihnen Strategien aufzeigen, die die Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen verbessern (Everts und Ritter, 2017). Eine einfach umsetzbare, effektive und ressourcenschonende Intervention könnte von SHPs genutzt werden, um zahlreichen Kindern verbesserte Lernbedingungen zu ermöglichen. Auch bei der Beratung von Klassenlehrer*innen (KLPs) zu ihrem Unterricht, von Eltern in Bezug auf die Unterstützung ihrer Kinder zu effizientem Lernen oder im Lerncoaching von SuS könnten solche Elemente einfließen. Durch das grundlegende Training des AG könnten SuS in allen Fächern profitieren, denn die Effekte sind generalisierbar (z.B. Etnier 1997, S.9, Karbach 2013, S.2, Loosli 2012, S.74 oder Kubesch et al., 2009, S.240).

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe der vorliegenden Arbeit definiert und theoretische Grundlagen und Konzepte aus der Literatur zusammengetragen. Ebenso sollen aktuelle empirische Forschungsbefunde, bzw. einzelne aufgabenrelevante Aspekte zusammengefasst werden. Hierbei werden Theorie und Forschungsstand gemeinsam dargestellt, da beide Bereiche stark ineinanderfließen. Am Ende des Kapitels werden die theoretischen Überlegungen zusammengefasst. Im Anschluss wird die vorläufig formulierte Fragestellung (vgl. Kapitel 1) ausgearbeitet und präzisiert.

2.1 Exekutive Funktionen

Der Begriff EF ist ursprünglich im neurowissenschaftlichen Bereich zu verorten. Ärzte diagnostizierten und beschrieben Störungsbilder hirnerkrankter und kranker Patienten, die durch Schädigungen des *präfrontalen Kortex* (Stirnhirn) Ausfälle in Reaktionshemmung, Aufmerksamkeitsstörungen, kurzzeitige Merkfähigkeit, sowie Schwierigkeiten im Planen und Problemlösen zeigten. Heute wird der Begriff auch bei gesunden Kindern und Erwachsenen verwendet (Roebers et al., 2014, S.7).

Der Begriff *exekutiv* heisst *ausführend* und bezieht sich auf «die im Gehirn angesammelten Fertigkeiten, die zur Ausführung bestimmter Vorhaben oder Aufgaben nötig sind» (Dawson und Guare, 2016, S.21).

Die EF können aber auch als Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse, Regulations- und Kontrollvorgänge gebraucht werden, die ein situationsangepasstes Verhalten ermöglichen. Diese geistige Grundlage der Selbstregulationsfähigkeit ist erforderlich, um Verhalten und Gefühle zu steuern. Die EF sind daher bedeutend für das menschliche Sozialverhalten und bilden die Basis für erfolgreiches Lernen (Walk und Evers, 2013, S.9).

Mathys (2020) fasst die Kooperation und Interpendenz der drei Teilaspekte der EF anhand des Schemas von Diamond (2013) und Miyake et al. (2000) zusammen: *Inhibition*, *kognitive Flexibilität* und *AG* werden aufgabenspezifisch unterschiedlich stark beansprucht.

Abbildung 1: Schema Exekutive Funktionen nach Diamond (2013) und Miyake et al. (2000)

Im alternativen Modell von Walk und Evers (2013, S.16) wird die Komplexität der EF hervorgehoben. Je komplexer die Situation, desto intensiver wird die Zusammenarbeit erfordert. Die Leistungen des AGs sind also multifaktoriell und können entsprechend über verschiedene Ansätze trainiert werden – wobei jeweils parallel zahlreiche EF gemeinsam trainiert werden.

Abbildung 2: Kombination Exekutiver Funktionen nach Walk und Evers, 2013, S.30

Die EF steuern im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten. Dieses bildet gleichzeitig die Grundlage für eigenverantwortliches, selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten sowie die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen. Weiter unterstützen die EF das Entscheiden, planvolles, zielgerichtetes, aber auch flexibles Vorgehen, Handeln, Reflektieren und allenfalls Korrekturen hiervon. Erfolgreich lernen gelingt nur, wenn spontane Impulse unterdrückt und eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden können. Erst dann sind herausfordernde oder ermüdende Aufgaben möglich, die Ausdauer erfordern. Das angestrebte Ziel kann im Auge behalten werden, flexible Reaktionen sowie Ausblenden von Ablenkungen können erfolgen (Kubesch, 2016, S.15).

Walk und Evers (2013, S.30) ergänzen die Aufgaben der EF von Kubesch mit planvollem und vorausschauendem Handeln, logischem Denken und Problemlösen, Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung. Zum Beispiel braucht es zum Lösen einer Matheaufgabe kognitive Flexibilität sowie das AG. Nach dem Lesen und Verstehen der Aufgabe wird die Rechnung gelöst, wobei die eigentliche Fragestellung oder Zwischenresultate im Kopf behalten werden. Beim Einkaufen sind AG und Inhibition erforderlich, um alles zu erinnern und gleichzeitig nur Erforderliches zu kaufen.

Blair/Razza (2007) postulieren, dass die EF der Kinder zum Zeitpunkt des Schuleintritts mehr über die Schuleignung aussagen als der Intelligenzquotient, Leseleistung oder mathematische Fähigkeiten. Auch Moffitt et al. (2011) betonen, dass die Qualität der EF ein starker Prädiktor des Werdegangs eines Menschen bezüglich Schulabschlusses, Studium, Einkommen und beruflicher Stellung ist.

2.1.1. Exekutive Funktionen und Lehrplan

Mit dem Inkrafttreten der neuen Promotionsverordnung im Kanton Aargau 2009 haben sich die Begriffe *Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz* erstmals etabliert. Diese Arbeit erscheint parallel zur

Einführung des Lehrplans 21 und soll einen vierten und neuen Aspekt evaluieren: die *Methodenkompetenz*. Diese beruht hauptsächlich auf den EF und ist als *überfachliche Kompetenz* zentral für erfolgreiche Lern- und, im Folgenden, auch Lebensbewältigung. Gemäss dem neuen *Aargauer Lehrplan Volksschule* (2018, S.39) ist sie auf den schulischen Kontext ausgerichtet und setzt sie sich aus personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen zusammen. In der Abbildung 3 ergibt sich die Methodenkompetenz aus drei sich überschneidenden Teilkompetenzen.

Abbildung 3: Aargauer Lehrplan Volksschule: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (2018, S.39)

Der Lehrplan beschreibt die Entwicklung der *personalen und sozialen Kompetenzen* (weniger die *methodischen Kompetenzen*) grösstenteils im familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Der Unterricht bietet jedoch Möglichkeiten, die *überfachlichen Kompetenzen* anhand des Zusammenlebens und der vertieften Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten zu fördern und zu erweitern. Dies ist der verbindliche Auftrag an die Lehrpersonen in allen drei Zyklen und Fachbereichen. Leistungsstarke SuS können die beschriebenen Kompetenzen am Ende der Schulzeit erreichen, SuS mit Förderbedarf sollen eine Basis erhalten.

Abbildung 1: Fachbereiche

1. Zyklus KG / 1.-2. Klasse Primarschule	2. Zyklus 3.-6. Klasse Primarschule	3. Zyklus 1.-3. Klasse Oberstufe
Deutsch	Englisch 1. Fremdsprache	Französisch 2. Fremdsprache
		Italienisch
		Latein
Mathematik		
Natur, Mensch, Gesellschaft (1./2. Zyklus)		Natur und Technik (mit Physik, Chemie, Biologie)
		Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)
		Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit Geografie, Geschichte)
		Ethik, Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde)
Gestalten: Bildnerisches Gestalten / Textiles und Technisches Gestalten		
Musik		
Bewegung und Sport		
	Medien und Informatik	
	Berufliche Orientierung	
	Politische Bildung	
Bildung für Nachhaltige Entwicklung		
Überfachliche Kompetenzen	Personale · Soziale · Methodische Kompetenzen	

Abbildung 4: Aargauer Lehrplan Volksschule (2018, S.16)

In der Bearbeitung der *Personalen, Sozialen und Methodischen Kompetenzen* werden in den Fachbereichen verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Diese sind in der Einleitung der jeweiligen Kapitel im Lehrplan dargestellt, werden im Aufbau aufgegriffen und mit dem fachlichen Lernen verknüpft. Wie bereits erwähnt, wird in dieser Arbeit vor allem auf die *Methodischen Kompetenzen* eingegangen.

2.2 Die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen

In den folgenden Kapiteln werden die drei Komponenten der EF genauer definiert. Dabei wird auf das AG ausführlich eingegangen, da es in dieser Arbeit eine zentrale Rolle einnimmt.

2.2.1 Die Inhibition/Hemmung

Die *Inhibition* ist gemäss Walk und Evers (2013, S.13) verantwortlich für die Unterdrückung spontaner Impulse mit naheliegender Handlungsreaktionen. Eingefahrene Handlungen und starre Denkmuster werden immer wieder pausiert oder gestoppt, um Zwischenschritte und Indikation zu reflektieren. Gezielte Aufmerksamkeitslenkung während der Störreize ausgeblendet werden, ermöglicht konzentriert, fokussiert und ausdauernd bei einer Sache zu bleiben und selbstdiszipliniert vorzugehen. Dies setzt weiter eine erfolgreiche Emotionsregulation voraus. Angemessenes und zielführendes Verhalten in der Gruppe sowie situationsangemessenes Verhalten werden gefördert.

Inhibitionsfähigkeiten erleichtern zudem den Fokus zu halten und Konflikte verbal zu bewältigen (Kubesch, 2016, S.16).

2.2.2 Die kognitive Flexibilität

Kognitiv flexibel zu sein bedeutet, den Aufmerksamkeitsfokus gezielt und selektiv steuern zu können. Walk und Evers (2013, S.13) beurteilen dies als notwendige Voraussetzung für alternative Verhaltens- und Denkweisen sowie schnelles Abwägen von Entscheidungen. Probleme und Situationen werden aus verschiedenen wechselnden Perspektiven betrachtet. Diese unterstützen die Problemlösefähigkeit und das kreative Denken. Auch für soziales und empathisches Verhalten ist die *kognitive Flexibilität* eine wichtige Voraussetzung. Gut ausgebildete kognitive Flexibilität ermöglicht Offenheit für Argumente anderer, Lernen aus Fehlern sowie schnellere und flexiblere Einstellung auf neue Lebenssituationen bzw. Arbeitsanforderungen (Kubesch, 2016, S.17).

2.2.3 Das Arbeitsgedächtnis

Bevor das AG genauer definiert wird, soll zuerst auf das *Gedächtnis* eingegangen werden: Das *Gedächtnis* spielt bei allem was wir tun eine zentrale Rolle. Die Fertigkeiten, die beim Erledigen einer Aufgabe eingesetzt werden, die Sprache, die wir beim Sprechen oder Schreiben nutzen oder die Emotionen, die wir bei bestimmten Gelegenheiten empfinden, sie alle hängen von Erinnerungen an frühere Erfahrungen und vom bereits erworbenen Wissen ab. Ohne Erinnerungen an diese Erfahrungen, würden wir unsere Identität verlieren. Die meisten Informationsverarbeitungstheorien unterscheiden zwischen dem AG, dem *Langzeitgedächtnis* (LZG) und den EF (Siegler et al., 2016, S.133).

Das AG funktioniert als Informationsspeicher. Es verfügt über ein *Kurzzeitgedächtnis* (KZG), das Informationen zu aktuell relevanten Inhalten enthält. Bereits 1890 sprach William James von einem *Primärgedächtnis und seinen bewussten Erinnerungen* (James, 1890). In den 1960er Jahren wurde erstmals differenziert zwischen einem LZG mit grosser Kapazität sowie unbegrenzter Speicherdauer und einem KZG mit begrenzter Kapazität und wenigen Sekunden Abspeicherung unterschieden, was in ein Mehrspeichermodell überging (Atkinson und Shiffrin 1968, S.89-195). Diese konzipierten, dass Sinnesreize zunächst sensorische Register durchlaufen. Im Folgenden werden sie ins KZG und schliesslich ins LZG transferiert. Das Modell war wegweisend und ist heute wissenschaftlich belegt: Das KZG hat beim Bearbeiten neuer Informationen die Funktion des AGs. Das KZG ist ein Sammelbegriff für alle Formen kurzfristigen Behaltens im Informationsverarbeitungssystem. Es übernimmt Funktionen wie Nutzung von Strategien und Kontrollprozessen, um das Lernen zu optimieren und den späteren Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis zu erleichtern.

Ein solches AG-System geht jedoch über das KZG hinaus: Mehrere Informationen werden vorübergehend gespeichert und miteinander in Verbindung gesetzt. Das AG ist ein aktiver Speicher während der Verarbeitung von Informationen (Hasselhorn und Grube, 2003, S.31ff.).

Das AG eines Erwachsenen hat ein Fassungsvermögen von etwa sieben bis neun Wörtern. Zahlen oder Objekte kann es über wenige Sekunden im Geist aufrechterhalten. Das AG hilft uns, Informationen kurzzeitig zu speichern, um sie für weitere kognitive Operationen zu nutzen. Es kann

die Informationen zudem bearbeiten, verändern und zusammenfügen. «Das AG ist somit eine Art *Werkbank* des Gedächtnissystems, der Schnittpunkt, an dem Informationen vorübergehend gehalten werden...» (Woolfolk, 2014, S.285). Wir brauchen das AG um Probleme zu lösen, Arbeitsschritte im Kopf durchzugehen oder *'um die Ecke'* zu denken, Pläne zu schmieden und umzusetzen, uns an Anweisungen anderer Personen oder an eigene Handlungspläne zu erinnern, Zwischenschritte zu prüfen, Alternativen abzuwägen und optimale Lösungen zu finden (Walk und Evers, 2013, S.11). Weiter verknüpft das AG neue Informationen mit bereits im LZG abgespeicherten Inhalten.

Kontrovers diskutiert wird in der Wissenschaft, ob das AG *multi-faktoriell* ist. Da bei paralleler Nutzung verschiedener Funktionen die Leistungseinbußen zwar präsent sind, jedoch deutlich weniger als bei einem singulären System zu erwarten wäre, scheint die *multi-faktorielle* Haltung wahrscheinlich (Hasselhorn und Zoelch, 2012, S.4ff.). Das etablierteste und anschaulichste Modell mit grossen Erklärungswert kommt von Baddeley (2000) / Baddeley und Hitch (1974), das in Abbildung 4 dargestellt wird. Sie teilen das AG in vier Komponenten ein: die *zentrale Exekutive* (eine limitierte Komponente, die für die Aufmerksamkeitssteuerung verantwortlich ist), die *phonologische Schleife*, der *räumlich-visuelle Notizblock*, der unterschiedlichen unabhängigen Hirnregionen zugeteilt ist, und den *multimodalen episodischen Puffer*. Eine Kooperation der Komponenten wird vermutet, wobei die Funktionseinheiten über stark begrenzte Kapazitäten verfügen.

Abbildung 5: Modell Arbeitsgedächtnis nach Baddeley (2000), <https://images.app.goo.gl/qTtCW4YXCP61J2RE9>, aufgerufen am 01.05.2021

a) *Die zentrale Exekutive*

Die zentrale Exekutive reguliert und kontrolliert die Aufmerksamkeit und andere geistige Ressourcen. Sie koordiniert und kombiniert Informationen aus den Subsystemen des AGs. Baddeley (1996) benennt vier Funktionen der *zentralen Exekutive*:

- Koordination für zeitgleiches und zeitnahes Ausführen verschiedener Aufgaben.
- Steuerung von Abrufstrategien, z.B. Wechsel der Operationen zwischen Abruf von mathematischem Faktenwissen und Speicherungsprozessen beim Lösen einer schriftlichen Multiplikation.
- Aufmerksamkeitslenkung zum Abhalten irrelevanter sowie Fokus auf relevante Informationen.
- Manipulation von Informationen aus dem LZG, also auch die selektive Aktivierung von Wissensinhalten.

Die Funktionen, der *zentralen Exekutive* sind wichtig für eine effektive Informationsverarbeitung und damit für die Leistungsfähigkeit bei komplexen, kognitiven Aufgaben.

b) *Die phonologische Schleife*

Die phonologische Schleife speichert und verarbeitet Informationen auf auditiver Basis und ist, gemäss Hasselhorn und Zoelch (2012, S.4), das am besten untersuchte Subsystem des Modells. Es besteht aus einem passiven *phonetischen Kurzzeitspeicher*, welcher sich bereits im frühesten Kindesalter entwickelt, und einem aktiven *mündlichen Wiederholungsprozess (Rehearsal)*, der sich erst im Alter von sieben Jahren entwickelt.

Akustisch-verbale Informationen gelangen für 2 Sekunden automatisch in den *phonetischen Kurzzeitspeicher*.

Der *mündliche Wiederholungsprozess* hat die Funktion des Aufnehmens und Haltens verbaler/akustischer (Laut-)Informationen. Er ermöglicht damit die Informationsverarbeitung von über zwei Sekunden. Die *phonologische Schleife* wird bei vielen Alltagsanforderungen und beim Erlernen unserer Kulturtechniken, wie Sprechen, Lesen, Schreiben oder Rechnen benötigt.

c) *Der räumlich-visueller Notizblock*

Der *räumlich-visuelle Notizblock* ist in der Art der Funktionsausführungen identisch mit der *phonologischen Schleife*, allerdings für räumlich-visuelle Informationen. Woolfolk (2014, S.288) beschreibt den *räumlich-visuellen Notizblock* als eine Funktionseinheit, in der das Vorstellungsbild manipuliert werden kann (z.B. «p um 180° drehen, ergibt b oder d?»).

Logie (1995) schlägt Mitte der 1990er Jahre vor, zwischen einem *statisch-visuellen* (Farb- und Forminformation) und einen *dynamisch-räumlichen* Teil zu unterscheiden.

d) *Der episodische Puffer*

Der episodische Puffer kann Informationen aus verschiedenen Modalitäten und multiplen Quellen integrieren (*phonologischen Schleife*, dem *visuell-räumlichen Notizblock* und dem *LZG*), ist dabei jedoch für die Wiederholungsprozesse von der *zentralen Exekutive* abhängig.

Mit dem *episodischen Puffer* kann z.B. durch Speichern des Aussehens, der Stimme, der Worte und der Handlungen eine Person erschaffen werden.

2.3 Entwicklung exekutiver Funktionen

Die EF entwickeln sich vom 1. Lebensjahr bis Mitte 20 gemeinsam mit der Reifung des *präfrontalen Kortex* (Walk und Evers, 2013, S.18). Walk und Evers (2013, S.25) betonen den unterschiedlichen individuellen Entwicklungsverlauf. Unveränderbar ist einerseits die genetische Veranlagung, deren Einflussausmass die Forschung jedoch bis heute noch nicht eindeutig definieren kann. Andererseits spielen Hirnreifung, Umwelt und Erfahrung bei der Entwicklung der EF eine beeinflussbare und wichtige Rolle. *AG*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität* können bei Gleichaltrigen also unterschiedlich entwickelt sein.

Die *Reaktionshemmung* ist gemäss Diamond (2013, S.141) die erste EF, die sich entwickelt. Sie bildet gleichzeitig auch die Grundlage zur nächsten Funktion, dem *AG*. Roebers et al. (2014, S.11) beschreiben erste Anzeichen der EF auf der entwicklungspsychologischen Ebene im Alter von **zwei bis drei Jahren**. In dieser Phase lernen Kinder auf eine Belohnung zu warten, sich das Versteck eines Spielzeuges für kurze Zeit zu merken oder ihre Aufmerksamkeit auf relevante Aspekte der Umwelt lenken zu können. Mit fortschreitender Gehirnreifung durch verbesserte Reaktionshemmung und Aufmerksamkeitsleistungen erweitert sich die Kapazität des *AGs*. Ein dreijähriges Kind kann sich zwei Spielsachen merken, die es im Zimmer holen soll. Die wichtigsten Entwicklungsschritte der EF finden in den **Vorschuljahren** statt. Auf diesen frühen Fähigkeiten bauen alle späteren Entwicklungsschritte auf. Die Kinder lernen zunehmend Routinen oder Regeln zu wechseln und damit automatisierte Reaktionen zu hemmen. Um Ziele zu erreichen, integrieren wir Informationen aus dem *AG* ins *LZG*. So entwickeln sich aus unkontrollierten und impulsiven Handlungen angemessene Reaktionen. Die zunehmende *kognitive Flexibilität* beim Verändern der Zielsetzungen ist dabei ein wichtiger Aspekt. Ein vierjähriges Kind kann sich etwa vier Gegenstände merken. Bei Aufforderung können die Vorschüler Aktivitäten unterlassen, dies gelingt im **Grundschulalter** immer besser, in diesem Alter ist die Gedächtnisspanne bei ca. sieben Gegenständen.

Am langsamsten entwickelt sich die flexible Aufmerksamkeitssteuerung, da diese Prozesse der *Reaktionshemmung* und des *AGs* erfordert. Durch Hirnreifung und möglichst viele Übungsgelegenheiten verbessern sich die EF laufend.

Während der **Pubertät** kommt es aufgrund hormoneller Veränderungen zu Umstrukturierungen und Reorganisationsprozessen im Gehirn, vor allem im *Frontalhirn*. Die anhaltende Entwicklung des *präfrontalen Kortex* hat beobachtbare Verbesserungen in Schnelligkeit und Genauigkeit bis ins **Erwachsenenalter** zur Folge. Die Plastizität des Gehirns ist zeitlebens gegeben und trainierbar wie ein Muskel. Durch Erfahrungen in der Umwelt verändert es sich laufend und passt sich den Anforderungen entsprechend an. Das ist Lernen. Lernen ist die Vernetzung und Anpassung von Nervenzellen im Gehirn. Je öfter wir etwas üben und wiederholen, desto stärker werden die Verbindungen.

2.4 Exekutive Funktionen und Bewegung

Die *Grosshirnrinde*, auch *cerebraler Kortex* genannt, spielt bei allem, vom Sehen und Hören bis hin zum Schreiben, eine wesentliche Rolle. Er macht mit 80% des menschlichen Gehirns einen weitaus grösseren Anteil als bei anderen Spezies aus. Während der Entwicklung bilden sich Furchen und Spalten aus. Sie ermöglichen so das Unterbringen von mehr Kortex innerhalb des begrenzten Schädelraums. Der *Kortex* ist in *Lappen* unterteilt, die mit Verhaltenskategorien zusammenhängen:

<i>Okzipitallappen (Hinterhauptslappen)</i>	Visuelle Informationen
<i>Temporallappen (Schläfenlappen)</i>	Gedächtnis, visuelles Erkennen, Emotionsverarbeitung und auditive Informationen
<i>Parietallappen (Scheitellappen)</i>	Räumliche Verarbeitung, Integration von Informationen aus verschiedenen Sinnesmodalitäten, Integration sensorischer Inputs mit der im Gedächtnis gespeicherten Information und mit Informationen über innere Zustände
<i>Frontallappen (Stirnklappen)</i>	<i>Exekutive des Gehirns</i> , kognitive Kontrolle inklusive des AGs, des Planens und Entscheidens, sowie der inhibitorischen Kontrolle
<i>Assoziativfelder</i>	Verarbeitung und Integration von Informationen aus mehreren Sinnessystemen, die zwischen sensorischen und motorischen Hauptbereichen liegen

Der *präfrontale Kortex* spielt gemäss einer Studie von Owen et al. (2005), eine wichtige Rolle beim Finden von Explorationsstrategien. Die Anwendung von Strategien ist der *zentralen Exekutiven* zugeordnet. Ebenfalls wichtig für das *AG* ist der *Hippocampus*. Dort laufen Informationen zur Lokalisation und Identität eines Objektes zusammen und werden anschliessend in eine langfristige Speicherform überführt. Schäden im *präfrontalen Kortex* können zu Problemen bei Aufgaben der EF führen, wie z.B. *sich Neuigkeiten zuzuwenden und Ziele zu setzen, Handlungen zu planen und zu überwachen* oder *flexibel auf Änderungen in Plänen zu reagieren*. Der *präfrontale Kortex* spielt zwar eine wichtige Rolle bei den EF, agiert jedoch nicht alleine, sondern im Zusammenspiel mit anderen Hirnregionen.

Abbildung 6: Der cerebrale Kortex des Menschen, Siegler et al., 2016, S.96

Meinel und Schnabel (2007, S.21) ergänzen, dass bereits ab dem ersten Lebensjahr eine Verbindung zwischen *motorischem Neuerwerb* und *geistiger Leistungen* besteht. Sobald das Kind greifen kann, werden Voraussetzungen für Entwicklung von Denk- und Erkenntnisprozessen geschaffen. Diese können sich nur auf der Grundlage von Sinnesempfindungen und Wahrnehmungen entfalten. Die Eigenschaften und den Umgang mit den Dingen erfährt ein Kind in der Tätigkeit. So kommen z.B. erste Beziehungen zu Raum und Zeit durch das Zusammenwirken der Bewegungs- und Sinnesorgane zustande. Die gegenstandsbezogenen Bewegungsaktionen fördern den Kenntniserwerb und die Fähigkeit zu Abstraktion und Verallgemeinerung. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass sich die Motorik eines Kindes in voller Breite entfalten kann, bevor es spezifische Ausbildungen einsetzen. Wenn in Zukunft höhere geistige Anforderungen gestellt werden, so müssen diese auch gleichzeitig im Sport auf einem höheren Niveau stattfinden. Aber geistiges Wachstum und Reife ist nicht ohne Wurzeln möglich. Diese liegen in der Tätigkeit, also im sensomotorischen Bereich.

Dapp et al. (2020) schreiben, dass bereits in *Gesells Reifungstheorie* (Gesell und Thompson, 1934) vermutet wurde, dass die motorische und kognitive Entwicklung nicht unabhängig voneinander verlaufen. Piaget ging mit seiner Entwicklungstheorie (Piaget und Inhelder, 1966) noch einen Schritt weiter. Er postulierte, dass die motorischen Fähigkeiten eines Kindes Grundlage für das Erforschen und somit Verstehen der Welt sind. Dies führe zu einer Differenzierung der Hirnstrukturen, welche wiederum abstraktere, kognitive Prozesse ermögliche. Der Zusammenhang zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung basiere auf dem Zusammenspiel von biologischen und umweltbedingten Faktoren.

In der folgenden Grafik machen Dapp et al. (2020) die Befunde der Längsschnittstudie mit 5- bis 8-jährigen Kindern von Roebers et al. (2009) deutlich. Sie stützt sich auf der heutigen Annahme, dass die Beziehung zwischen Motorik und Schulleistung, also kognitiven Prozessen, durch EF angetrieben wird. Das heisst, dass weniger die motorischen Fähigkeiten im direkten Zusammenhang mit der Schulleistung stehen, sondern dass sich diese positive auf die Entwicklung der EF auswirken. Die Uni Bern forscht aktuell über die Zusammenhänge von Motorik und Kognition von 10-jährigen Kindern.

Abbildung 7: Zusammenhänge Exekutive Funktionen, Motorik und Schulleistung nach Dapp et al. (2020)

In der folgenden Tabelle werden weitere Studien aufgezeigt, die Zusammenhänge zwischen Motorik und Kognition und Aspekten der EF untersucht haben.

Tabelle 1: Studien Korrelation Kognition und Motorik

Autor*in	Jahr	Alter *innen	Inhalte
Piek et al.	2004	6,5-15 Jahre	Zusammenhang von Reaktionszeiten zwischen koordinativen Fähigkeiten und kognitiven Massen (Test zu AG und Inhibition).
Wassenberg et al.	2005	5-6 Jahre	Korrelationen zwischen Motorik (statische/dynamische Balancierfähigkeit, Ballfertigkeit, Handgeschicklichkeit und Fähigkeit zu schnellen Bewegungen) und Kognition (Sprache, visuelle Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und EF)
Cameron et al.	2012	3-5 Jahre	Je besser die feinmotorischen Fähigkeiten, umso besser sind auch die kognitiven Leistungen
Rigoli et al.	2012	12-16 Jahre	Verbindung zwischen motorischen, koordinativen und kognitiven Massen. Feststellung eines Zusammenhangs zwischen Ballfertigkeiten, dem räumlich- visuellen und dem verbalen AG
Roebbers et al.	2014	3 x im Abstand von einem Jahr gemessen ab dem Kindergartenalter	Signifikante Beziehungen zwischen feinmotorischer Leistung, nicht-verbaler Intelligenz und EF. Damit zeigte sich, dass die EF eine wichtige Rolle für die Verbindung von Motorik und Kognition spielen

Jansen und Richter (2016, S.115) sind der Meinung, dass es schwierig ist zu einer allgemeinen Aussage zu kommen, da bei diesen korrelativen Studien unterschiedliche Tests, Stichproben und statistische Verfahren angewandt wurden. Aufgrund dessen kommen van der Fels et al. (2015) zum Schluss, dass ein allgemeiner Zusammenhang zwischen motorischen und kognitiven Fähigkeiten nicht bestätigt werden kann. Zwischen motorischen Aufgaben mit hohem kognitivem Anteil und kognitiven Aufgaben, die die EF betreffen, ist jedoch ein Zusammenhang sichtbar. Dieser scheint bei jüngeren Kindern eher vorhanden zu sein als bei älteren.

2.5 Allgemeines Training des Arbeitsgedächtnisses

Ein AG-Training zeigt wenig Erfolge, wenn es nur isoliert trainiert wird, da für die Aufmerksamkeitskontrolle eine Vernetzung intraparietaler-präfrontaler Zonen des limbischen Systems zuständig sind. Dabei sollen zwei Trainingsarten berücksichtigt werden: das implizite und das explizite Training. Beim impliziten Training werden durch Wiederholung, Feedback und Zielerreichung vorwiegend Wahrnehmung und Motorik trainiert. Beim expliziten Training geht es um Erwerb von Strategien, wie verbale Wiederholung (Rehearsal), Verbinden (Chunking) oder metakognitive Strategien.

Bei SuS mit schwachen schulischen Leistungen kann ein solches Training eingesetzt werden, es bringt jedoch einige praktische Probleme mit sich, wie die Sicherstellung des Trainings über einen längeren Zeitraum oder Effektverluste wegen mangelnder Kontrolle zu Trainingsintervall oder -dauer. Viele Fragen sind dabei noch offen, wie z.B. optimale Trainingsdauer, -intervalle für nachhaltige Verbesserungen, die Bedeutung von Belohnung und Motivation oder die Adaption der Übungen (vgl. Klingberg, 2010).

Roebbers et al. (2014, S.13ff.) zieht aus der entwicklungspsychologischen Forschung das Fazit, dass eine optimale Förderung in der kindlichen Lebens- und Erfahrungswelt zu einer bedeutenden Verbesserung der EF führt. Idealerweise sollen die Aufgaben dem individuellen Entwicklungsstand entsprechen und sukzessive gesteigert werden. Somit hat eine Umwelt, die Selbständigkeitsentwicklung ermöglicht, einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der EF. Walk und Evers (2013, S.25) ergänzen zudem die soziale Bindung zwischen Kind und Bezugsperson als wichtige Komponente. Zuneigung und Geborgenheit vermitteln dem Kind Sicherheit, um Herausforderungen mit Mut und Selbstbewusstsein zu begegnen.

2.6 Kognitives Training

Das *Tools of Mind*-Programm (Diamond et al., 2007), war eines der ersten Trainings, mit dem grosse Erfolge der EF bei Kindern im Vorschulalter erzielt werden konnten. Es wurde mit Kindern aus niedrigen Einkommensschichten durchgeführt. Mit einfachen und kostengünstigen Methoden konnten durch spielerisches Training vor allem die Entwicklung der Selbstregulation und auf der Meta-Ebene die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder gefördert werden. Diamond et al. postulieren auch, dass ein kognitives Training nicht nur punktuell, sondern mehrmals täglich, z.B. über Spiele (vgl. Anhang, S.49) stattfinden soll. Inzwischen gibt es eine grosse Vielfalt von Computertrainings zur Förderung der EF (vgl. Abb.1, S.41).

Ob das AG durch Training verbessert werden kann, ist Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. In einer Metaanalyse von 47 Studien mit 65 Gruppenvergleichen untersuchen Schwaighofer et al. (2015) Kurz- und Langzeit-Transfereffekte eines AG-Trainings. Frequenz und Dauer einer Trainingsintervention hatten Einfluss auf Langzeit- und Transfereffekte. Sie hielten fest, dass das AG (spezifisch auf die Aufgabe ausgerichtet) verbessert werden kann, unabhängig vom Alter. Wichtig sei ein kurzes und unmittelbares Feedback während des Trainings. Das Niveau des Trainings sollte sich laufend den Fähigkeiten anpassen (adaptiv). Vermutet wird ein grösserer Transfereffekt, wenn beim Training verschiedene Kanäle (z.B. verbal, räumlich-visuell und auditiv) berücksichtigt werden. Lebensnahe Fertigkeiten/Aktivitäten sind wirksamer als ein «im Labor» entwickeltes AG-Training am Computer. Zu klären bleibt die optimale Anzahl und Zeit der Trainingseinheiten sowie die Auswirkung von Begleitung und fortlaufende Instruktionen während des Trainings.

Redick (2019) untersuchte in einer weiteren Metaanalyse Studien diverser Computertrainings zum AG auf Einflussfaktoren und Trainingseffizienz. Dies 17 Jahre nachdem das erste Computertraining auf den Markt gekommen ist. Er kommt zum Schluss, dass die Erwartungen scheinbar zu hoch sind. Nach einem AG-Training am Computer zeichnen sich nur dann Erfolge ab, wenn es auf individuelle Bedürfnisse adaptiert werden kann oder mit Aufgaben geübt wird, die den zu verbessernden Fertigkeiten ähnlich sind.

In der folgenden Tabelle wird eine Auswahl an Studien aufgezeigt, welche sich mit Trainings des AG beschäftigen sowie deren zentrale Befunde.

Tabelle 2: Studien zum AG Training

Autor*in	Jahr	Alter	Training	Inhalt & Resultate
Holmes	2009	8 - 11	Computer	Schwache kognitive Leistungen (Mathematik/Sprache) und schwaches AG können mit einem adaptiven Computertraining (Aufmerksamkeit und Lernstrategien) nachhaltig verbessert werden; AG und IQ korrelieren
Hsieh	2017	7 - 10	physisch	Auswirkung physisches Training auf schulische Leistungen: Unabhängig des AGs konnten nach der Trainingsintervention Verbesserungen im räumlich-visuellen Bereich
Klingberg	2010	-	Computer	Untersucht werden Voraussetzungen zur Verbesserung der AG-Kapazität. Das Training soll adaptiv und erweiternd gestaltet sein. Dabei sollen der frontale und der parietale Cortex, sowie die Erweiterung der Basalganglien und Dopamin-Rezeptoren berücksichtigt werden. Erst dann sei ein Transfereffekt gewährleistet. Er entwickelt das Trainingsprogramm. Für ihn bleiben jedoch viele Fragen offen zur Dauer, Frequenz oder mögliche Korrelation verschiedener kognitiver Aspekte, Pharmakologie und physischem Training
Loosli et al.	2012	9 - 11	Computer	Interventionsprogramm: zweiwöchiges Computertraining, 2 Blöcke à 6 min., dazwischen 5 min. Pause. Messinstrument Salzburger Lese-/Rechtschreibetest für Prä- und Posttest (im Abstand von 18 Tagen, 3-4 Tage vor/nach dem Training). Lebensnahe Fertigkeit Lesen (auch andere schulische Leistungen) konnte durch das Computerprogramm nachhaltig verbessert werden
Mähler et al.	2019	9 - 10	Computer	Die phonologische Schleife und zentrale Exekutive konnten durch Computertraining nicht nachhaltig verbessert werden. Der räumlich-visuelle Bereich verbesserte sich. Wichtige Erkenntnis: Das Training soll durch Lernstrategien und Memorierungs-Strategien begleitet werden, als auch Aufgaben zur Selbstevaluation beinhalten

Weitere wichtige Aspekte für Trainingsintervention dieser Arbeit geben Posner und Rothbart (2007). Sie konnten kognitive Trainingseffekte von EF bei vier- bis sechsjährigen Kindern bereits nach 5 Tagen computerbasierten Trainings (30 - 40 min.) nachweisen. Dieser Effekt bildet sich nach Beendigung des Trainings schnell wieder zurück. Aufgrund dessen wird ein überdauerndes Training empfohlen (vgl. Klingberg et al., 2005). Auch erfolgt gemäss Diamond et al. (2007) ein Transfer von der Übung zur Leistungsfähigkeit der EF nur, wenn das kognitive Training mehrmals täglich im Unterricht einfließt (vgl. Kubesch, 2009, S.312).

Computertraining zur Aufmerksamkeitslenkung scheint zwar erfolgreich, jedoch ist auch das Sammeln von Erfahrungen im sozialen Umfeld zentral (Posner und Rothbart, 2007). EF entwickeln sich vor allem dann, wenn Lernumgebungen und Lerngelegenheiten den Einsatz von AG, Inhibition und Flexibilität erfordern. Die Interaktion spielt eine besonders wichtige Rolle, weil die Kinder dabei durch bestimmte Fragestellungen oder kleine Übungen aufgefordert werden können, selbst mitzudenken und ihr Verhalten dabei bewusst zu steuern. Symbolkarten oder Pläne mit einzelnen Handlungsschritten können z.B. unterstützen, komplexe und schwierige Situationen zu meistern, bzw. Handlungsabläufe zu strukturieren (vgl. Walk und Evers, 2013, S.35).

Bei der Förderung der EF geht es vielmehr um das *Womit* als um das *Wie*. Walk und Evers (2013, S.38) führen vier allgemeine Grundsätze auf, die zur Förderung der EF und der Selbstregulationsfähigkeit beitragen:

- a) Gelegenheiten bieten, die dem Kind ermöglichen selbständig zu handeln und dabei ihr Verhalten gezielt zu steuern

- b) Positive Emotionen wecken durch Lernen mit Spass und Erfolgserlebnissen
- c) Herausforderungen bieten durch angepasste Anforderungen, also weder unter- noch überfordern
- d) Soziale Situationen schaffen, um von anderen zu lernen und auch selbst ein gutes Vorbild zu sein

2.7 Körperliches Training

Bewegungen beruhen auf der Zusammenarbeit verschiedener Hirnregionen, die jeweils unterschiedliche Aufgaben haben. Für nötige sensorische Informationen sind der präfrontale und der parietale Kortex zuständig. Der motorische Kortex plant Bewegungen und setzt sie um. Basalganglien und das Kleinhirn spielen bei der Initiierung und der Sequenzierung der Bewegung und das Feintuning eine wichtige Rolle. Für die Funktionsweise wird die motorische Kontrolle gebraucht, die sich aus internen Modellen zusammensetzt (vgl. Jansen und Richter, 2016, S.88).

Lütgeharm erforschte bereits 1977, dass Haltungs- und Bewegungsauffälligkeiten bei Kindern durch Bewegungsmangel im Alltag verursacht werden. Dies führt er zurück auf Einschränkungen von Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen, insbesondere auf die Reduzierung grundlegender taktil-vestibulärer Wahrnehmungsprozesse.

Diverse Studien belegen entsprechend, dass die EF nicht nur durch kognitives, sondern auch durch körperliches Training verbessert werden können. Dieses fördert in erster Linie den Aufbau und die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Bewegung und körperliche Aktivität sind bei der allgemeinen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen enorm wichtig. Vielfältige kognitive und soziale Lerngelegenheiten werden durch Spiel- und Bewegungsgelegenheiten geboten. Das Erleben des eigenen Könnens, Entwickeln einer realistischen Selbsteinschätzung und Sammeln vielfältiger, sozialer Erfahrungen tragen zu einem positiven Selbsterleben bei. Durch körperliches Training wird neben der aktivierenden Wirkung auch Stress abgebaut, indem es Körper und Geist ausgleicht und beruhigt (vgl. Walk und Evers, 2013, S.40).

Budde et al. (2008) haben herausgefunden, dass bereits mit einer 10-minütigen, bilateralen koordinativen Übung die selektive Aufmerksamkeit (Inhibition) gefördert werden kann (vgl. Kubesch, 2009, S.312).

Anhand eines Elektroenzephalogramms und der Analyse ereigniskorrelierter Potentiale konnten Kubesch et al. (2009) genau nachweisen, dass körperliche Fitness förderlich für die EF ist. Damit konnten sie präzisere Aufzeichnungen der Vorgänge gegenüber der Verhaltensmessung machen und Auswirkungen der allgemeinen Fitness und der akuten Belastung auf die Bearbeitung kognitiver Aufgaben aufzeigen.

Ratey (2008, S.28) konnte belegen, dass akute körperliche Belastungen die EF von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen. Nach einem Fehler in einer Flanker-Aufgabe (Testreihe zur Reaktionshemmung) waren körperlich leistungsstärkere Kinder bei der folgenden Aufgabe langsamer, um einen weiteren Fehler zu verhindern. Dies bedeutet, dass sich die Inhibition durch ein körperliches Training verbessern lässt.

Manche physiologischen Vorgänge, wie z.B. die Dopaminausschüttung, laufen jedoch erst nach einer gewissen Bewegungsdauer an. Deshalb sind die Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit erst ab einer Bewegungsdauer von rund 20 Minuten der Bewegungsausführung feststellbar.

Zimmer und Hunger (2001, S.101) fordern ein neues Schulkonzept, das die Lebensumstände der Kinder berücksichtigt. Die tägliche Bewegungszeit und Schulung der Alltagsmotorik soll dabei genauso bedeutsam werden, wie das Vermitteln kognitiver Fähigkeiten.

Im schulischen Kontext wäre weiter relevant, den Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und EF unter Einbezug geschlechterspezifischer Unterschiede und Stress zu definieren. Diamond et al. (2007) postulieren in ihren molekularbiologischen Analysen, dass die EF stark von der genetisch gesteuerten Verfügbarkeit des Dopamins im präfrontalen Kortex abhängen. Das Catechol-O-Methyltransferase (COMT)-Enzym ist zu 60% dafür verantwortlich, wie lange Dopamin in und um den synaptischen Spalt und damit im präfrontalen Kortex aktiv ist. Weitere Studien zum COMT-Gen wären wünschenswert. Damit könnten weitere Erkenntnisse zu Lernleistungen gewonnen werden, in welchen Entwicklungsphasen die EF von bestimmten Formen sportlicher Aktivität profitieren. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die EF von Kindern und Jugendlichen gleichzeitig mit der Lernleistung, sowie mit emotionalen Abläufen wie aggressivem und empathischen Verhalten, und so auch mit ihrem Temperament im Zusammenhang stehen.

2.8 Kombiniert kognitives und körperliches Training

Bereits Piaget (1956) untersuchte schon den Einfluss psychomotorischen Lernens auf die intellektuellen Funktionen. Auch bei der Metaanalyse von Etnier et al. (1997), die 134 Studien erfasste (von einfachen Reaktionstests bis hin zu komplexen kombinatorischen Aufgaben), ergaben sich im Durchschnitt Verbesserungen von einer viertel Standardabweichung. Wobei kurzfristige Interventionen keinen unmittelbaren Gewinn brachten, konnten längerfristige Programme kognitive Funktionen positiv beeinflussen. Keinen Einfluss zeigten dabei Dauer und Anzahl der Bewegungssequenzen pro Tag.

Trudeau und Shephard (2008) konnten belegen, dass die schulischen Leistungen von 500 1. bis 6. Klässler*innen aus Kanada, durch fünf zusätzliche Turnstunden pro Woche gleich blieben oder sich gar verbesserten. Die Lektionen wurden auf Kosten von Französisch, Mathematik, NMG, Religion und Kunst eingeführt. Das Bundesamt für Sport, das Bundesamt für Gesundheit, die Gesundheitsförderung sowie das Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz empfehlen eine Stunde Bewegung pro Tag für Jugendliche gegen Ende der obligatorischen Schulzeit, für jüngere Kinder deutlich mehr. Dass umfangreicherer Turnunterricht keine intellektuellen Defizite, sondern eher bessere schulische Leistungen hervorbringt, belegt auch die amerikanische Studie von Sallis et al. (1999).

Buttinger-Kreuzhuber (2016, S.56) führt 18 Metaanalysen und Reviews zum Zusammenhang von Bewegung und Kognition bei Kindern auf. In der folgenden Tabelle werden daraus sechs vorgestellt, welche v.a. den Einfluss auf die EF untersuchten.

Tabelle 3: Auswahl Metaanalysen und Reviews zum Zusammenhang von Bewegung und Kognition bei Kindern nach Buttinger-Kreuzhuber (2016, S.56)

Autor*in	Jahr	Alter Teilnehmer*innen	Inhalte
Etnier et al. (USA)	1997	Alle Alter	Physisches Training hat einen kleinen Effekt (0.25) auf die Kognition. Fazit: Die statistische <i>Effektgrösse/Cohens d</i> war umso grösser, je vager das verwendete Kriterium für die kognitive Leistung war
Tomprowski et al. (USA)	2008/2011	Kinder	Belegt 2008, dass Bewegung eine Methode ist um die EF, mentale Funktionen und kognitive Entwicklung zu verbessern. Belegt 2011, dass Bewegung die Fitness und die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung fördert. Welche Einflüsse gesundheitliche und psychosoziale Aspekte haben, sind komplex
Trudeau und Shephard (CAN)	2008	Kinder/ Adoleszente	Belegt, dass eine zusätzliche Lektion Sport pro Tag keine Einbusse für schulische Inhalte/Leistung darstellte und gesundheitsfördernd ist
Best (USA)	2010	Kinder	Aerobic Übungen verbessern die EF von Kindern. Je länger anhaltend das Training, umso nachhaltiger. Inwiefern der Effekt die Anstrengung beeinflusst, muss weiter untersucht werden
Guiney und Machado (NZL)	2013	Kinder, Jugendliche und ältere Erwachsene	Durch Aerobic Übungen konnte das AG (Inhibition und selektive Wahrnehmung) von Kindern gesteigert werden
Jansen (D)	2014	Kinder und Jugendliche	Untersuchten, ob Bewegung Kinder schlauer macht. Es konnte nachgewiesen werden, dass Bewegung einen positiven Effekt auf die EF und die visuell-räumlichen Fähigkeiten hat. Welche motorischen Aktivitäten, wann welche kognitiven Fähigkeiten Kinder und Jugendlicher beeinflussen, ist noch zu wenig bekannt

2.9 Zusammenfassung der theoretischen Überlegungen

Im folgenden Abschnitt werden wichtige Erkenntnisse aus dem Theorieteil zusammengeführt.

Die EF setzen sich aus den drei Aspekten AG, Inhibition und flexible Kognition zusammen. Aus dem Zusammenspiel dieser drei Aspekte entwickeln wir viele wichtige Kompetenzen wie das Treffen von Entscheidungen, zielgerichtet, flexibel und reflexiv zu handeln und spontane Impulse zu unterdrücken. Diese Kompetenzen unterstützen uns im eigenverantwortlichen und selbstregulierten Lernen und Arbeiten und bei der Entwicklung auf psycho-sozialer Ebene (vgl. Kombination Exekutiver Funktionen nach Walk und Evers, 2013, S.30). Das AG nimmt dabei eine besonders wichtige Rolle ein und ist für den Schulerfolg zentral (Woolfolk, 2014, S.285). So erleichtert es beispielsweise beim Rechnen das Abspeichern von Zwischenresultaten und beim Lesen das Einprägen von Sätzen und dem Sinnverständnis von Texten (Walk und Evers, 2013, S.11). Nach Baddeley (2000) besteht es aus mindestens vier Komponenten: der *zentralen Exekutive*, zu welcher der *räumlich-visuelle Notizblock*, die *phonologische Schleife* und der *episodische Puffer* gehören. Zahlreiche Studien zeigen auf, dass Wortschatz und Sprachproduktion im Zusammenhang zu frappanten Leistungsunterschieden des kindlichen Gedächtnisses stehen (vgl. Hasselhorn und Zoelch, 2012, S.4)

Durch gezieltes Training kann das AG gemäss diversen Studien innerhalb kurzer Zeit wesentlich verbessert werden (vgl. z.B. Holmes 2009, Klingberg 2010, Loosli et al. 2012 oder Hsieh, 2017).

Walk und Evers (2013, S.38) betonen, dass es bei einem kognitiven Training weniger auf das *Womit* als auf das *Wie* ankommt und stellen, neben Gelegenheiten schaffen, positive Emotionen wecken, Herausforderungen bieten und soziale Situationen schaffen, die Interaktion klar in den Vordergrund. Auch für Diamond (2012) ist klar, dass das Training adaptiv sein soll und auch spielerisch in Gruppen am effizientesten sei. Klingberg (2002) stellt fest, dass bei einem Training das AG nur schwer isoliert werden kann, da die Aufmerksamkeitskontrolle von derselben Hirnregion gesteuert werde. Zudem gibt er zu bedenken, dass neben praktischen Problemen, noch viele Fragen zu Dauer, Intervallen, nachhaltigen Verbesserungen und Bedeutung von Belohnung und Motivation dieser Trainings offen seien.

Diamond und Lee (2011) beschreiben, dass durch ein EF-Training Transferleistungen nur in einem engen Rahmen ermöglicht werden. Das heisst bei einer Intervention zum AG wird das AG selbst verbessert, jedoch nicht die Inhibition oder Geschwindigkeit. Werden räumliche-visuell Aspekte trainiert, kann sich das Gelernte kaum auf verbale Ebene übertragen. Bessere Transfereffekte werden vor allem dann erzielt, wenn das EF-Training auf einer eher allgemeinen Ebene basiert, wie z.B. das Schulcurriculum (z.B. *Tools of mind* oder *Montessori*) oder Kampfsport.

Klingberg (2010) geht in Kubesch (2016, S.122 ff.) ebenfalls auf Transfereffekte eines AG-Trainings ein. Er vergleicht dabei neun Verhaltensstudien im Rahmen eines AG-Trainings. In diversen Studien kommt zum Tragen, dass die EF nicht nur durch kognitives, sondern auch durch körperliches Training verbessert werden können. Jansen und Richter (2016, S.113-154) untersuchten die Zusammenhänge zwischen Bewegungen und Hirnregionen genauer. Sie kommen zum Schluss, dass sich zwar keine allgemeinen Aussagen zwischen motorischen und kognitiven Fähigkeiten machen lassen. Hingegen unterscheiden sie zwischen motorischen Aufgaben mit hohem kognitivem Anteil und kognitiven Aufgaben, die die EF betreffen. Neurologen, Mediziner und Sportwissenschaftler sind sich einig, dass unser Hirn durch regelmässige Bewegung durchblutet wird und sich damit unsere kognitiven Fähigkeiten steigern lassen. Das Bundesamt für Sport empfiehlt Jugendlichen am Ende der Volksschule täglich eine Stunde Bewegung, jüngeren Kindern wesentlich mehr (vgl. Marti et al., 1999).

2.10 Präzisierung der Fragestellung

Aufgrund der in der Einleitung aufgestellten Hypothesen und der Erkenntnisse aus dem Theorieteil kann nun die im Kapitel 1.2 formulierte Fragestellung präzisiert und angepasst werden. Ebenso werden konkrete Unterfragen formuliert, welche die Grundlage für die empirische Forschungsarbeit bilden sollen.

2.10.1 Hauptfragestellung

Basierend auf den theoretischen Überlegungen, dass die Förderung des AGs multimodal sein soll, wird als Hauptfrage folgende Fragestellung formuliert:

*Inwiefern kann das AG 10-13-jähriger Regelschüler*innen mit Förderbedarf durch eine 9-wöchige, multimodale Intervention trainiert werden?*

Anhand der Ergebnisse eines Vor- und eines Nachtests erhofft sich die Autorin, eine Steigerung der AG-Leistung von 16 5./6. Klässler*innen im Vergleich zur FKG (Fokuskinder-Gruppe, vgl. Diamond

und Lee, 2011). Die gewonnen Erkenntnisse könnten dann, im Rahmen der Berufspraxis, von SHPs, KLPs oder Eltern zur Unterstützung von Kindern mit Förderbedarf genutzt werden.

2.10.2 Unterfragen

Im Bereich des Trainings zum AG gilt es zuerst zu erforschen:

- Welche Faktoren tragen zu einer Steigerung der AG-Leistung bei?
- Welche Vergleiche können zwischen weiblichen/männlichen (vgl. Voyer et al., 1995, Pezaris und Casley, 1991, Moffitt et al., 2011 oder Kubesch, 2009, S.312) oder muttersprachigen/fremdsprachigen (vgl. Roebbers et al., 2014, S.21) 5./6. Klässler*innen gemacht werden?

Anschliessend soll Folgendes untersucht werden:

- Welche Möglichkeiten hat die SHP das AG der Kinder zu fördern?
- Wie kann das Training organisiert werden, sodass es im hoch getakteten Schulalltag integriert und von den Kindern umgesetzt werden kann?
- Wie muss ein Training gestaltet sein, damit die Kinder Freude und Motivation an der Umsetzung entwickeln können?

3 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethodik des Projektes genauer ausgeführt. Es handelt sich um eine Entwicklungsarbeit mit quasi-experimentellem Design. Zuerst werden die Stichprobenauswahl, sowie die Merkmale der Stichprobe beschrieben. Die Evaluation besteht, neben dem qualitativen, auch aus einem quantitativen Teil, der anhand der Durchführung des Intelligence Development Scale 2 (*IDS-2*, Grob und Hagmann-von Arx, 2018) aller ausgewählten Kinder gewährleistet wird. Anschliessend wird näher auf die qualitativen Aspekte der Arbeit eingegangen, wie Auswahl und Ziele der FKG, Forschertagebuch und Fragebogen. Zuletzt wird noch auf die Entwicklung des Trainings und die Trainingsdurchführung eingegangen.

3.1 Auswahl der Stichprobe

Von den vier Mittelstufenklassen, welche insgesamt 92 SuS umfassen, wurden 32 SuS durch die SHP und KLP ausgewählt. Das Kriterium *Förderbedarf* wurde durch schulische Leistung und selektive Beobachtung zu den EF definiert.

Die schulischen Leistungen bestanden aus den Noten des 2. Halbjahres im Schuljahr 2019/20 (im Schuljahr 2020/21 lagen noch zu wenig Leistungsnachweise vor). Als Grenzwert wurde die Note ≤ 4.5 in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG) oder im Fach Bewegung und Sport definiert. Dieser Notenwert entspricht im Kanton Aargau dem Leistungswert einer Realschule.

Die selektiven Beobachtungen zu den EF basieren auf folgenden Indikatoren nach Walk und Evers (2013, S.30):

- a) Planvolles und vorausschauendes Handeln (z.B. Planer- oder Projektarbeit)
- b) Logisches Denken und Problemlösen (z.B. Entwicklung von Strategien, Ideen zur Herangehensweise beim Aufgabenlösen)
- c) Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung (Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Emotionsregulation, Aufmerksamkeitsspanne)

Gemäss diesen Kriterien definiert die Schulische Heilpädagogin (SHP) und Autorin dieser Arbeit gemeinsam mit der jeweiligen Klassenlehrer*innen (KLP), jeweils die acht lernschwächsten SuS jeder Klasse (n=32). Per Matchingverfahren (Alter, Geschlecht und Muttersprache) wird eine passive FKG definiert.

Aus der Trainingsgruppe (TG) (n=16) wurde pro Klasse das Kind mit dem grössten kognitiven Förderbedarf anhand folgender zusätzlicher Kriterien als Fokuskind definiert: Diagnosen/getroffene Massnahmen (z.B. Nachteilsausgleich, aLz, ADHS (Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung) oder Logopädie) oder Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

Tabelle 4: Flussdiagramm der Stichprobenauswahl und Gruppenzuteilung

3.2 Stichprobenbeschreibung

Von den teilnehmenden SuS (n=32) waren 56% (n=17) weiblichen und 44% (n=15) männlichen Geschlechts. Die Hälfte (n=16) wurde der TG zugeteilt, die andere Hälfte in die FKG (n=16) gematcht. Die TG (n=16) wurde in Gruppe ohne Fokuskinder (n=12) und Fokusgruppe (n=4) eingeteilt.

Tabelle 5: Stichprobenverteilung nach Gruppe und Geschlecht

Gruppe	Weiblich	Männlich	Total	%
Kontrollgruppe	9	7	16	50.0
Trainingsgruppe	Standard	7	12	37.5
	Fokus	1	4	12.5
Total	17	15	32	100

Beim ersten Messzeitpunkt (*IDS-2 Prätest*) betrug das Alter der Kinder durchschnittlich 11,7 Jahre. Folgend wird das minimale, maximale und durchschnittliche Alter der SuS in Monaten aufgezeigt.

Tabelle 6: Altersverteilung in Monaten

	Minimum	Maximum	Durchschnitt
Alter in Monaten (Jahre)	122 (10,2)	165 (13,9)	139 (11,7)

Von den teilnehmenden SuS (n=32) sprachen 50% (n=16) Deutsch als Muttersprache. In der FKG (n=16) sprachen rund 66% (n= 9) der Beteiligten eine andere Muttersprache als Deutsch. In der TG Standard (n=12) war die Hälfte (n=6) muttersprachlich Deutsch und in der Fokusgruppe (n=4) war 25% (n=1) muttersprachlich Deutsch (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 7: Stichprobenverteilung nach Gruppe und Muttersprache

Gruppe	Muttersprache		Total	%
	Deutsch	andere Sprache		
Kontrollgruppe	7	9	16	50.0
Trainingsgruppe	Standard	6	12	37.5
	Fokus	1	3	12.5
Total	16	16	32	100

3.3 Quantitative Forschungsmethodik

In diesem Unterkapitel wird zur Methodentriangulation auf quantitative Aspekte, wie die Evaluation zum Testverfahren und der Aufbau des gewählten Testinstrument IDS-2 (Grob und Hagmann-von Arx, 2018) eingegangen.

Aufgrund der geringen Stichprobengrösse wird die Statistik deskriptiv durchgeführt, ein anderes Vorgehen hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt.

3.3.1 Evaluation zum Testverfahren

Das Training soll auf seine Effizienz und Anwendbarkeit im Schulalltag hin untersucht werden. Aufgrund der Stichprobengrösse sind statistische Auswertungen beschränkt. Eine qualitative Auswertung soll ergänzend einen Einblick in den Schulalltag und die Motivation der SuS vermitteln. Als quantitative Evaluation wurde als Prä- und Posttest ein standardisiertes Testverfahren gewählt, wie im Folgenden genauer beschrieben wird.

Die teilweise unabhängigen Teilfunktionen des AGs in dieser Altersstufe auf Deutsch können gemäss Recherche nur mit der Arbeitsgedächtnistestbatterie (ATGB) 5-12 (Hasselhorn et al., 2012) identifiziert werden. Leider ist das computerbasierte Messinstrument nur noch an der FHNW Liestal erhältlich und nicht ausleihbar. Es ist also nicht mehr möglich, einen Zugang zu erhalten. Es musste also nach weiteren Möglichkeiten gesucht werden.

Klingberg et al (2010) definieren das AG über das Behalten und den Umgang mit Informationen. In ihrem Training mit Kindern mit ADHS wählen sie als Prä- und Posttest den Raven Matrizen Test. Zudem übernehmen sie das Forschungsdesign von Buonomano und Merzerich (1998) und Tallal et al. (1996): a) das Training muss adaptiv sein und b) das Training erfolgt über mindestens 20 Minuten an vier bis sechs Tagen pro Woche während mindestens fünf Wochen. Ihr Training basiert auf umfassenden visuell- räumlichen Aufgaben, darunter auf dem *Stroop*- und dem *Raven Matrizen*test. Der Aufwand der Auswertung davon wäre jedoch zu gross gewesen.

Als nächstes wurden Intelligenztests geprüft: Der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (HAWIK IV, Petermann und Petermann, 2007), als auch der Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC IV, Wechsler, 2003), bestehen aus Subtests und wären als validierte Testverfahren in Frage gekommen. Die HfH bot jedoch einen Workshop zum *IDS-2* (Grob und Hagmann-von Arx, 2018) an, dem neusten IQ-Testverfahren, das sowohl Intelligenzwerte als auch Entwicklungsprofilanalysen liefern kann. Dabei wurde auf Aufbau, Ziele und Inhalte des Tests zu den Bereichen *EF*, *Psychomotorik*, *sozial-emotionale Kompetenz*, *schulische Kompetenzen* und *Arbeitshaltung*

eingegangen. Beim theoretischen Hintergrund zu den *EF* nach Diamond (2013) und Miyake (2000) wurde aufgezeigt, dass sich das AG aus verbalen und räumlich-visuellen Funktionen zusammensetzt (vgl. auch Kap. 2.4).

Der Subtest des *IDS-2* zu den *EF* beinhaltet die vier Aufgaben *Wörter nennen*, *Aufmerksamkeit teilen*, *Tierfarben nennen* und *Wege entlangfahren*. Das AG wird lediglich bei *Aufmerksamkeit teilen* einbezogen, und auch da nicht isoliert, sondern gemeinsam mit *geteilter Aufmerksamkeit* und *kognitiver Flexibilität*. Aufgrund dessen wurden schliesslich aus dem *Intelligenz*-Subtest vier Aufgaben gewählt, zwei zum verbalen KZG und zwei zum räumlich-visuellen KZG.

3.3.2 IDS-2

Wie bereits im obigen Kapitel 0 beschrieben, kann das AG nicht isoliert getestet werden. In der Intelligence-Development-Scale (IDS) -2 (Grob und Hagmann-von Arx, 2018) wurde die Altersspanne von fünf bis zehn auf fünf bis 20 Jahre erweitert. Die 10- bis 13-jährigen Kinder können mit demselben Testinstrument erfasst werden. Sie erfasst neben den kognitiven (Intelligenz und EF), auch Entwicklungsfunktionen (Psychomotorik, sozial-emotionale – und schulische Kompetenz und Arbeitshaltung). Die *IDS-2* bestehen aus 30 Subtests, welche in der folgenden Abbildung aufgezeigt werden:

Abbildung 8: Struktur des *IDS-2* Intelligenzkonzepts mit einem Faktor der Allgemeinen Intelligenz (IQ-Profil) und sieben spezifischen Intelligenzfaktoren, zusammengesetzt aus jeweils zwei Untertests

Die vier verwendeten Subtests zum AG, *Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen*, *gemischte Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen*, *Figuren wieder erkennen* und *rotierte Figuren wieder erkennen*, basieren auf Studien von Diamond (2013) und Miyake et al. (2000), welche das KZG in einen auditiven und einen räumlich-visuellen Teil einteilen. Dabei wird die Fähigkeit Informationen zu verarbeiten und speichern nach dem Cattell-Horn-Carroll-Modell (vgl. Grob und Hagmann-von Arx, 2018, S.22) dem KZG zugeordnet. Diamond (2013) unterscheidet zwischen dem KZG, das der

Speicherung und dem Abruf von Informationen dient und dem AG, das der Speicherung und der Manipulation von Informationen dient. Im *IDS-2* werden zur Einschätzung des KZGs Aufgaben eingesetzt, die folgende AG-Leistungen beinhalten: Die Kinder und Jugendlichen müssen Informationen speichern und wiedergeben (z.B. *Zahlen vor- und rückwärts nachsprechen*: 2, 5, 9 oder D, K, W, M) oder *Figuren* wieder erkennen. Zudem müssen sie gespeicherte Informationen im Sinne des AGs auch kognitiv verarbeiten (z.B. *Zahlen rückwärts nachsprechen*, *Figuren wieder erkennen* unter Distraction von Farbe und Rotation). Beim Subtest *KZG auditiv* bestehen die Aufgaben aus Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen (z.B. 2, 5, 9 oder D, K, W, M), sowie *gemischte Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen* (z.B. K, 4, L, F, 3) (vgl. Anhang, S.8ff.). Damit unterscheiden sie sich von anderen Intelligenztests (z.B. WISC-V). Grob und Hagmann-von Arx (2018) stützen sich auf Baddeleys Modell (2003), welches besagt, dass durch eine Folge von alternierenden Zahlen und Buchstaben einer Überflutung des KZGs durch immer gleiche Reize vorgebeugt wird (*Modalitätseffekt*, vgl. Kap. 2.2.3).

Die vier Subtests verfügen über eine unterschiedliche Anzahl Items, daher wurden die Daten prozentual ausgewertet.

3.4 Qualitative Forschungsmethodik

In diesem Unterkapitel wird zur Methodentriangulation auf qualitative Aspekte, wie die Auswahl und Ziele der Fokuskinder, die Beobachtungen zur Durchführung anhand eines Forschertagebuches und den Fragebogen eingegangen.

3.4.1 Auswahl und Ziele der Fokuskinder

Zur genauen Beobachtung der Lernfortschritte wurde, ausgehend von der Analyse der Trainingskinder und der Absprache mit den KLPs, aus jeder Klasse ein Fokuskind aus der TG bestimmt: Dies sind Berken, Medina, Chiara und Arjeta (alle Namen wurden geändert). Folgend wird auf die Kompetenzen dieser vier Kinder, betreffend der EF nach Walk und Evers (2013, S.30), genauer eingegangen (vgl. Kap. 3.1). Anschliessend wird, basierend auf der Theorie, ein Fazit gezogen. Abgeleitet davon, werden am Ende jeweils die Förderziele definiert,

Berken:

Planvolles und vorausschauendes Handeln (z. B. Planer- oder Projektarbeit)

Berken findet oft seine Sachen nicht, kommt deshalb zu spät in den Unterricht oder verpasst wichtige Inhalte. Damit er den Einstieg in die Arbeit schneller findet, helfen ihm Lehrpersonen und Assistenzlehrpersonen.

Logisches Denken und Problemlösen (z. B. Entwicklung von Strategien, Ideen zur Herangehensweise beim Aufgabenlösen)

Berken fehlen noch Strategien, wie er an eine Aufgabe herangehen soll. Im 2. Semester der 4. Klasse hat Berken einige Fortschritte erzielt. Er irrt weniger verloren herum und kann gezielter fragen. Die

Beziehung zu seinem Klassenlehrer ist gut und für ihn scheinbar sehr wichtig. Dies zeigt sich, indem er z.B. sehr bemüht ist Anregungen der KLP umgehend umzusetzen.

Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung (Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Emotionsregulation, Aufmerksamkeitsspanne)

Oft lässt sich Berken schnell ablenken und zeigt nach kurzer Zeit Ermüdungserscheinungen. Inzwischen hat er jedoch schon besser gelernt seine Impulse zu steuern, ruft weniger drein und überlegt zuerst, bevor er fragt. Nach wie vor schlägt er andere Kinder und verfügt über kein Problembewusstsein.

Fazit:

Aus Berkens Beschreibung ist abzuleiten, dass seine Ressourcen vor allem in Bewegung, Verantwortung und Hilfsbereitschaft zu finden sind. Seine schulischen Leistungen sind insgesamt unterdurchschnittlich, insbesondere sein sprachliches Defizit. Die schulische Überforderung scheint sich in auffälligem sozialem Verhalten und ineffizienter Arbeitsweise abzubilden.

Eine logopädische Abklärung wurde in Auftrag gegeben, um das Niveau des Sprachverständnisses zu analysieren. Die Teilnahme am Training dieses Projektes zielt insbesondere auf seine Merkfähigkeit ab. Lees und Hopkins (2013) beschreiben, dass eine sehr gute aerobe Leistung, neben einer verbesserten akademischen Leistung und positiven Effekten auf die EF, auch Einfluss auf psychosoziale Funktionen und Gesundheit haben. Die Erhöhung des AGs soll durch drei bis fünf Begriffe kontrolliert werden, die Berken sich zum NMG Thema merken soll. Gleichzeitig wird dabei auch sein Wortschatz im Fach NMG erweitert, was eine erhöhte Partizipation am Unterricht ermöglichen soll. Insbesondere sollen ihm dabei erste Strategien aus *Das Memo-Training* (Everts und Ritter, 2017, S.263 - 272) anwenden. Er fordert immer wieder Raum im Einzelsetting, welcher ihm durch die mündliche Befragung zusätzlich geboten werden kann. Gemäss seiner Ressource kann er die Expertenrolle übernehmen, in dem er im Einzelsetting die Möglichkeit erhält, sich z.B. in Form eines *Pre-Teachings* Inhalte anzueignen, welche er später im Klassenverband einsetzen kann.

Ziele Berken

<p><i>Berken erweitert seinen Wortschatz mit Wörtern aus Lerninhalten.</i></p> <p><i>Berken kann die neu erlernten Merkstrategien selbständig anwenden.</i></p> <p><i>Berken stellt der Klasse eine der fünf Lernstrategien aus Das Memo-Training vor.</i></p>		
Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung
<p>Täglich 20 min. alternierendes Training Bewegungsparcours/iHim während der Unterrichtszeit, fünf Lernstrategien aus <i>Das Memo-Training</i></p> <p>Selbständiges Anwenden der neuen Lernstrategien</p>	<p>Berken kann sich drei bis fünf Fachausdrücke zum Thema Steinzeit merken: <i>die Höhle, der Faustkeil, die Speerschleuder, die Jungsteinzeit, das Mammut</i></p> <p><i>Berken kann der Klasse eine Lernstrategie von Das Memo-Training vorstellen.</i></p>	<p>Teilnehmende Beobachtung, mündliche Befragung</p>

Medine:

Medine gelingt es ziemlich gut die Planeraufträge einzuteilen. Sie hat eine saubere Schrift und stellt übersichtlich dar.

Logisches Denken und Problemlösen (z. B. Entwicklung von Strategien, Ideen zur Herangehensweise beim Aufgabenlösen)

Medine hat noch wenige Strategien bei der Herangehensweise einer Aufgabe. Sie orientiert sich dabei vorwiegend an anderen. Inzwischen getraut sie sich auch öfter bei den LPs nachzufragen. Medine macht die grössten Lernfortschritte beim Lernen in der Kleingruppe, z. B. beim Üben von Strategien wie Mindmaps, Lernkärtchen etc.

Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung (Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Emotionsregulation, Aufmerksamkeitsspanne)

Vordergründig kann sich Medine gut auf ihre Aufgabe fokussieren. Immer wieder stösst sie jedoch an Grenzen beim Auswendiglernen oder sich Begriffe merken. Assoziatives Lernen, also neues Wissen am Vorwissen anzuknüpfen, gelingt ihr nur mit Unterstützung. Es könnte sein, dass sie sich noch zu wenig auf ihr Vorwissen verlassen kann. Medine gibt sich grosse Mühe, sich höflich und anständig gegenüber Erwachsenen zu verhalten. Dies gelingt ihr gegenüber Kindern noch nicht immer.

Fazit:

Medines Ressourcen liegen bei der Sorgfalt (z.B. saubere Schrift und Darstellung), Selbstorganisation (z.B. Einteilen der Wochenaufträge, Material dabeihaben) und in sozialen Kompetenzen (z.B. Eingliedern in eine Gruppe, Verantwortung übernehmen oder Hilfsbereitschaft).

Um an die Diagnose des Schulpsychologischen Diensts (grosse Verunsicherung) anzuknüpfen, soll sie zudem mehr Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie sich Nahziele setzt. Mit der sukzessiven Erreichung von Teilzielen werden Anreize gegeben, die helfen Kompetenzüberzeugungen aufzubauen. Dabei spielt die Vermittlung von Strategien ebenfalls eine wichtige Rolle, weil das Kind im Umgang mit Aufgaben (Organisation, Beobachtung, Bewertung, Regulation eigener Denkprozesse) und mit sich selbst (Bewertung der eigenen Leistungsresultate) auf Bewältigungsstrategien angewiesen ist. Regelmässige Rückmeldungen auf dem Weg zum Lernziel durch die LP sollen ebenfalls gewährleistet werden (vgl. Schwarzer und Jerusalem, 2002, S. 45-48).

In der Studie von Ratey/Hagerman (2013, S.49ff.) wird aufgezeigt, dass akute körperliche Belastungen die EF von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen (vgl. Kap. 0). Auch Walk und Evers (2013, S.40) beschreiben, dass die EF durch körperliches Training verbessert werden können. Dieses fördert in erster Linie den Aufbau und die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Medine soll also durch den *Bewegungsparcours* ihre koordinativen Fähigkeiten verbessern mit der Erwartung, dass sich durch einen ausgelösten Transfereffekt auch ihre AG-Leistungen steigern.

Ziele für Medine

<i>Medine kann ihre koordinativen Fähigkeiten verbessern. Medine erlebt sich als selbstwirksam, indem sie selbst gesetzte Ziele erreicht.</i>		
Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung
Täglich 20 Minuten alternierendes Training „Bewegungsparcours/iHirn“ während der Unterrichtszeit	Medine kann ohne Unterbruch eine Runde rennen Medine kann drei Schritte auf der Slackline machen Medine kann mindestens fünf Bälle hintereinander fangen Medine kann den Tischtennisball im Spiel mindestens zwei Mal korrekt ins gegenüberliegende Feld aufschlagen. Medine kann sich im Posttest mehr Buchstaben und Zahlen merken.	Teilnehmende Beobachtung, Lernbegleitung jeweils am Montagmorgen zur Formulierung und Auswertung der Wochenziele und schriftliche Befragung am Ende des Projekts

Chiara:

Planvolles und vorausschauendes Handeln (z. B. Planer- oder Projektarbeit)

Chiara vergisst sehr oft das Schulmaterial, die Hausaufgaben oder Unterschriften. Die Aufträge im Planer löst sie unvollständig und fehlerhaft.

Logisches Denken und Problemlösen (z. B. Entwicklung von Strategien, Ideen zur Herangehensweise beim Aufgabenlösen)

In der Psychotherapie lernt Chiara ihr Verhalten besser zu reflektieren. Sie hat das *Selbstinstruktionstraining* nach Meichenbaum und Goodman (1971) (vgl. Lauth et al., 2014, S.441 ff.) kennengelernt und sollte dieses im Unterricht anwenden. Bis jetzt hat es nicht geklappt, weil sie die Anleitung dazu zu Hause liegen lässt und die Notwendigkeit nicht einsieht. Also ging es in einem nächsten Schritt nun darum, im Gespräch mit Chiara und anhand von Selbstreflexion herauszufinden, welche ihrer selbst definierten Massnahmen gut funktionieren und welche nicht.

Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung (Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Emotionsregulation, Aufmerksamkeitsspanne)

Chiara verhält sich im Unterricht und unter Gleichaltrigen auffallend laut, unachtsam und teilweise auch aggressiv. Im Einzelsetting zeigt sie ihre reflektierte, sensible und fürsorgliche Seite. Offensichtlich übernimmt sie zu Hause viel Verantwortung und erhält wenig strukturelle Unterstützung durch die Eltern (z. B. musste sie ihre Sachen für das Klassenlager alleine packen).

Fazit:

Ihr ausgesprochen gutes AG und sich in Gesprächen überzeugend einzubringen, gehören zu Chiaras Ressourcen. Bei der Durchführung des IDS-2 konnte sie auf verschiedenste Memorierungsstrategien zurückgreifen. Auch in den Lektionen im Einzelsetting zeigt sie immer wieder kreative Problemlösestrategien. Ihre mangelnde Einsicht zur Einhaltung von fixen Abläufen und Regeln (z.B. Ordnung zu halten, schriftliche Grundoperationen) stellt jedoch eine Herausforderung dar. Dieses Verhalten könnte, neben der Diagnose ADHS, auch mit den Erziehungsmethoden und der schwierigen Beziehung zur Mutter korrelieren (vgl. Grossmann, 2003, S.64).

Klingberg et al. (2010) konnten beweisen, dass ein tägliches, mehrwöchiges Training des AGs über mehrere Monate die AG-Leistung von Heranwachsenden mit ADHS um etwa 18 % steigern. Dabei verbessert sich in Folge auch die Kontrolle der Aufmerksamkeit. Blair und Diamond (2008) führen auf, dass mit einem frühen Training der EF (Förderung der Selbstregulation und des AGs) der Entwicklung von Krankheiten wie ADHS vorgebeugt werden kann.

Als erste Massnahme wurde nun von der Schulleitung ab Mitte Oktober 2021 eine Lektion mit VM für Chiara bewilligt. Damit soll ihr, neben dem Training zu diesem Projekt, auch Unterstützung bei der Planereinteilung und eine engere Begleitung zur Reflektion und Selbstregulation durch die SHP ermöglicht werden (vgl. Kubesch, 2016, S.315). Eine gestärkte Beziehung zwischen Chiara und der SHP könnte sich dabei positiv auswirken. Dies soll zur Folge haben, dass Chiara ihre Aufmerksamkeitsspanne und Selbstregulation steigern kann.

Ziele für Chiara

<p><i>Chiara kann ihre Aufmerksamkeit erhöhen und vermehrt am Unterricht partizipieren.</i> <i>Chiara kann ihre Selbstkompetenz verbessern, indem sie z.B. öfter ihre Sachen dabei hat, die Aufträge rechtzeitig erledigt oder durch saubere Schrift und Darstellung weniger Fehler hat.</i></p>		
Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung
<p>Täglich 20 Minuten alternierendes Training Bewegungsparcours/iHim während der Unterrichtszeit.</p> <p>Ab Mitte Oktober 2021 eine Lektion VM pro Woche (aufgeteilt in zwei ½ Lektionen): Chiara definiert Massnahmen, die ihr dabei helfen.</p> <p>Beziehungsaufbau zur SHP.</p> <p>Chiara beginnt ihr ADHS medikamentös zu behandeln mit <i>Concerta</i>.</p>	<p>Chiara kann durch gezielte Fragen am Unterricht partizipieren.</p> <p>Chiara erzielt Erfolge</p>	<p>Teilnehmende Beobachtung, schriftliche Befragung</p>

Arjeta:

Planvolles und vorausschauendes Handeln (z.B. Planer- oder Projektarbeit)

Arjeta fällt das Planen von offenen Aufgabenstellungen schwer. Sie holt sich einerseits Unterstützung bei der KLP, SHP, Assistenz oder bei AM, ihrer (Bank-)Nachbarin.

Logisches Denken und Problemlösen (z. B. Entwicklung von Strategien, Ideen zur Herangehensweise beim Aufgabenlösen)

Arjeta hat in der Kleingruppe zwar Lernstrategien wie Mindmap, Lernkärtchen, Übungstests, Halb-Halb oder das Memo-Training kennengelernt. Sie kann sich auch meist daran erinnern, diese jedoch noch nicht selbständig anwenden. Sie orientiert sich stark an AM. Diese lässt sie anschauen, mitschreiben oder -üben.

Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung (Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Emotionsregulation, Aufmerksamkeitsspanne)

Arjeta scheint ein eher langsames Verarbeitungsvermögen zu haben. Bis sie ihr Material zusammen hat, ist der Rest der Klasse manchmal bereits mit dem Lösen der Aufgabe fertig. Dies stellt sie bei schulischen Inhalten oft vor grosse Herausforderungen. Sie braucht einerseits Hilfe bei der Strukturierung des Materials, andererseits beim nochmaligen schrittweisen Erklären der Aufgabe. Auch wenn sie mit grossem Aufwand gelernt hat, erreicht sie oft nur eine genügende Leistung. Sie hat auch schon geäussert, dass sie Prüfungsangst habe.

Fazit:

Durchhaltewille, Ausdauer und grosse Frustrationstoleranz gehören eindeutig zu Arjetas Ressourcen. Immer mehr übernimmt sie auch die Verantwortung für ihr Lernen und hat dabei auch schon andere zurechtgewiesen. In der Interaktion mit Erwachsenen verhält sich Arjeta freundlich und offen.

Die Effizienz des Lernens könnte bei Arjeta noch gesteigert werden. Offensichtlich reicht es für Arjeta nicht, Lernstrategien zu kennen und sie anzuwenden. Sie braucht kleinschrittige Anweisungen und die Möglichkeit in ihrem Tempo zu arbeiten. Gemäss Walk und Evers (2013, S.35) könnte Arjeta durch Interaktionen, bei denen sie durch gezielte Fragestellungen oder kleinen Übungen aufgefordert wird, selbst mitzudenken und ihr Verhalten zu steuern, unterstützt werden. Weiter könnten auch die vier Grundsätze von Walk und Evers eingesetzt werden:

- a) Arjeta soll erstens Gelegenheiten erhalten, selbständig zu handeln und dabei ihr Verhalten zu steuern.
- b) Arjeta soll durch Spass und Erfolgserlebnisse positive Emotionen entwickeln können.
- c) Sie soll herausgefordert, ohne überfordert zu werden
- d) Arjeta soll von anderen lernen und auch selbst ein gutes Vorbild sein. Das würde bedeuten, dass Arjeta nicht nur von AM lernt, sondern auch anderen zeigen kann, was sie verstanden hat, z. B. in der Rolle einer Expertin zu einer Aufgabe.

Im Sinne einer gezielten Fragestellung wird Arjeta das Ziel gesetzt, sich anhand der gelernten Strategien aus *Das Memo-Training* Fakten im Fach NMG oder Vokabeln in den Fächern Französisch und Englisch zu merken.

Ziele für Arjeta

<i>Arjeta beantwortet Fragen zu auswendig gelernten Inhalten genügend.</i>		
Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung
Täglich 20 Minuten alternierendes Training <i>Bewegungsparcours/iHirn</i> oder <i>Das Memo-Training</i> während der Unterrichtszeit. Selbständiges Anwenden einer Lernstrategie aus <i>Das Memo-Training</i> beim Merken von Lerninhalten.	Arjeta kann 2/3 der Fragen zu auswendig gelernten Inhalten korrekt beantworten.	Schriftliche/mündliche Befragung

3.4.2 Forschertagebuch

Die Durchführung dieser Arbeit wird anhand eines Forschertagebuches der Autorin, dokumentiert (vgl. Anhang, S.33 -38). Das Forschertagebuch ist Begleiter eigener Forschungs- und

Entwicklungsprozesse und hält Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammen. Durch die Kontinuität hebt es sich qualitativ über andere Forschungsmethoden hinaus.

Durch teilnehmende Beobachtung, Gespräche und Interviews, können gewonnene Daten festgehalten werden. Fotografien oder Zeichnungen erläutern zusätzlich, welche vor allem im Kap. 3.5.3.2, 3.7 und 4.6 eingesetzt wurden. (vgl. Altrichter und Posch, 2018, S.26)

So stellt das Forschertagebuch einen wichtigen Teil dieser Arbeit dar. Die Autorin hat zuerst zu jeder Woche Lernziele definiert, die sie anstrebte. Diese wurden anschliessend an den Beschrieb der Inhalte, anhand strukturierter und offener Beobachtungen, analysiert und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen gezogen. Durch die kontinuierlichen Reflexionen konnte das Training fortlaufend den Bedürfnissen der SuS angepasst werden.

3.4.3 Fragebogen

Als qualitativer Indikator der Trainingsintervention wird am Ende ein Fragebogen mit der TG (n=16) und den KLPs (n=4) durchgeführt und evaluiert (vgl. Anhang, S.31/32). Diese wurde von der Autorin selbst nach Altrichter und Posch (2018, S.151) zusammengestellt und besteht aus vier Teilen: *Zum Training*, *Das Programm iHirn*, *Der Bewegungsparcours* und *Das Memo - Training*. Zu jedem Teil werden drei bis fünf geschlossene Fragen gestellt, welche in einer Vierer-Skalierung mit *stimmt genau*, *stimmt eher*, *stimmt kaum* oder *stimmt nicht*, mit Ankreuzen beantwortet werden können. Nach Roos und Leutwyler (2017, S.253) wird mit einer geraden Anzahl Antwortmöglichkeiten die Auswertung erleichtert, da eine mittlere Antwortkategorie fehlt. Dass damit einige Fragen unbeantwortet bleiben, weil sich die Personen nicht für eine Antwort entscheiden können, war weniger eine Gefahr, weil bei der Durchführung mit der TG die SHP dabei war. Sie hat die Fragen vorgelesen und konnte die Items bei Bedarf genauer erläutern. Damit war auch der vollumfängliche Rücklauf gewährleistet.

Die vier beteiligten Klassenlehrer*innen beurteilten im ersten Teil des Fragebogens das Training, in einem zweiten Teil gaben sie ihre Einschätzungen zum Fokuskind ab. Der zweite Teil könnte allfällige Entwicklungshinweise des Fokuskindes geben und wird im Kap. 5, *Evaluation/Fazit*, beigezogen.

Die Auswertung erfolgt deskriptiv. Dafür wurden Punkte addiert: stimmt nicht = 0 P., stimmt kaum = 1 P., stimmt eher = 2 P., stimmt genau = 3 P. Das Punktemaximum liegt somit bei 12 P.

3.5 Aufbau und Ablauf des modularen Trainings

Folgend wird zuerst der Aufbau des Trainings begründet und beschrieben. Anschliessend der Ablauf des modularen Trainings anhand der Tabelle 9 erläutert. In den nächsten Unterkapiteln werden die einzelnen Trainingsmodule (*kognitives und körperliches Training* und *Das Memo-Training*) genauer vorgestellt.

3.5.1 Trainingsaufbau

Der Trainingsaufbau basiert auf hervorgegangene Resultate wissenschaftlicher Studien (vgl. Kap. 2.4, 2.5 und 2.6), welche in der folgenden Tabelle genauer aufgelistet werden.

Die Auswahlkriterien der am Training teilnehmenden SuS liegen, neben den strukturierten Beobachtungen der KLP und der SHP, auch den Erkenntnissen von Klingberg et al. (2009) und Holmes et al (2009) zugrunde. Die Interventionsdauer war zeitlich von der Abgabe dieser Arbeit und der Schulferien gegeben. Studer et al. (2020), Buonomano und Merzerich (1998) Tallal et al. (1996) legen jedoch eine Trainingsdauer von fünf bis acht Wochen fest, in der 20-35 min. an vier bis sechs Tagen pro Wochen geübt werden soll. Klar ist auch, dass die SuS der TG durch die Intervention nicht zusätzlich belastet sein dürfen und das Training während der regulären Unterrichtszeit absolvieren können müssen. Trudeaau und Shepherd (2008) konnten beweisen, dass die schulischen Leistungen durch mehr Bewegung nicht beeinträchtigt werden. Loosli et al. (2012), Redick et al (2019), Schwaighofer et al. (2015) und Klingberg et al. (2010) evaluierten Computertrainings und kamen zu positiven Resultaten. Walk und Evers (2013) vertreten die Meinung, dass die EF nicht nur durch Computertraining gefördert werden können. Dies unterstreichen auch die Studien von Roebbers et al. (2014), Ratey et al. (2000) und Hsieh (2017). Der Bewegungsparcours setzt sich auch Erkenntnissen der Studien von Wassenberg et al. (2005), Rigoli et al. (2012), van der Fels et al. (2015) und Jansen et al. (2014) zusammen. Dass das Training adaptiv sein soll, unmittelbares Feedback und auf verschiedenen Kanälen, hier modular, aufgebaut werden soll, postulierten Schwaighofer et al. (2015). Das Vermitteln von Memorierungstechniken (Mähler et al., 2019) ergänzt also die Module Computertraining und Bewegungsparcours dieser Intervention.

Tabelle 8: Trainingsaufbau auf der Theorie begründet

Trainingsinhalte	Studienresultate	Autor*in	Jahr
Auswahlkriterium TG, bzw. FKG	Rückgang der Diagnosen von ADHS und weiteren Verhaltensstörungen aufgrund eines frühen Trainings der EF	Klingberg et al.	2009
	Schulische Leistungen korrelieren mit AG-Leistungen	Holmes et al.	2009
Trainingsdauer 8 Wochen Computertraining	20-35 min. Training an 4 Tagen pro Wochen, während 8 Wochen	Studer et al..	2020
	Das Training erfolgt über min. 20 min. an 4-6 Tagen pro Woche während mind. 5 Wochen	Buonomano und Merzerich Tallal et al.	(1998) (1996)
Im Unterricht integriert	Keine Einbusse schulischer Leistungen, wenn mehr Bewegung während der Unterrichtszeit	Trudeau und Shepherd	2008
Computertraining	Verbesserung von lebensnahen Fertigkeiten (Lesen) nach Computertraining	Loosli et al.	2012
		Redick et al.	2019
		Schwaighofer et al.	2015
		Klingberg et al.	2010
Körperliches Training	Motorik und Kognition korrelieren	Roebbers et al.	2014
	Verbesserung der EF durch körperliche Belastung	Ratey et al.	2000
	Effekte auf räumlich-visuelle Fähigkeiten	Hsieh et al.	2017
Bewegungsparcours	Ballfertigkeiten, balancieren, schnelle Bewegungen (z.B. Tischtennis) fördern EF Leistungen	Wassenberg et al.	2005
	20 min. Bewegung mittlerer Intensität fördern Inhibition und kognitive Leistungsfähigkeit	Hillman und Schott	2013
	Kapazität des AGs kann durch länger anhaltende Ausdauer gesteigert werden	Guiney und Machado	2013
	Balancieren erhöht durch Transeffekt die AG-Leistung	Studer	2010
	Ballspiele fördern räumlich-visuelle Fertigkeiten	Rigoli et al.	2012
	Motorische Aufgaben mit hohem kognitivem Anteil fördern EF	Van der Fels et al. Jansen	2015 2014
	Interaktion fördert EF genauso wie ein Training am Computer	Walk und Evers	2013
		Diamond	2007
Adaptives Training	Effizienz des Trainings kann gesteigert werden durch adaptive Aufgaben	Schwaighofer et al.	2015
	Das Training muss adaptiv sein	Buonomano und Merzerich Tallal et al.	(1998) (1996)
Modulares Training	Training auf verschiedenen Kanälen begünstigt Transfereffekte z.B. auf verbaler, auditiver, räumlich-visueller Ebene	Schwaighofer et al.	2015
Feedback	Effizienz des Trainings kann durch Feedback gesteigert werden	Schwaighofer et al.	2015
Vermitteln von Memorierungstechniken	Nachhaltige Effekte durch Vermitteln von Memorierungstechniken	Mähler et al.	2019

3.5.2 Trainingsablauf

Aus dem Kapitel 2.8. wissen wir zwar, dass es verschiedene Möglichkeiten des AG Trainings gibt, die nicht nur am Computer stattfinden. Aufgrund der Umstände, dass die TG das Training selbständig durchführen soll, wurde alternierend zum körperlichen Training das Computerprogramm *iHirn* gewählt. Die AG-Leistung der TG wurde über einen Zeitraum von neun Wochen mit einem gezielt dafür entwickelten multimodalen Trainingsprogramm (am Computer *iHirn*, einem *Bewegungsparcours* und fünf Lernstrategien aus *Das Memo-Training*) gefördert. Die KG (Kontrollgruppe) nahm, ohne diese Intervention, am regulären Unterricht teil. Vier- bzw. fünfmal pro Woche absolvierte die TG ein je ca. zwanzigminütiges Training. Zwei- bis dreimal mit *iHirn*, zwei- bis dreimal mit dem *Bewegungsparcours* und einmal mit den Lernstrategien aus *Das Memo-Training*. Somit absolvierten sie insgesamt je 20 Trainingseinheiten (TE) mit *iHirn*, 19 TE mit dem *Bewegungsparcours*, 5 TE zu den Lernstrategien und eine TE zum *Fragebogen zum Training*.

In der untenstehenden Tabelle wird der Ablauf des Trainings während der 9 Wochen aufgezeigt. *Das Memo-Training* bestand aus 5 TE und begann erst in der KW 37, d.h. in den ersten drei Wochen konnte die TG 1 TE mehr mit *iHirn*, bzw. *Bewegungsparcours* üben. In den KW 40/41 waren Herbstferien.

Tabelle 9: Ablauf Trainingsintervention

KW	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40/41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45
iHirn Planetenaufgabe (8 TE)											
iHirn n-Back-Aufgabe Für Einsteiger (6 TE)											
iHirn Tiermerkaufgabe (6 TE)											
Auswertung Punktestand iHirn											
Bewegungsparcours (19 TE)											
Auswertung Bewegungsparcours											
Das Memo-Training Fernsehtrick Lulu											
Das Memo-Training Ähnlichkeitstrick Yusuf											
Das Memo-Training Geschichtenstrick Elin											
Das Memo-Training Zeichentrick Odette											
Das Memo-Training Papageientrick Jonny											
Das Memo Training Merkblatt											

3.5.3 Auswahl des kognitiven Trainings

Folgend wird aufgezeigt, wie das kognitive Training evaluiert wurde, das Computertraining *iHirn* wird vorgestellt und die ausgewählten Übungen dazu genauer beschrieben.

Die Anzahl der computerbasierten Trainings ist gross. In der folgenden Übersicht der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist ersichtlich, dass sämtliche Trainings zwar der Alterskategorie der TG dieses Projektes entsprechen. Leider stellte sich bei der Recherche jedoch heraus, dass sie entweder nicht zugänglich oder kostenpflichtig sind.

Programm	Autoren	Jahr	Herausgeber	Zielgruppe	Aufbau	Förderziel	Zugänglichkeit
AGENT 8-1-0	C. Mähler	2011	C. Mähler, Universität Hildesheim	Grundschul-kinder	Zehn computergestützte Gruppentrainings-spiele die in Detektivgeschichten verpackt sind	Förderung von Arbeitsgedächtnis-fähigkeiten	Noch in der Entwicklung
Brain Train Memory	J. Sandford	2013	Brain Train Inc.	Von 6 bis 12 Jahren	Mehr als 200 computer-basierte, spielerisch gestaltete Aufgaben können gelöst werden	Neben dem Arbeitsgedächtnis werden 15 weitere Gedächtnisrelevante Fertigkeiten trainiert	Programm bestellbar
CogMed	T. Klingberg	2001	Pearson Education	Kinder und Erwachsene mit Aufmerksamkeitsdefiziten	Computerbasiertes Training das von einem ausgebildeten Trainer nach einer 5-wöchigen Diagnostik erarbeitet und individuell angepasst wird	Lösung von Aufmerksamkeits-problemen durch Training des Arbeitsgedächtnisses	Über zertifizierte Trainer
CogniFit	S. Breznitz	1999	Cognifit	Erwachsene Patienten	Onlineplattform die kognitive Bedürfnisse bewertet, trainiert und misst	Umfassendes Training von 22 kognitiven Fähigkeiten	Online
CogniPlus	J. Funke & M. Weisbrod	1993	Schuhfried GmbH	Ab 7 Jahren	Computerbasiertes Trainingsprogramm mit lebensnahen Aufgaben die eine Förderung vieler kognitiver Funktionen ermöglichen	Arbeitsgedächtnis: visuell räumlich, räumlich kodieren, Update visuell, Update räumlich	Über Schuhfried bestellbar
Jungle Memory	T. Alloway & R. Alloway	2009	Memosyne Ltd	Von 7 bis 16 Jahren	Mathematische und sprachliche Aufgaben sollen in einem „Dschungel-Kontext“ mit kleinen Äffchen gelöst werden	Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses und damit Verbesserung der schulischen Leistung	Online
Memory Booster	R. Leedale, C. Singleton & K. Thomas	2004	Lucid Research Limited, East Yorkshire	Von 4 bis 11 Jahren	Computerbasiertes Abenteuerspiel- in einer Burg müssen Merkaufgaben gelöst werden	Training von Strategien um die Merkfähigkeit zu erhöhen.	Programm bestellbar

Abbildung 9: Zusammenstellung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Wissenschafts- und Praxislabor (WiPa) am Lehrstuhl der Psychologie (2015), <https://docplayer.org/48026196-Die-foerdermoeglichkeiten-des-arbeitsgedaechtnisses-ag.jpg>, aufgerufen am 01.05.2021

Das Programm *iHirn* von *Synapsoflug* ist ein forschungsbasiertes Produkt und wurde auch in den Studien von Studer (2010) und Loosli et al. (2011) verwendet. Freundlicherweise wurde es für dieses Projekt zur Verfügung gestellt, unter der Vereinbarung, über die Resultate der vorliegenden Arbeit informiert zu werden.

3.5.4 Das Programm *iHirn*

Das Computerprogramm *iHirn* von *Synapsoflug* der Universität Bern ist der Nachfolger des Programms *BrainTwister 1 und 2*, das von Buschkuehl et al. (2007) entwickelt wurde und basiert auf Forschungsbefunden der Abteilung Allgemeine Psychologie und Neuropsychologie der Universität Bern. Es kann online auf dem Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone gespielt werden. Bald soll es auch als App verfügbar sein.

Dabei wird das AG adaptiv und selbständig trainiert. Es besteht aus drei Aufgabenkategorien: *N-back-Aufgaben* (fordern das stetige Updaten von Informationen und werden zur Steigerung des AGs eingesetzt), *komplexe Merkaufgaben* (fordern die Verarbeitung und Speicherung von Informationen) oder *klassischen Merkaufgaben* (die Merkspanne wird vergrößert beim vorwärts und rückwärts Wiedergeben von Informationen).

Synapsoflug empfiehlt während 8 Wochen ein regelmässiges, intensives Training von 4x pro Woche während mind. 15 min bis max. 35 min. Dabei sei mit einer markanten Leistungssteigerung am Anfang zu rechnen, die im Verlauf etwas abflache. Sie vergleichen den kognitiven Trainingseffekt, bei dem die Aufgaben immer besser gelöst werden, mit einem körperlichen Training und ermutigen zum Dranbleiben. Anhand weiterer durchgeführter Studien werden die Anforderungen immer wieder

angepasst, auch mit dem Ziel, einen möglichst grossen Transfereffekt zu erreichen (vgl. Schwaighofer et al., 2015).

Dieses Projekt wird durch körperliches Training ergänzt. Deshalb sind die empfohlenen vier TE am Computer pro Woche nicht möglich. Das kognitive Training findet 2-3mal wöchentlich während 20-25 min. im Unterricht statt. Für das Training wurden je eine der drei Aufgabenkategorien ausgewählt, die in ihrem Schwierigkeitsgrad steigend und für die Kinder zu bewältigen sind. Es sind dies die *Planetenaufgabe*, die *N-Back-Aufgabe Für den Einstieg* und die *Tiermerkaufgabe*. Diese wurden gewählt, weil damit alle drei Kategorien berücksichtigt werden, die gemäss dem aktuellen Forschungsstand für die Steigerung des AGs relevant sind.

Die Planetenaufgabe:

Auf dem Bildschirm verschwinden und erscheinen die Planeten in einer bestimmten Reihenfolge. Das Kind muss sich die Reihenfolge merken und wird anschliessend aufgefordert, diese über den Touchscreen wiederzugeben. Anschliessend müssen diese entsprechend angeklickt werden. Die Aufgabe wird zunehmend anspruchsvoller bezogen auf Anzahl und Wiederholung der blinkenden Planeten. Mit dieser Aufgabe wird die Merkspanne vergrössert beim vorwärts und rückwärts Wiedergeben von Informationen.

Abbildung 10: Planetenaufgabe, iHirn

Die N-Back- Aufgabe Für den Einstieg:

Bei der N-Back-Aufgabe *Für den Einstieg* wird im linken Feld eine Karte umgedreht. Das Kind muss im rechten Feld die Karte anklicken, die links umgedreht wurde. Sobald gedrückt wurde, geht die Abfolge weiter. Steht oben links eine gelbe 2, muss im rechten Feld die Karte angeklickt werden, die im linken Feld jeweils eine Position vor der letzten gesehen wurde. Mit jedem Level erhöht sich die Anzahl der Positionen, die zurückzuerinnern sind

Abbildung 11: N-Back-Aufgabe Für den Einstieg, iHirn

Diese Aufgabe fordert das stetige Updaten von Informationen und wird zur Steigerung des AGs eingesetzt.

Tiermerkaufgabe:

Die *Tiermerkaufgabe* besteht aus zwei Teilaufgaben. Einerseits muss erkannt werden, ob das Tier auf den Beinen oder auf dem Kopf erscheint und das entsprechende Feld angeklickt werden. Andererseits muss die Reihenfolge der erscheinenden und verschwindenden Tiere gemerkt und anschliessend entsprechend angeklickt werden (Grob und Hagmann-von Arx, 2018)

Abbildung 12: Tiermerkaufgabe, iHirn

3.5.5 Körperliches Training

Im Kapitel 0 wurde beschrieben, dass das Einüben und Ausführen motorischer Fertigkeiten sich positiv auf die Entwicklung der EF auswirkten. Dass die soziale Interaktion im Vordergrund stehen und spielerisch sein soll, postulieren im Kapitel 2.8 sowohl Walk und Evers (2013) als auch Diamond (2012).

Zur Auswahl der Übungen:

Walk und Evers (2013, S.35) führen vier allgemeine Grundsätze auf, die zur Förderung der EF und der Selbstregulationsfähigkeit beitragen:

- a) Gelegenheiten bieten, die dem Kind ermöglichen selbständig zu handeln und dabei ihr Verhalten gezielt zu steuern.
- b) Positive Emotionen wecken durch Lernen mit Spass und Erfolgserlebnissen.
- c) Herausforderungen bieten durch angepasste Anforderungen, also weder unter- noch überfordern
- d) Soziale Situationen schaffen, um von anderen zu lernen und auch selbst ein gutes Vorbild zu sein.

Diese vier Kriterien waren grundlegend für den Bewegungsparcours und wurden entsprechend integriert. Die Übungen sollten also für alle Kinder zu bewältigen und in den Schulalltag zu integrieren sein. Der Bewegungsparcours findet in Vierergruppen statt und enthält spielerische Elemente, wie das *Ballspiel* oder *Rundlauf Tischtennis*. Die Anforderungen werden durch die Begleitung der SHP und Zielsetzungen der SuS laufend angepasst. Aus der Forschung kann bei einer Bewegungsintervention von mittlerer Intensität von 20 Minuten die Inhibition und kognitive Leistungsfähigkeit verbessert werden (vgl. Hillmann und Schott, 2013). Daher wurde der Bewegungsparcours auf ca. 20 Minuten konzipiert und eine Durchführung in der Gruppe gewählt. Guiney-Machado (2013, S.84) wiesen nach, dass die Kapazität des AGs durch länger anhaltende Ausdauer gesteigert werden kann. Aufgrund dessen wurde *Rundenlaufen* zur Steigerung der Ausdauer im Parcours integriert. Eine Steigerung des Gleichgewichts schliesst einen Transeffekt auf eine Erhöhung des AGs in Studers Studie (2010) nicht aus. Daher wurde ein Balancierbalken altersentsprechend durch eine *Slackline* ersetzt. Rigoli et al. (2012) untersuchten bei Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren eine Verbindung zwischen motorischen, koordinativen und kognitiven Massen und konnten einen Zusammenhang feststellen zwischen Ballfertigkeiten und visuell-räumlichem und verbalem AG. Entsprechend diesem Befund wurden *Werfen und Fangen* im Bewegungsparcours integriert.

Ablauf Bewegungsparcours:

Zweimal pro Woche führen die Trainingskinder den *Bewegungsparcours* in der Gruppe während ca. 20 Minuten durch. Die Übungen können auf dem Schulgelände durchgeführt werden und stehen somit jederzeit zur Verfügung. Es muss nichts aufgestellt oder wieder weggeräumt werden. Das heisst, die Schule könnte ihn auch nach der Intervention dieses Projektes genauso übernehmen und weiterhin durchführen lassen.

Bälle und Tischtennisschläger können von den Kindern oder der Schule zur Verfügung gestellt werden.

Zu Beginn des Parcours kann die angestaute Energie und der Stress beim *Rundenrennen* abgebaut werden. Die Gruppe bleibt zusammen. Ziel ist es, alles zu Laufen ohne zu Gehen. Die Anzahl Runden wird im Verlauf der Intervention gesteigert (vgl. Abb.2, Anhang, S.15).

Beim nächsten Schritt sammeln die Kinder ihre Aufmerksamkeit wieder mit dem Gehen auf der Slackline. Geübt werden können auf-/absteigen, das Gleichgewicht finden mit Stehenbleiben, vor-/rückwärtsgehen (auch mit geschlossenen Augen), aufspringen oder in die Hocke gehen (Müller und Dinter, 2020, S.178). Beim Bewegungsparcours besteht die Aufgabe darin, dass jede und jeder die Chance hat, über eine Slacklinelänge möglichst viele Schritte am Stück zu machen. Ein Kind der Gruppe ist verantwortlich für das Zählen (vgl. Abb.3, Anhang, S.15).

Die dritte Aufgabe findet in der Gruppe statt. Die Kinder stehen im Dreieck unter das Dach des Picknickplatzes. Sie spielen sich reihum den Ball zu und rennen danach zur nächsten Position in Richtung des Balles. Dabei zählen sie die gefangenen Bälle, während sie fünfmal an der Ausgangsposition vorbeikommen. Das Zusammenspiel in der Gruppe ist gefragt (vgl. Abb.4, Anhang, S.15).

Zum Schluss steht Spiel und Spass im Vordergrund bei einem *Tischtennis Rundlauf*. Müller und Dinter (2020, S.172) schlagen verschiedene Variationen vor, wie spielen mit verschiedenen Schlägertypen und Bällen, spielen in verschiedenen Positionen, variieren von Tempo oder der Abstände vom Tisch, mit Hindernissen auf dem Tischtennistisch, in unterschiedlichen Wetterbedingungen, mit seitlichen Banden etc. Im *Bewegungsparcours* findet der *Tischtennis Rundlauf* nach folgenden Regeln statt: Ein Kind hat den Anschlag. Sobald es den Ball ins quergegenüberliegende Feld gespielt hat, rennt es auf die andere Seite. Wer zu spät kommt, den Ball nicht trifft oder nicht auf die Tischplatte spielt, verliert eines der drei Leben. Wer alle drei Leben verloren hat, scheidet aus. Zuletzt spielen die letzten zwei, die noch im Spiel sind, auf drei Punkte gegeneinander. Der *Tischtennis Rundlauf* findet bei jedem Wetter statt. Die SuS haben immer wieder andere Schläger. Es gibt eine Rangliste (vgl. Abb.5, Anhang, S.15).

Wieder zurück im Schulzimmer tragen die Kinder die Resultate in ihrem Protokollblatt (vgl. Anhang, S.14) ein und besprechen mit der KLP, welchen 20-minütigen Planerauftrag sie als Kompensation streichen dürfen.

3.5.6 Das Memo-Training

Mit dem dritten Trainingsteil dieses Projektes soll die Nachhaltigkeit gesichert werden. Diverse Studien, z.B. Kubesch (2009) oder Dapp et al. (2020), bestätigen eine schnelle Abnahme nach der AG-Trainingsintervention. Deshalb lernt die TG, neben dem Training, wöchentlich eine der fünf Lernstrategien aus *Das Memo-Training* (Everts und Ritter, 2017) kennen. Gemeinsam mit der SHP besprechen sie die Tricks der fünf Tiere, Giraffe Lulu, Kamel Yusuf, Seehund Elin, Papagei Jonny und Schnecke Odette. Anschliessend wenden sie den jeweiligen Trick bei einem Spiel an. Auf dem *Das Memo-Training Merkblatt* (vgl. Anhang, S.19) tragen die SuS zur Übersicht nachträglich ein, was sie über die Tricks noch wissen. Die vier SuS der TG der Klasse 5g stellen anschliessend an das Training der Klasse eine Strategie vor.

3.6 Durchführung der Evaluation mit dem IDS-2

In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien wurden die Eltern der Kinder, die im Vorfeld von den KLPs und der SHP definiert wurden, anhand eines Elternbriefes über die Intervention informiert und zur Teilnahme angefragt (vgl. Anhang, S.6). Nach Anmeldeschluss fand die Datenerhebung individuell im Rahmen des regulären Klassenunterrichts statt. Die SuS befanden sich in den gewohnten Räumlichkeiten, z.B. im Gruppenraum oder Werkraum.

Für die Testdurchführung (20 bis 25 Minuten) wurden die Kinder einzeln aufgeboten. Die übrigen Kinder gingen dem regulären Unterricht nach. Nach der Testdurchführung gingen sie wieder zurück ins Klassenzimmer und nahmen ihre Tätigkeit wieder auf.

Die Datenerhebungen fanden jeweils während einer Doppellektion von 8.20 bis 9.55 Uhr, 10.10 bis 11.50 Uhr oder nachmittags von 13.30 bis 15.05 Uhr statt. Pro Messzeitpunkt beanspruchte die Datenerhebung insgesamt acht Doppellektionen.

Alle Daten wurden von der Autorin dieser Studie selbst erhoben und protokolliert. Den Kindern wurden zu allen Messzeitpunkten die Testinstruktionen in dauernder Interaktion, analog zum IDS-2 (vgl. Grob, und Hagman-von Arx, 2018, Funktionsbereich Intelligenz, Durchführung Teil 1, S.39-47 und Teil 2, S. 81-86) mündlich gegeben. Die Testreihe wurde nach drei hintereinander folgenden falschen Antworten beendet und die erfolgreichen Antworten zu einem Summenscore addiert (mindestens 18 Punkte bis maximal 59 Punkte). Die Leistungen wurden anhand der vier Protokollbögen erfasst:

4 Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen (ZBN) KZG auditiv

5 Figuren wiedererkennen (FW) KZG räumlich-visuell

11 Gemischte Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen (GZBN) KZG auditiv

12 Rotierte Figuren wiedererkennen (RFW) KZG räumlich-visuell (vgl. Anhang, S.7-11).

3.7 Durchführung der modularen Trainingsintervention

Nachfolgend wird die Durchführung des multimodalen Trainings, bestehend aus *iHirn*, *Bewegungsparcours* und *Das Memo-Training* beschrieben.

Tabelle 10 Ablauf modulares Training

KW	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40/41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45
<i>iHirn</i> Planetenaufgabe (8 TE)											
<i>iHirn</i> n-Back-Aufgabe Für Einsteiger (6 TE)											
<i>iHirn</i> Tiermerkaufgabe (6 TE)											
Auswertung Punkttestand <i>iHirn</i>											
<i>Bewegungsparcours</i> (19 TE)											
Auswertung <i>Bewegungsparcours</i>											
Das Memo-Training <i>Fernsehrick</i> <i>Lulu</i>											
Das Memo-Training <i>Ähnlichkeitstrick</i> <i>Yusuf</i>											
Das Memo-Training <i>Geschichtstrick</i> <i>Elin</i>											
Das Memo-Training <i>Zeichentrick</i> <i>Odette</i>											
Das Memo-Training <i>Papageientrick</i> <i>Jonny</i>											
Das Memo Training Merkblatt											

Das Training fand über einen Zeitraum von neun Wochen statt, zum grössten Teil während des regulären Unterrichts in der Planerstunde. Die KLPs teilten der Klasse jeweils montags schriftlich die Aufträge zu. Von der Autorin dieser Arbeit erhielt die TG ergänzend ein Trainingsprotokoll. (vgl. Anhang, S.12-14).

3.7.1 Durchführung Training *iHirn*

Das Training mit dem Programm *iHirn* fand während drei Wochen alternierend zwei, bzw. dreimal und während sechs Wochen zweimal statt. Diese Anpassung erfolgte aufgrund der fünf wöchentlichen

Einheiten in der Kleingruppe mit *Das Memo-Training* und einer Einheit zur Auswertung der Trainingsintervention.

Die 20 TE à 20 bis 25 Minuten wurden individuell am iPad absolviert. Der Trainingsinhalt setzte sich aus der *Planetenaufgabe* (8 TE), der n-Back-Aufgabe *Für Einsteiger* (6 TE) und der *Tiermerkaufgabe* (6 TE) zusammen, welche im Kap. 3.7 ausführlich beschrieben werden. Die drei Aufgaben wurden jeweils während drei Wochen trainiert und zu Beginn in der Kleingruppe gemeinsam eingeführt.

Nach sechs Wochen verschaffte sich die Autorin dieser Arbeit, mangels Einsicht in die Daten, welche erst nach Abschluss des Trainings transparent waren, einen Überblick über den aktuellen Punktestand der Trainingskinder (vgl. *Forschertagebuch*, KW 42, Anhang, S.31-32). Die Heterogenität war gross. Mit dem Ziel, die Motivation aufrechtzuerhalten, bzw. zu steigern, wurde eine anonyme Rangliste (nach Benutzerkennwort) erstellt, in der sie sich vergleichen konnten. Die Kinder erhielten zudem eine Rückmeldung zu ihrem erreichten Punktestand und definierten anschliessend ein eigenes Ziel, das sie bis zum Trainingsende erreichen wollen (vgl. *Punktestand iHirn*, Anhang, S.47).

3.7.2 Durchführung Training Bewegungsparcours

Ergänzend zum Training mit dem Programm *iHirn* fand während drei Wochen alternierend zwei, bzw. dreimal und während sechs Wochen zweimal das Training mit dem *Bewegungsparcours* statt. Die 19 TE à 20 bis 25 Minuten wurden in den TG einer Klasse, also in Vierergruppen, durchgeführt (vgl. Kap. 3.5).

Bei der Trainingsgestaltung, die von der Autorin dieser Arbeit vorgenommen wurde, wurde darauf geachtet, dass durch die Übungen Ausdauer, Gleichgewicht, Geschicklichkeit und Spielfreude gefördert wurden. Das Training in der Gruppe sollte die Motivation und Leistungsbereitschaft der Kinder fördern und damit zu einer Leistungsverbesserung beitragen.

Die Autorin begleitete die einzelnen Gruppen auch immer wieder während der Trainingsdurchführung, um individuelle Rückmeldungen geben zu können (vgl. Abb.6, Anhang, S.15). Ab der siebten Trainingswoche wurde das Ausdauertraining von einer auf zwei Laufrunden erhöht.

3.7.3 Durchführung *Das Memo-Training*

In der TG wurde klassenweise während fünf Wochen einmal wöchentlich eine der fünf Lernstrategien aus *Das Memo-Training* mit der Autorin dieser Arbeit besprochen. Diese Einheiten à ca. 20 Minuten fanden während des regulären Unterrichts statt. Als erstes wurde das Tier, das für die Lernstrategie steht, vorgestellt (vgl. Everts und Ritter, 2017, S.263). Anschliessend lernten die SuS anhand eines Beispiels die Strategie anzuwenden. Folgend drei Beispiele:

Fernsehrick von Lulu (vgl. Abb.7, Anhang, S.15)

Links lag die Vorlage, die sich die SuS mit dem *Fernsehrick von Lulu* merken mussten, d.h. sie schauten während einer Minute die Formen genau an, machten ein «Foto im Kopf» davon und schlossen dann die Augen. Dabei stellten sie sich die Vorlage genau vor. Anschliessend zeichneten sie sie auf (vgl. Bild rechts der Klasse 5g).

Papageientrick von Jonny (vgl. Abb.8, Anhang, S.15)

Der *Papageientrick von Jonny* wurde am bereits bekannten Spiel *Ich packe in meinen Koffer...* ausprobiert. Jedes Kind der TG der Klasse 6g und die SHP kamen zweimal an die Reihe. Also gab es zehn zu merkende Begriffe. Im Anschluss mussten sie diese auswendig notieren.

Zeichentrick von Odette (vgl. Abb.9, Anhang, S.15)

Mit Hilfe des *Zeichentricks von Odette* mussten sich die SuS der TG der Klasse 5h Begriffe wie *das Brot, der Sonnenuntergang, der Mondschein, die Luft, die Idee und der Traum* mit Hilfe eines Symbols merken, wobei diese immer abstrakter wurden. In einem nächsten Schritt mussten sie die Begriffe laut aufzählen.

Zu jeder Strategie erhielten die SuS ein Merkblatt auf dem zusammenfassend noch einmal dargestellt wird, wo sie angewendet werden kann (vgl. Everts und Ritter, 2017, S.179). Nachdem den SuS drei der Strategien bekannt waren, wurde ihnen zusätzlich das *Memo-Training Merkblatt* verteilt, auf dem sie Namen, Anleitung und Anwendung noch einmal schriftlich festhielten (vgl. Anhang, S.19). Nach jeder neu erlernten Strategie wurden die SuS dazu angehalten darüber nachzudenken, welche der Lernstrategien sie wann anwenden können.

3.8 Durchführung der Auswertung mit dem Fragebogen

In der neunten Woche der Trainingsintervention fand in einer der fünf TE die Auswertung mit dem Fragebogen statt. Diese erfolgte klassenweise in der Kleingruppe. Die Autorin dieser Arbeit erklärte also jeweils den vier Kindern der TG die Items zu den vier Abschnitten (Training, iHirn, Bewegungsparcours und Memo-Training, vgl. Anhang, S.20-24) und las ihnen die Fragestellungen vor. Sie kreuzten ihre Antworten entsprechend an.

Den vier KLPs wurde ein zweiteiliger Fragebogen zum *Training* und *Fokuskind* (vgl. Anhang, S.19/20) ausgehändigt, den sie ausfüllten. Die 16 Kinder der TG beurteilten am Ende des Trainings vier Aspekte: fünf Items *Zum Training*, vier Items zum *Programm iHirn*, vier Items zum *Bewegungsparcours* und fünf Items zum *Memo-Training* (vgl. Anhang, S.20-24). Die Auswertung erfolgte nach Punkten: *stimmt genau* = 3 Punkte, *stimmt eher* = 2 Punkte., *stimmt kaum* = 1 Punkt und *stimmt nicht* = 0 Punkte. Bei 16 Kindern der TG war also ein Punktemaximum von 48 Punkten pro Item möglich.

4 Resultate und Interpretation der Daten

Im folgenden Kapitel werden als erstes die quantitativen Daten der Prä- und Posttests des *IDS-2* deskriptiv verglichen. Für das Auswertungsverfahren wurde *Excel* verwendet. Dabei wurde die prozentualen Veränderungen der erreichten Punkte zwischen Prä- und Posttest berechnet. Alle Zahlen sind auf Zehntel gerundet.

Anschliessend werden die Daten des modularen Trainings (*iHirn*, der *Bewegungsparcours* und das *Memo-Training*) beschrieben. Zuletzt folgen die qualitativen Aspekte, Fragebogen der TG sowie der KLPs zu den Beobachtungen der Fokuskinder.

Zur Verbesserung der Übersicht werden die Ergebnisse jeweils im Anschluss an die Präsentation interpretiert.

4.5 Quantitative Resultate und Interpretation des IDS-2

Die quantitative Evaluation geht auf die Resultate des *IDS-2* ein und beantwortet im Anschluss die Fragestellung:

*Inwiefern kann das AG 10-13-jähriger Regelschüler*innen mit Förderbedarf durch eine 9-wöchige, multimodale Intervention trainiert werden?*

Im Kap. 3.2 zur Stichprobenbeschreibung wird in Tabelle 1 auf Gruppe, Geschlecht und Muttersprache eingegangen. Entsprechend werden nun die Resultate untersucht und in den folgenden Abschnitten diskutiert.

4.5.1 Resultate Trainings- und Kontrollgruppe im IDS-2

Die TG (n=16) hatte vor dem Training 37.06% der maximalen Punktzahl der gewählten *IDS-2* Subtests erreicht, nach dem Training 40.88%. Die KG (n=16) erreichte vorher 38.63% und nachher 40.69%. Die TG Standard (n=12) erzielte davor 38% und danach 41.58% die FKG (n=4) anfangs 34.25% und danach 38.75%.

Abbildung 13: Vergleich der Prä- und Posttest Resultate des IDS-2 in Prozent zwischen Trainingsgruppe, Kontrollgruppe, Trainingsgruppe ohne Fokuskinder und Fokuskinder

4.5.2 Interpretation der Resultate Trainings- und Kontrollgruppe im IDS-2

In Abb.15 ist ersichtlich, dass sämtliche an diesem Projekt beteiligten Gruppen im Posttest bessere Werte erzielten als im Prätest. Dies könnte auf eine allgemeine Entwicklung hinweisen oder aber ein möglicher Trainingseffekt bei der zweiten Durchführung derselben Aufgaben des IDS-2 sein.

Bei genauerem Hinschauen ist die Differenz der Prozentwerte vom Prä- zum Posttest bei der TG (+3.8%) um als bei der KG (+2.1%), was auf eine Auswirkung des Trainings hindeuten könnte. Bei der geringen Stichprobenanzahl kann dies jedoch statistisch nicht nachgewiesen werden. Dass dabei jedoch die vier Fokuskinder den grössten Leistungszuwachs zeigen (+4.5%), unterstützt diese Interpretation. Diamond und Lee (2011) beschreiben entsprechend in ihrer Studie, dass besonders Kinder mit den eingangs schlechtesten EF, am meisten von einer Intervention profitieren. Die TG Standard (+3.6 %) fällt dabei im Vergleich zu den FKG nur wenig zurück. Studien von Loosli et al. (2012, S.72), Hsieh (2017, S.2543) oder Mähler (2019, S.8), die mit der gleichen Altersgruppe durchgeführt wurden, bestätigen Fortschritte der TG nach der Intervention. Diese fanden vorwiegend in den geübten Bereichen statt. Es konnten aber auf Transfereffekte nachgewiesen werden. Roebers et al. (2013, S.162) kommen zum Schluss, dass die Fortschritte nachweislich grösser sind bei Kindern im Vorschulalter.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist damit bei der Fragestellung: *Inwiefern kann das AG 10-13-jähriger Regelschüler*innen mit Förderbedarf durch eine 9-wöchige, multimodale Intervention trainiert werden?* eine positive Tendenz sichtbar.

4.5.3 Resultate und Interpretation der Geschlechterunterschiede im IDS-2

Die Jungen der TG (n=8) erreichen vor dem Training 31% der möglichen Punkte und nach dem Training 37.5%. Die Mädchen (n=8) haben davor 39.5% Antworten richtig beantwortet und danach 44%.

In der folgenden Abbildung werden die Resultate der KG zum Vergleich beigezogen: Die Jungen (KG, n=7) erreichen anfangs 39% und danach 42%. Die Mädchen (KG, n=9) erreichen davor 38% und danach 41.5%.

Abbildung 14: Vergleich der Resultate in Prozent zwischen Mädchen und Jungen der Trainings- und der Kontrollgruppe

Beim Vergleich der Resultate zwischen den Mädchen und Jungen der TG fällt, trotz kleiner Stichprobengröße, eine nennenswerte Diskrepanz ins Auge: Während die Jungen beim Posttest in den Subtests FW und RFW wesentlich bessere Resultate erzielen, fallen die Mädchen zurück.

Dabei kann auf Resultate der Studie von Voyer et al. (1995) zurückgegriffen werden, welche Geschlechterunterschiede bei der mentalen Rotation bestätigen. Sie erklären die Ursachen als vergleichsweise stabil und weisen dabei auf biologische oder genetische Einflüsse hin, was auch die Studie von Pezaris und Casey (1991) unterstreicht.

Moffitt et al. (2011) belegten schlechtere inhibitorische Kontrolle bei Jungen als bei Mädchen. Entsprechend konnten Jungen ihre EF in allen Interventionsprogrammen signifikant verbessern.

Kubesch und Walk (2009, S.312) beschreiben Studien zum *COMT-Gen*, die vermehrt einen Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und EF unter Einbezug geschlechtsspezifischer Unterschiede und Stress nachweisen können. Sie nehmen an, dass Frauen wegen ihres höheren Östrogenspiegels mehr Dopamin im präfrontalen Cortex aufweisen als Männer. Dies führt zu einer reduzierten COMT-Enzymaktivität von etwa 30%, was zu einem verlangsamten Dopaminabbau führt. Zu hohe und zu tiefe Dopaminwerte wirken sich negativ auf die EF aus. Durch muskuläre Beanspruchung kann die Dopaminkonzentration in präfrontalen Cortex steigern und so Stress abbauen. Deshalb werden in Zukunft vermehrt Studien zum COMT-Gen in Zusammenhang mit sportlicher Aktivität und EF unter Einbezug von Geschlechterunterschieden und Stress durchgeführt. Im Schulalltag wäre die Konsequenz wohl, dass vor allem Mädchen im Bereich der EF noch mehr gefördert werden sollen als Jungen.

4.5.4 Resultate und Interpretation der Sprachunterschiede im IDS-2

Die folgende Grafik zeigt auf, dass die Kinder der TG mit DaZ (n=9) vor dem Training 36.4% der Maximalpunkte erreichten und danach 38%. Die Kinder der TG mit Muttersprache Deutsch (TG Deutsch, n=7), erzielten davor 42.5% des Punktemaximums erzielt, danach 45%.

Die Kinder der KG mit DaZ (n=6) erreichen zu Beginn 40.3% und danach 43.5%, die Kinder der KG mit Deutsch als Muttersprache (KG Deutsch, n=10) 37.6% und beim Posttest 39.8%.

Abbildung 15: Vergleich der Resultate in Prozent zwischen Kindern mit Zweitsprache Deutsch und Muttersprache Deutsch der Kontrollgruppe, Trainingsgruppe, Trainingsgruppe Standard und Trainingsgruppe Fokus

Die Resultate der TG weisen bezüglich Muttersprache darauf hin, dass Kinder mit der Muttersprache Deutsch minimal bessere Leistungen in den Posttests erreichen als Kinder mit DaZ. Dies könnte ein Indikator zum Aspekt der nicht-verbalen Intelligenz der Trainingsintervention dieser Arbeit sein. Das heisst, die Kinder mit DaZ wären nur minimal benachteiligt gewesen.

Zu diesem Thema haben Roebbers et al. (2013, S.162ff.) in ihrer Studie signifikante Beziehungen zwischen feinmotorischer Leistung, nicht-verbaler Intelligenz und EF von Kindern im Vorschulalter aufgezeigt. Sie vermuten zudem eine Korrelation gut ausgebildeter EF und Schulerfolg. In diesem Falle dürften Kinder mit DaZ also keinesfalls benachteiligt werden.

4.5.5 Resultate Fokuskinder im IDS-2

Im folgenden Kapitel werden die Leistungen der IDS-2 Prä- und Posttests der FKG (n=4) dargestellt. Bevor auf die individuellen Ergebnisse eingegangen wird, sind in den ersten zwei Abbildungen die Mittelwerte der Gruppe ersichtlich. Wie die FKG mit der KG, TG und TG Standard verglichen werden kann Abbildung 15 im Kap. 4.5 entnommen werden.

In der folgenden Abbildung 16 kommt zum Ausdruck, dass die FKG beim ZBN1 und GZBN1 die höchsten Werte erzielten. Die grösste Differenz zwischen Prä- und Posttest ist mit 11.9% beim Subtest RFW (Rotierte Figuren wiedererkennen) erkennbar. Ausser bei ZBN1 ist eine konsistente Steigerung ersichtlich.

Abbildung 16: Mittelwerte in % Subtests IDS-2 FKG

Chiara und Arjeta hatten im Computertraining nichts bis wenig trainiert. Dennoch erreichte die FKG deutlich bessere Resultate beim *IDS-2* Posttest als die TG gesamt. Dass die FKG beim *ZBN1* und *GZBN1* die höchsten Werte erzielten, könnte die Studie von Diamond und Lee (2011) bestätigen, die beschreiben, dass besonders Kinder mit den eingangs schlechtesten EF am meisten von einer Intervention profitieren (vgl. Kap. 4.5).

Auffallend bei der Durchführung des Posttests *IDS-2* war, dass die FKG nun vermehrt die Memorierungsstrategien von *Das Memo-Training* anwendete, das sie in der Kleingruppe eingeübt hatte. Dies konnte auch in der Studie von Mähler et al. (2019, S.13) gefunden werden, die das Vermitteln von solchen Strategien empfehlen. Sie folgerten nach ihrer Intervention mit SuS mit Chiaras, dass nur Memorierungsstrategien und Selbstbeobachtungsaufträge auf der Metaebene nachhaltige Resultate aufweisen können. Die grösste Differenz zwischen Prä- und Posttest ist mit 11.9% beim Subtest *RFW* (*Rotierte Figuren wiedererkennen*) belegt. Dies ist konsistent mit Studienresultaten von Rigoli et al. (2012) oder Voyer et al. (1995), die postulieren, dass Ballspiele die räumlich-visuellen Fertigkeiten verbessern. Frick et al. (2014) ergänzen mit der Aussage, dass ein Kind erst mit der Fähigkeit der räumlich-visuellen Rotation die Perspektivenübernahme auf andere leisten kann. Erst dann ist in einem nächsten Schritt eine mentale Rotationsleistung möglich. Ebenfalls möglich wäre der Hinweis auf einen Transfereffekt (vgl. Schwaighofer, 2015), der sich von der Bewegungsintervention auf diesen Kanal ausgewirkt haben könnte.

Daher könnten die Ergebnisse einen Hinweis auf die Bedeutung des körperlichen Trainings für die mentalen Fähigkeiten geben. Weiter scheinen insbesondere die Meta-Kognitiven Techniken zu positiven Resultaten geführt zu haben. Die fehlende Übung des Computer-basierten Trainings bei dennoch deutlicher Leistungssteigerung der FKG scheint die These vom Zusammenhang von Bewegung und Meta-Kognition weiter zu stützen.

4.5.6 Evaluation des IDS-2

Der IDS-2 wurde als Messinstrument der Trainingseffektivität gewählt. Überzeugt hat er vor allem wegen seines modularen Aufbaus anhand der Subtests. Ein Problem dabei war, dass das Modul der EF aus dem IDS-2 so nicht übernommen werden konnte, da nur zum AG Aussagen gemacht werden sollen. Wie Klingberg in Kubesch (2016, S.120 ff.) beschreibt, kann das AG jedoch nicht als solches isoliert trainiert werden. Es werden dabei Hirnregionen trainiert, die auch für andere Aspekte der EF verantwortlich sind.

4.6 Qualitative Resultate und Interpretation

In diesem Kapitel werden qualitative Resultate aufgezeigt und genauer analysiert. Diese basieren auf den Fragebogen KLP, Fragebogen TG und Beobachtungen zu den FK n.

Dabei werden die Fragestellungen beantwortet:

Wie kann das Training organisiert werden, dass es im hoch getakteten Schulalltag integriert werden und von den Kindern umgesetzt werden kann?

Wie muss das Training gestaltet sein, dass die Kinder Freude und Motivation an der Umsetzung entwickeln können?

4.6.1 Resultate und Interpretation iHirn

Im regulären Unterricht werden bereits Lernprogramme wie *Mindsteps*, *Profaxonline*, *Blitzrechnen*, *Antolin* oder *Calcularis/Orthograph* eingesetzt. Das computerbasierte Training *iHirn* hat einen Teil der TG-Kinder subjektiv sehr motiviert. Es zeigte sich, dass auch SuS mit Förderbedarf gute Fertigkeiten mit Lernen am Computer mitbrachten und ihre Ressourcen scheinbar auf die Herausforderungen der Aufgaben richten konnten. Fünf Kinder der TG haben nach der neunwöchigen Intervention einen Endpunktestand von mehr als 2'500 Punkten erzielt. Fünf der 16 Kinder haben ihr Ziel, das sie nach dem 30.09.2020 selbst definiert haben, erreicht.

Synapsoflug stellte nach dem Training eine Übersicht der Rohdaten zur Verfügung, aus denen jedoch ersichtlich wurde, dass zehn Kinder der TG (n=16) die Anleitung der Trainingsprotokolle nicht befolgten und etwas anderes, bzw. deutlich weniger als die vorgegebenen 20 Minuten übten (vgl. Tabelle *Punktestand iHirn am 30.10.2020* im Anhang, S.46). Aus dem Punktestand wurde zudem deutlich, dass vier Kinder weniger als 500 Punkte erreichten.

Die für die Motivation so wichtige, unmittelbare Rückmeldung ihres Agierens (vgl. Kubesch, 2016, S.171) und adaptive Aufgabenstellungen (vgl. Kubesch, 2016, S.125) erhielten die TG-Kinder nicht nur beim *Bewegungsparcours*, sondern auch beim Training mit dem Programm *iHirn*.

Eine engere Begleitung während des Computertrainings wäre folglich dringend nötig gewesen. Leider waren Quervergleiche in der Gruppe nur mit erhöhtem Aufwand bei der Zusammenstellung der Punkte möglich. Einblick in die Übungsaktivitäten konnte erst zum Schluss der Intervention in den zugeschickten Rohdaten erfolgen. Vor allem für die Förderkinder wäre ein Training während des Unterrichts effizienter gewesen. Dabei hätten wohl die Übungen gezielter befolgt und die Dauer

besser eingehalten werden können. Auch hätten die Einträge im Trainingsprotokoll am Ende der Sequenz jeweils konsequent eingefordert werden können.

Daraus folgt, dass das computerbasierte Training bei Kindern mit Förderbedarf ausschliesslich mit intensiverer Begleitung bzw. mit deutlich erhöhtem Aufwand zu trainieren ist. Die Kinder, die trainierten, zeigten jedoch erfreuliche Fortschritte – was jedoch mit der unabhängig vom Training erfolgten Leistungssteigerung die Frage nach Aufwand und Ertrag aufwirft.

4.6.2 Resultate und Interpretation Bewegungsparcours

Alle Kinder der TG haben im Bewegungsparcours ihre Fertigkeiten insgesamt verbessert (vgl. Tabelle *Bewegungsparcours* im Anhang, S.46). Im Rundenlaufen sind vor allem Paul, Adian und Leo aufgefallen, die am Ende der Intervention die zwei Runden locker und in weniger als 3 Minuten rannten. Chiara, Jessica und Tim haben zwei Runden in mehr als 3 Minuten geschafft und konnten diese ohne Unterbruch laufen. Eloise, Medine, Jessica und Arjeta verbesserten sich beim Ballwerfen (Zielen und Fangen) am effektivsten. Durch das Training haben sie gelernt, den Ball genauer zu werfen und öfter zu fangen. Beim Gehen auf der Slackline haben sich alle um fünf Schritte verbessert. Soraia, Chiara und Raul haben beim zweiten Mal weniger Schritte erzielt als beim ersten Mal. Grund dafür könnte der Vorzeigeeffekt oder fehlende Motivation gewesen sein. Beim Rundlauf im Tischtennis war vor allem ein Gewinn der Treffsicherheit bei Eloise, Soraia, Medine, Jessica und Arjeta zu beobachten.

Diverse Studien belegen, dass bei einem Training des AGs Bewegung hilfreich ist (vgl. Kap. 2.9). Diese unterstützt nicht nur die Bildung von Synapsen, sie steuert auch einen spielerischen, sozialen, motivationalen und vielleicht auch einen kompetitiven Faktor bei.

Die Einteilung in Vierergruppen hat sich durch die jeweilige Klasse ergeben. Es wurden jeweils vier Kinder pro Klasse in die TG eingeteilt. Die Unterteilung in reine Jungen- oder Mädchengruppen hätte Aussagen zu Geschlechterunterschieden gegeben. Wenn zudem die Anzahl der Teilnehmer pro Gruppe erhöht worden wäre, wären noch präzisere Aussagen möglich gewesen.

4.6.3 Resultate und Interpretation Fragebogen Klassenlehrperson

Die vier KLPs beurteilten am Ende des Trainings zwei Aspekte: acht Items *Zum Training* und sechs Items *zum Fokuskind* (vgl. Anhang, S.19/20). Mit 11 von 12 Punkten (91.6%) wurde die selbständige Durchführung des Trainings am besten bewertet (vgl. Anhang, S.20/21). 9 Punkte (75%) weisen darauf hin, dass das Training ohne grossen Mehraufwand von Seiten der KLP verbunden gewesen sei. Mit 6 oder 7 Punkten (54.2%) wurde das Kompensieren der Planeraufträge aufgrund des Trainings, die Erhöhung der AGs der TG oder die wiederholte Teilnahme eines solchen Trainings bewertet. Mit 5 Punkten (41.7%) eher ungenügend bewertet war offensichtlich die Einbettung des Trainings im Schulalltag. Die TG musste oft an das Training erinnert werden.

Die Autorin dieser Arbeit hat mit den KLPs vereinbart, dass sie sich nicht um das Training der TG kümmern müssen. Dies widerspiegelt sich nun auch in der Auswertung zum Item der selbständigen Durchführung. Ebenso brachte das Training für die KLPs keinen Mehraufwand mit sich. Schwieriger

gestaltete es sich bei der Schnittstelle mit dem Planer. Viele Kinder hatten scheinbar die Kompensation der Planeraufträge nicht verstanden und arbeiteten vorsichtshalber lieber alles wie alle anderen ab. Die Wirksamkeit des Trainings auf das AG wurde eher in Frage gestellt. Dies könnte ein Hinweis auf eine zu kurze Interventionsdauer geben – oder auf die Akzeptanz klassischer kognitiver Ansätze im Vergleich zu ganzheitlichen Interventionen.

4.6.4 Resultate und Interpretation Fragebogen der Trainingsgruppe

Die Beurteilungen zu das *Memo-Training* schnitten am besten ab (vgl. Anhang, S.27). Das *Training allgemein* und *iHirn* wurden subjektiv ebenfalls gut bewertet. Der *Bewegungsparcours* stellte offenbar eine besonders grosse Herausforderung dar, vor allem das *Balancieren auf der Slackline* wurde von der TG kritisch beurteilt.

Von möglichen 48 Punkten (100%) schnitt *Jonny's Papeientrick* (vg. Anhang, S.27) mit 41.5 Punkten (86.5%) am besten ab. Gefolgt von der *Planetenaufgabe* (39 Punkte = 81.3%) (vgl. Kap.3.5.1.2.1, S.42) und der N-Back Aufgabe *Für den Einstieg* (38.5 P.= 80.2%) (vgl. Kap. 3.5.1.2.2, S.43) auf *iHirn*. *Balancieren auf der Slackline*, *Rundenlaufen* (vgl. Kap.3.5.2.1, S.44) und *Trainingsprotokollführen* (vgl. Anhang, S.12-14) wurden mit weniger als 26 Punkte (54.2%) am schlechtesten bewertet.

Das Memo-Training war in dieser Arbeit ein grosser Erfolg. Nicht nur die Trainingskinder schätzten die geführten Sequenzen in der Kleingruppe. Die Kinder der TG kannten teilweise die Tricks der Tiere bereits aus Spielen, konnten sie aber ab nun einordnen und benennen. Das Training mit *iHirn* motivierte wohl deshalb, weil es am Computer durchzuführen ist – bei fehlender Selbstkontrolle bedarf es jedoch engmaschigerer Begleitung. Hätte es ein- bis zweimal die Woche in der Kleingruppe stattfinden können, hätte die SHP genauer beobachten und Fragen beantworten können. Damit wären wohl auch die Aufgaben präziser bearbeitet worden. Der Bewegungsparcours scheint, gemäss des Fragebogens, subjektiv nicht auf grossen Anklang gestossen zu sein. Dies könnte einerseits darauf hinweisen, dass der TG einerseits bewusst wurde weshalb sie für die Intervention selektioniert wurden, andererseits gerade wieder mit kompetitivem Vergleichen konfrontiert wurden. Aus den quantitativen Daten lässt sich jedoch im Rahmen der spezifischen Verbesserungen eine Effektivität ableiten. Das Führen des Trainingsprotokolls war ebenfalls unbeliebt. Dies könnte aus der bereit im Schulalltag häufig stattfindenden Selbstreflexion resultieren.

4.6.5 Resultate, Beobachtungen und Zielerreichung der Fokuskinder

Folgend werden jeweils die Resultate des IDS-2 Prä- und Posttests der vier Fokuskinder Berken, Medine, Chiara und Arjeta veranschaulicht. Anschliessend werden die Beobachtungen genauer auf die, im Kapitel 3.4 festgelegten Ziele hin beschrieben. Das *Forschertagebuch* (vgl. Anhang, S.28-34) gibt weitere Aufschlüsse dazu, welches laufend beigezogen wurde.

Berken:

Bei der Durchführung des *IDS-2 Prä- und Posttests* äusserte Berken, dass der Test ihn sehr angestrengt und ermüdet habe.

Auffallend sind die Steigerungen von Berkens Werten in den Subtests *Figuren erkennen/wiedererkennen (FW und RFW)*. Beim Subtest *Zahlen und Buchstabenreihen vorwärts (ZBN1)* ist der Wert jedoch um 25% gesunken. Auch bei den *Zahlen-/Buchstabenreihen (ZBN und GZBN)* erzielte er im Posttest gleiche bis eher negative Werte im Vergleich zum Prätest.

Abbildung 17: Resultate in Prozent IDS-2 Prä- und Posttest Berken

Da Berken auch im Unterricht immer wieder der Wortschatz fehlte, legte die SHP in der dritten Trainingswoche fünf Wörter aus dem aktuellen NMG-Thema *Steinzeit* fest (vgl. Anhang, S.34, Abb.10) fest. Sie beachtete dabei, dass es wichtige, relevante und häufige Wörter waren. Zum Zeitpunkt des Abfragens, wünschte Berken noch einmal kurz Zeit zur Repetition. Damit hatte er die Ausdrücke im KZG gespeichert (vgl. Kap.2.2.3) und konnte anschliessend sämtliche fünf Ausdrücke aufzählen. Als er drei Tage später noch einmal abgefragt wurde, erinnerte er sich an drei. In einem zweiten Schritt sollte er sich sieben Wörter merken (vgl. Anhang, S.34, Abb.11). Zu diesem Zeitpunkt kannte er bereits drei der fünf Lernstrategien aus *Das Memo-Training* (Lulu, Yusuf und Elin). Obwohl mehrfach angekündigt, konnte er sich zum Abfragezeitpunkt nur an vier Ausdrücke erinnern (vgl. Anhang, S.34, Abb.12).

Es wurde die Idee entwickelt, den Wortschatz an sein Hobby (Biken) zu knüpfen. Im Gespräch mit der KLP und aufgrund des *Fragebogens des KLP Zum Fokuskind* wurde jedoch klar, dass Berken zu viele

Zusatzaufgaben erhält (vgl. *Forschertagebuch*, KW43, Anhang, S.32). Zusätzlich zu den Planeraufträgen muss er z.B. auch von der DaZ-Lehrperson Aufgaben erledigen. Wir einigen uns darauf, dass wir an Berken Stärken (Helfen und Zeigen), ansetzen wollen. Er soll nach der Trainingsintervention der Klasse eine der *Memo-Training*-Lernstrategien seiner Wahl vorstellen. Im Sinne eines *Pre-Teachings* wurde ihm die Strategie in der TG gezeigt. Mit diesem Wissensvorsprung sollte er nun der Klasse zeigen können, was er weiss. Er bereitete mit der SHP gemeinsam einen Kurzvortrag zum *Fernsehtrick von Lulu* vor. Diesen präsentierte er sehr erfolgreich noch am selben Tag der Klasse.

Ziele	Auswertung
<i>Berken erweitert seinen Wortschatz mit Wörtern aus Lerninhalten.</i>	Mit Unterstützung durch die LPs, bzw. Assistenz, kann Berken seine Aufmerksamkeit besser aufrecht halten und kann sich mehr als 5 Wörter merken.
<i>Berken kann die neu erlernten Merkstrategien selbständig anwenden.</i>	Berken kann die neu erlernten Merkstrategien noch nicht bewusst einsetzen. Er wendet unbewusst mehrere davon gleichzeitig an. Seine Leistungssteigerung im IDS-2 Posttest beim Subtest RFW (vgl. Kap. 4.1.4) könnte darauf hinweisen.
<i>Berken stellt der Klasse eine der fünf Lernstrategien aus Das Memo-Training vor.</i>	Berken kann mit Unterstützung eine Präsentation vorbereiten und halten. Dabei übt er lesen und vortragen. Seine Selbstwirksamkeit erlebt er dabei, dass er durch das Vortragen etwas zum Unterricht beisteuert und damit nicht nur in der Rolle des Empfängers bleibt.

Zusammenfassung

Berken hat einige Fortschritte erzielt beim Merken von Gegenständen und bei der Aufrechterhaltung seiner Aufmerksamkeit. Auch hatte er Gelegenheiten, vor der Klasse etwas zu präsentieren. Dabei übernahm er Verantwortung und hat sich gleichzeitig selbstwirksam erlebt. Er braucht bei allem noch viel Unterstützung durch die LPs und Assistenz. Pre-Teaching Sequenzen erhöhen sein Selbstvertrauen.

Medine:

Medine hat das Ziel «Kann sich im Posttest mehr Buchstaben und Zahlen merken als im Prätest», zur Hälfte erreicht. Bei den Subtests zu ZBN (Zahlen- oder Buchstabenreihen nachsprechen) erzielte sie im Posttest weniger Prozente als im Prätest, im Gegensatz zu Aufgaben GZBN (Gemischte Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen). Die Werte der visuell-räumlichen Aufgaben (FW und RFW) sind am höchsten.

Abbildung 18: Resultate in Prozent IDS-2 Prä- und Posttest Medine

Erfolge zu erzielen, Selbstwirksamkeit wahrzunehmen und damit Sicherheit schaffen, stehen bei Medines Förderung klar im Vordergrund (vgl. *Forschertagebuch* KW 43, Anhang, S.32). Siegler et al. (2016, S.653) definieren Selbstwirksamkeit wie folgt: *Die Einschätzung eines Menschen zur Wirksamkeit des eigenen Verhaltens, eigener Gedanken und Gefühle beim Erreichen erwünschter Ziele.* Die Selbstwirksamkeit schulischer Leistungen betrifft die Fähigkeit, wie gut ein Kind seine Lernanstrengungen regulieren, sein Lernpensum bewältigen, die eigenen Erwartungen und die Erwartungen anderer erfüllen kann. Bei hoher Selbstwirksamkeit beim Lernen kann das Kind seine Umwelt also so gestalten, dass effektives Lernen möglich ist und es weiss, wo es Hilfe holen kann, Medine setzte sich am 14.09.2020 vier Schritte auf der Slackline zum Ziel (vgl. Anhang, S.35, Abb.13). Als sie realisierte, dass sie dies nicht umsetzen konnte, reduzierte sie es erfolgreich am 21.09.2020 auf drei Schritte. Sie erreichte dieses Ziel. Von diesem Zeitpunkt weg, konnte sie sich kontinuierlich auf sechs Schritte steigern. Beim Vorzeigen gelangen ihr fünf Schritte.

Auch beim Tischtennis zeigte sie Mühe mit realistischer Zielsetzung. Gemäss ihrer Einschätzung im *Fragebogen Trainingsgruppe* fiel ihr das Tischtennisspiel beim Bewegungsparcours am schwersten. Sie wechselte auf eine Zielsetzung bei *iHirn*. Am 12.10.2020 wollte sie es von 637 P. (vgl. *Punktstand iHirn* im Anhang, S.47) auf 800 Punkte schaffen (vgl. Anhang, S.35, Abb.15). Dies gelang ihr innerhalb einer Woche (vgl. *Forschertagebuch* KW 43, Anhang, S.32). Am 19.10.2020 setzte sie sich 1'800 Punkte zum Ziel (vgl. Anhang, S.35, Abb.16), obwohl sie eigentlich am

12.10.2020 1'000 Punkte zum Ziel gesetzt hatte. Bis zum 30.10.2020 schaffte sie 1'593 Punkte (vgl. *Forschertagebuch* KW 44, Anhang, S.32/33).

Das Ziel «Medine kann den Tischtennisball im Spiel mindestens zweimal korrekt ins gegenüberliegende Feld aufschlagen», konnte sie erreichen. Auch beim Ballspiel konnte sie sich wesentlich verbessern und hat auch das Ziel Medine kann mind. 5 Bälle hintereinander fangen geschafft, obwohl sie sich dabei weniger gut einschätzte. Gemäss ihrer Selbsteinschätzung beim *Fragebogen Trainingsgruppe* gab sie an, beim Rundenlaufen kaum mehr angehalten zu haben. Die Autorin dieser Arbeit kann dies insofern bestätigen, da eine Runde nur ohne Pausen unter 3 Minuten gelaufen werden kann.

Ziele	Auswertung
<i>Medine hat ihre koordinativen Fertigkeiten verbessert.</i>	Medine verbessert ihre Ausdauer beim Rundenrennen. Sie läuft mehr und geht weniger. Innerhalb von drei Minuten schafft sie jedoch noch nicht ganz zwei Runden. Die Schrittzahl auf der <i>Slackline</i> kann sie von zwei auf vier erhöhen. Auch beim Ballspiel haben sich ihre Fertigkeiten von elf auf 18 gehaltene Bälle deutlich verbessert. Beim <i>Tischtennis spielen</i> , war der Vorsprung der anderen wohl zu gross. Und beim Runden rennen
<i>Medine erlebt sich selbstwirksam, indem sie ihre selbst gesetzten Ziele erreicht.</i>	Medine setzt anfangs ihre Ziele zu hoch (vgl. Abb. 31, Kap.4.3.1.2). Sie erreicht sie nicht, muss erneut reflektieren und ihre Messlatte tiefer setzen. Bereits im Wochenziel 2 (Abb. 32, Kap. 4.3.1.2) erzielt sie erste Erfolge mit den Schritten auf der <i>Slackline</i> . Ihren Platz beim <i>Tischtennis spielen</i> ändert sie hingegen und wählt ein Ziel auf <i>iHirn</i> . Dies könnte auf darauf zurückzuführen sein, dass das Programm unmittelbare Rückmeldung zu den Fortschritten gibt und sie sich dabei mehr Erfolg verspricht. Sie erreicht die vier Schritte auf der <i>Slackline</i> und die 800 Punkte auf <i>iHirn</i> . Im Wochenziel 4 (Abb. 34, Kap. 4.3.1.2) setzt sie ihre Ziele jedoch wieder zu hoch.

Zusammenfassung:

Durch den Bewegungsparcours wurde Medine dazu angehalten, die einzelnen Skills regelmässig zu trainieren. Auch mit dem Programm iHirn hat sie regelmässig geübt, wenn auch nicht immer das, was vorgegeben war. Sie hätte dabei noch genauer begleitet werden sollen. Diese konnte dafür bei der bei Zielsetzung und -auswertung geboten werden (vgl. Kubesch, 2013, S.315). Dadurch hat Medine geübt, sich genauer einzuschätzen. Das Thema Selbsteinschätzung wird weiterhin ein Thema für Medine sein. Nur mit realistischen Zielsetzungen kann sie ihre Ziele erreichen und Sicherheit gewinnen.

Chiara:

Auffällig stark ist Chiara in den Subtests zum *Figuren wiedererkennen (FW und RFW)*. Sie kann ihre Werte vom *Prä- zum Posttest IDS-2* um bis zu 25.4% steigern. Zu erwähnen ist aber auch, dass Chiara bei drei der vier restlichen Subtests im Posttest kleinere Werte erzielt als im Prätest.

Abbildung 19: Resultate in Prozent IDS-2 Prä- und Posttest Chiara

Vor den Herbstferien wurden zwei Massnahmen bei Chiara getroffen: Unterstützung einer VM-Lektion sowie Medikation. Diese zeigten positive Effekte auf Chiaras Verhalten und unterstützten sie bei der Erreichung ihrer Ziele.

Noch vor den Herbstferien (am 22.09.2020) vereinbart die SHP mit Chiara das Ziel, die Schulsachen aufzuräumen. Das bedeutet Blätter in die entsprechenden Mäppchen einzuordnen, Hefte und Bücher einzufassen und anzuschreiben. Etui und Schulsack sollen zudem ausgeräumt, gereinigt, aussortiert und neu eingeräumt werden. Die KLP und die Eltern werden darüber informiert. Chiara wünschte eine *Remindernachricht* der SHP am 25.09.2020, welche sie beim Eingang auch positiv bestätigte. Während der Ferien kontaktierte Chiara die SHP um im Klassenzimmer vergessene Unterlagen zu holen. Sie erschien zum vereinbarten Termin am 10.10.2020 um 10.00 Uhr. Wir ordneten gemeinsam die Blätter in die Mäppchen ein, Bücher und Hefte nahm sie nach Hause. Am 12.10.2020 brachte sie diese zwar eingefasst und angeschrieben mit, Etui und Schulsack waren jedoch nicht aufgeräumt. Wir erledigten es in der VM Lektion.

Am 27.10.2020 teilte Chiaras Psychotherapeutin mit, dass Chiara seit dem 26.10.2020 eine Startdosis von 18mg Concerta einnehme. Sie bittet zudem um wöchentliche Rückmeldung von Seiten der Schule (vgl. *Rückmeldungen der KLP zu Chiara*, im Anhang, S.37-43). Die Wirkungen des Medikamentes sind sofort spürbar (vgl. *Forschertagebuch* KW 44, Anhang, S.32/33). Chiara erlebt sich ruhiger, ausserdem spricht sie langsamer und deutlicher. Die Aufmerksamkeitsspanne verlängert sich deutlich und Chiara gelingt es besser aktiv am Unterricht teilzunehmen. Auch schafft sie es immer wieder, die Planeraufträge bis Sonntagabend abzuschliessen. Sie generiert neue Ressourcen, z.B. bei der

Gestaltung der Planerseiten (vgl. Anhang, S.36) und erzielt mit der *Prämierung zum schönsten Wochenplaner* Erfolge.

Ihr soziales Verhalten und die Selbstorganisation bleiben weiterhin Themen, bei denen sie sich noch verbessern kann.

Beim *Fragebogen Trainingsgruppe* schätzt sich Chiara im Bewegungsparcours deutlich am schwächsten ein, wobei sie beim *Rundenlaufen* zwei Runden ohne Gehen schafft. Bei den Fragen zum *allgemeinen Training* oder *iHirn* fallen ihre Beurteilungen durchmischt aus.

Kürzlich hat die SHP Chiara das Jonglieren beigebracht. Chiara zeigte viel Talent und konnte schon beim dritten Mal drei Bälle über längere Zeit in der Luft halten. Während dem Jonglieren lag ihre ganze Aufmerksamkeit bei den Bällen.

Ziele	Auswertung
<i>Chiara kann ihre Aufmerksamkeit erhöhen und vermehrt am Unterricht partizipieren.</i>	Die Medikation unterstützt Chiara vor allem anfangs sehr bei der Aufrechterhaltung ihrer Aufmerksamkeit. Dies widerspiegelt sich auch in den Resultaten des Posttests: bei den Subtests ZBN2, FW und RFW konnte sie die Punktzahl um ein Drittel bis fast um das Doppelte erhöhen. Sie hat dabei mehrere Merkstrategien aus <i>Das Memo-Training</i> gleichzeitig angewendet. Chiara zeigt viel Talent beim Jonglieren.
<i>Chiara kann ihre Selbstkompetenz verbessern, indem sie z.B. öfter ihre Sachen dabei hat, die Aufträge rechtzeitig erledigt oder durch saubere Schrift und Darstellung weniger Fehler macht.</i>	Zu der Medikation wurde von der SL zusätzlich eine VM Lektion bewilligt. Durch die Unterstützung, die ihr dabei geboten wurde, konnte sie auch dieses Ziel erreichen. Jeweils am Montagmorgen hatte sie die Aufgabe ihr Pult aufzuräumen und Blätter einzuordnen. Die SHP zeigte ihr einen Ablauf, den sie einzuhalten hatte: Alles ausräumen, dann Bücher und Hefte nach Format ordnen, die grossen ins untere, die kleinen ins obere Fach, dann nicht eingeordnete Blätter in die Mäppchen einräumen. Die SHP musste diesen Ablauf jeweils laut aufsagen und danebenstehen. Chiara zeigte wenig Einsicht und Motivation, weshalb sie das tun sollte.

Zusammenfassung:

Während der Durchführung der Intervention stellte sich immer deutlicher heraus, dass Chiaras Förderbedarf, neben ihren intrapersonellen, noch viel mehr von interpersonellen Aspekten abhängt. Auf diese hatte die Medikation keinen Einfluss. Gemeinsam mit der Psychotherapeutin, der KLP, der SHP wurde nach Lösungen gesucht. Die Situation in der Familie wurde zusehends schwieriger, sodass über eine Fremdplatzierung diskutiert wird. Damit wurde ein schwieriger Prozess in Gang gebracht. Chiara wird weiter an ihren Lernfähigkeiten üben, wie die Selbstkontrolle beim Arbeiten (vgl. Kubesch, 2016, S.317). Das Jonglieren könnte ihr dabei eine wichtige Stütze sein.

Arjeta:

Beim *IDS-2 Posttest* schneidet Arjeta bei den Subtests *GZBN 1 und 2* und dem *FW* besser ab als im Prätest. Beim Subtest *Figuren wiedererkennen (RFW)* bleiben die Werte gleich. In den Subtests *ZBN 1 und 2* erzielt sie im Posttest kleinere Werte als im Prätest.

Abbildung 20: Resultate in Prozent IDS-2 Prä- und Posttest Arjeta

Arjeta kommt immer wieder für mehrere Tage nicht zum Unterricht. Sie klagt oft über Übelkeit, Bauch- und Kopfschmerzen (vgl. Forschertagebuch KW 43, Anhang, S.31). Dies erschwert ihre Partizipation am Unterricht und dem Folgen von Lerninhalten massiv. Ihre Teilnahme als Fokuskind an diesem Projekt wird dadurch immer wieder in Frage gestellt. Umso mehr interessiert es die Autorin dieser Arbeit dennoch, wie Arjeta es doch immer wieder schafft, den Anschluss zu finden.

Strukturierte Beobachtungen finden statt im Fach NMG zur Schweizer Geografie (vgl. Anhang, S.41/42). Bei der ersten Lernkontrolle schafft sie zehn von möglichen 25 Punkten (vgl. Abb.18). Damit hat sie das Lernziel nicht erreicht. Die SHP bespricht mit Arjeta die Resultate und auch wie sie den Lernstoff noch einmal üben soll. Drei Tage später wiederholt Arjeta dieselbe Lernkontrolle. Nun erreicht sie zwölf von möglichen 25 Punkten (vgl. Abb.19). Die SHP beschliesst, in Absprache mit der KLP, dass Arjeta die Prüfung nicht noch einmal schreiben soll, auch wenn sie das Lernziel von 15 Punkten nicht erreicht hat, da es noch einen zweiten Teil zur Schweizer Geografie geben wird. Einen Monat später wird die Lernkontrolle für den zweiten Teil angesagt. Die KLP und SHP planen drei Sequenzen von je 15 bis 20 Minuten mit der Assistenzlehrperson ein, in denen sie mit Arjeta für diese Lernkontrolle üben kann. Die Assistenzlehrperson fragt Arjeta vorwiegend Lerninhalte ab. Arjeta erreicht 15 von 22 Punkten und damit das Lernziel. Dieses Resultat könnte Hinweise dafür geben, dass diese Testvorbereitung Arjeta unterstützt hat und so weitergeführt werden sollte.

Im *Fragebogen Trainingsgruppe* schätzt sie ihre Leistungen bei *iHirn* und *Das Memo-Training* am stärksten ein. Sie erreicht beim *iHirn Training* mit 289 Punkten ihr Ziel von 500 Punkten jedoch nicht.

Im Bewegungsparcours verbessert sie vor allem ihre Fertigkeiten beim *Ballspiel* (vgl. *Auswertung Bewegungsparcours im Anhang, S.43*).

Ziele	Auswertung
Arjeta beantwortet Fragen zu auswendig gelernten Inhalten genügend.	Arjeta s Leistungen zeigten sich immer wieder als unstet. Dies könnte einerseits auf ihre krankheitsbedingten Absenzen zurückzuführen sein, andererseits aber auch auf wenig geplantes Vorgehen oder wenig effizientes Üben. Die KLP und SHP haben deshalb beschlossen, dass sich Arjeta jeweils mit der Assistenz auf Prüfungen vorbereitet, die sie zur Anwendung der Strategien anhält. Sie kann so nun bessere Leistungen erzielen.

Zusammenfassung

Arjeta braucht bei der Anwendung der Lern- und Merkstrategien noch viel Unterstützung durch die KLP, SHP oder Assistenz. Kärtchen oder Symbolkarten zu Abläufen können sie dabei unterstützen, (vgl. Walk und Evers, 2013, S.15) oder Lütolf-Bélet, 2018, und Brunstig, 2011, im Anhang S.50). Durch operante Verstärkung können Lernfortschritte durch Feedback sichtbar gemacht werden. Anstrengungen sollen sich lohnen und mit angenehmen Konsequenzen verbunden sein. Die Lernenden sollen sich wieder als selbstwirksam erleben. Dabei sollen sie die Kontrolle über ihr Lernen erlangen, wissen was richtig und was falsch ist und Lösungswege abwägen können. Über ein systemisches Vermitteln sollen Lernstrategien anhand von Modellverhalten, systemischer Anleitung, Hilfestellung und ausgedehntem Üben stattfinden. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Lernenden soll durch ein Attribuierungssystem ergänzt werden: Erfolge sollen auf wachsende Fähigkeit, Misserfolge auf mangelnde Anstrengung zurückgeführt werden können (vgl. Lauth, Brunstein und Grünke, 2014, S.26).

4.6.6 Resultate und Interpretation Modulares Training

Im Allgemeinen bilden sich in allen vier Bereichen des modularen Trainings positive Resultate ab. Diese wurden bereits in den vorangehenden Kapiteln 4.6.1.1 und 4.2.2.1 genauer erläutert. Resultate aus *Das Memo-Training* können auch aus dem Anhang, S.17/18 entnommen werden.

Ausgehend von der Fragestellung *Wie kann das Training organisiert werden, dass es im hoch getakteten Schulalltag integriert werden und von den Kindern umgesetzt werden kann?* werden an dieser Stelle einige, aus der Intervention hervorgegangene Beobachtungen, beschrieben.

Aus den Antworten der Fragebogen kann gefolgert werden, dass das *Memo-Training* von den Kindern der TG besonders geschätzt wurde. Auch gibt es Hinweise, dass die Fortschritte in der quantitativen Analyse diesem Umstand zuzuordnen sein könnten. Der Erfolg könnte darauf zurückzuführen sein, dass dieser Teil des modularen Trainings im Unterricht mit der SHP – und damit begleitet und geleitet in Vierergruppe stattfand. Es war als Teamarbeit konzipiert und auf das gemeinsame Lesen und Markieren der wichtigen Textstellen, folgte das Ausprobieren der entsprechenden Strategie zu einem Thema aus dem Unterricht. Es konnte mit den Kindern ein Lernvorsprung zur Klasse erarbeitet werden, was eine neue Perspektive gibt und dem Selbstwert förderlich ist. Der Alltagsbezug zum Unterricht wurde zudem besonders ausgeprägt gewährleistet.

Beim Training iHirn erhielten die Kinder der TG gemeinsam zu Beginn der jeweiligen Trainingsspiele Instruktionen. Subjektiv waren die Kinder dem Computertraining zugetan und die Kinder, die den Instruktionen folgten, machten im Spiel deutliche Fortschritte. Jedoch zeigte sich in den Rohdaten, dass sich die Hälfte der Kinder entweder mit anderen Spielen beschäftigten oder zu kurze Zeit trainierten. Daraus kann gefolgert werden, dass das Training bei Schüler*innen mit Förderbedarf enger geführt werden müsste oder unmittelbarer Rückmeldungen bzw. Verstärkung bedarf, z.B. nur in der Schule mit einer Stoppuhr, Leistungsrückmeldung mit Lob oder unter der Kontrolle einer Lehrperson. Aus der qualitativen Analyse zeigt sich weiter, dass die Kinder im IDS-2 auch ohne dieses Training deutliche Fortschritte machten. Daher ist die Kosten-Nutze-Analyse dieses Moduls bei Kindern mit Förderbedarf kritisch zu beurteilen. Zur Leistungssteigerung hingegen scheint es gut geeignet wobei die Transfereffekte auf die EF unklar verbleiben.

Die quantitativen Daten geben einen Hinweis, dass insbesondere die Jungen vom Bewegungsparcours profitierten. Ausgehend vom Umstand, dass sich Kinder grundsätzlich gerne bewegen und objektiv sehr gute Fortschritte machten, erstaunen die kritischen Resultate des Fragebogens TG. Verschiedene Erklärungsansätze müssen in Betracht gezogen werden. Zum einen könnte dies auf eine Stigmatisierung durch die Partizipation an der TG aufgrund des Förderbedarfs im Klassenverbund zurückzuführen sein, zum anderen könnte es in der Vierergruppe erneut zur Konfrontation mit den eigenen Defiziten gekommen sein. Dies ist insbesondere bei der *Slackline* der Fall, wo die Schüler*innen sich sogar einzeln exponieren mussten. Gegebenenfalls wäre auch hier eine Teamarbeit bzw. eine Auswahl der Gruppenmitglieder mit ähnlichem Leistungsniveau für zukünftige Trainings zu evaluieren.

Das Protokollieren des Trainings gelang den Kindern ungenügend. Die TG überschätzte sich mit 37 von 48 möglichen Punkten. Dies könnte mit Missverständnissen, fehlendem Selbstbezug, Wunschvorstellungen oder überhöhtem Leistungsdenken in Zusammenhang stehen. Es könnte sein, dass die Kinder müde waren vom mehrmals täglichen Evaluieren, wie z.B. mit Spiderwebs in *Die Sprachstarken* oder beim *individuellen Wochenziel*. Auch hier wären konsequente Einträge eher möglich mit einer engeren Begleitung, wie zum Training mit *iHirn*.

Die TG musste oft von der KLP an das Training erinnert werden, dies könnte auf den hoch getakteten Schulalltag zurückzuführen sein. Neben zahlreichen Zimmerwechseln (Fremdsprachen, Bewegung und Sport oder Textiles und Technisches Gestalten) fanden diverse Anlässe wie Exkursionen, Theaterbesuche oder das Projekt *Dancing Classrooms* statt. Dies stellt insbesondere Kinder mit Förderbedarf vor grosse Herausforderungen. Sie bedürfen einer regelmässigen und täglichen Begleitung durch die SHP (vgl. Anhang, S. 50).

Die Fragestellung zur Qualität der Trainingsintervention: *Wie muss es gestaltet sein, dass die Kinder Freude und Motivation an der Umsetzung entwickeln können?* lässt sich mit der Aussage, dass die TG das Training zu 69.8% wiederholen würde, grundsätzlich positiv beantworten. Die KLP waren mit elf von zwölf möglichen Punkten der Meinung, dass die Kinder das Training gut selbständig durchführen können. Eine enge Begleitung der TG durch die SHP wäre wünschenswert, die Arbeit im Team an alltagsnahen Themen förderlich.

5 Fazit

Abschliessend werden die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung zusammenfassend dargestellt, auf die Fachliteratur bezogen und kritisch reflektiert. Zuletzt werden Konsequenzen für die Forschung und berufliche Praxis aufgeführt.

5.5 Darstellung der Ergebnisse

*Inwiefern kann das AG 10-13-jähriger Regelschüler*innen mit Förderbedarf durch eine 9-wöchige, multimodale Intervention trainiert werden?*

Aufgrund der Resultate des IDS-2 Prä- und Posttests, der Fortschritte der TG im multimodalen Training und der Auswertung der Lernziele der Förderkinder kann gefolgert werden, dass eine Steigerung des AGs durch diese multimodalen Trainingsintervention stattgefunden hat (vgl. Kap. 4.1.1.2). Aus der Theorie wissen wir, dass Klingberg (2010) in seiner Vergleichsstudie zu Trainingsprogrammen am Computer zwar noch offene Fragen sieht zu Dauer, Frequenz und Korrelation zwischen Kognition, Pharmakologie und physischem Training. Diese werden auch nach diesen Resultaten bestehen bleiben. Rigoli et al. konnten jedoch bereits zwei Jahre später eine Korrelation zwischen Motorik, Koordination und Kognition nachweisen. 2017 bewies Hsieh, dass sich nach einer Trainingsintervention vor allem räumlich-visuelle Aspekte des AGs verbesserten, was sich interessanterweise auch in den Resultaten des IDS-2 Tests dieser Arbeit widerspiegelt (vgl. Kap. 4.1.4.2).

Welche Faktoren tragen zu einer Steigerung der AG-Leistung bei?

Tompsonski et al. bewiesen 2008, dass Bewegung eine Methode ist, EF, mentale Funktionen und kognitive Entwicklungen zu verbessern. Drei Jahre später präzisierten sie, dass Bewegung und Fitness die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung fördern. Die Einflüsse auf gesundheitliche und psycho-soziale Aspekte blieben jedoch komplex.

Verschiedene Hinweise aus den Beobachtungen im Forschertagebuch (vgl. Anhang, S.28-33.), aus der Auswertung und den Resultaten, Zielen und Beobachtungen der FKG (vgl. 4.2.5) oder aus den Antworten des *Fragebogens der Trainingsgruppe* (vgl. Kap. 4.2.4.1.) machen deutlich, dass insbesondere die Förderkinder auf eine enge Begleitung durch die SHP angewiesen sind. Dies postuliert auch Klingberg (2010, S.6) und schlägt geführte Trainingsinterventionen über längere Zeit vor. Eine solche sollten im Rahmen dieser Intervention nur beschränkt geboten werden. Nicht zuletzt bleibt jedoch zu erwähnen, dass durch genaue Beobachtungen und möglicher Begleitung dennoch Fortschritte erzielt wurden, die die FKs auf ihrem weiteren Lernweg begleiten.

*Welche Vergleiche können zwischen weiblichen/männlichen (vgl. Voyer et al., 1995, Pezari und Casley, 1991, Moffitt et al., 2011 oder Kubesch, 2009, S.312) oder muttersprachigen/fremdsprachigen (vgl. Roebbers et al., 2014, S.21) 5./6. Klässler*innen gemacht werden?*

Tendenziell profitierten vor allem Kinder der TG, männlichen Geschlechts, mit Muttersprache Deutsch und Förderbedarf (vgl. Kap. 4.1) von diesem Training. Diese Resultate werden von den Studien von Diamond und Lee (2011), Moffitt et al. (2011) sowie Roebbers et al. (2014, S.2) gestützt.

Welche Möglichkeiten hat die SHP das AG der Kinder zu fördern?

Nach dieser Intervention von neun Wochen wäre es vorstellbar, nach einem halben Jahr eine weitere Sequenz durchzuführen. Roebbers et al. (2013) beschreiben in ihrer Langzeitstudie Interventionen während drei Jahren. In Absprache mit den KLPs könnte die SHP ein modulares Training aber auch über längere Zeit durchführen. Ein Bewegungsparcours auf dem Pausenhof könnte auch ausgedehnt oder anhand eines Handouts beschrieben werden. Spiele am Computer oder auch in der Klasse zur Merkfähigkeit, z.B. zum Lektionseinstieg, könnten durchgeführt werden. Lern- und Merkstrategien im Unterricht zu thematisieren, ist inzwischen gar im Lehrplan 21 verankert.

In Absprache mit den KLPs wurde *Das Memo-Training* mit grossem Erfolg auch in die Klasse aufgenommen. Die Kinder der TG haben der Klasse die Strategien vorgestellt. Die KLPs und die SHP können sich nun also auf das *Merkblatt* beziehen und die Kinder, auch während des regulären Unterrichtens, immer wieder zur Anwendung der Strategien auffordern.

Wie kann das Training organisiert werden, sodass es im hoch getakteten Schulalltag integriert werden und von den Kindern umgesetzt werden kann?

Es wurde immer wieder deutlich, dass die TG enger hätte begleitet werden müssen (vgl. Anhang Forschertagebuch, S.28-33., oder Auswertung der Fragebogen, Kap. 4.3.1. und 4.3.2). Dies fand vorwiegend beim Bewegungsparcours und bei *Das Memo-Training* statt – beide wurden erfolgreich umgesetzt wurden. Aufgrund der quantitativen Befunde zu Fortschritten, jedoch kritischer subjektiver Bewertung, sollte der Bewegungsparcours adaptiert werden. Ein Modus in Teamprozessen entsprechend dem Memo-Training sollte implementiert werden.

Wie muss ein Training gestaltet sein, damit die Kinder Freude und Motivation an der Umsetzung entwickeln können?

Gemäss Fragebogen würde die TG das Training zu 69.8% wiederholen. Dies deutet darauf hin, dass Freude und Motivation dabei eine Rolle spielten. Die KLPs waren mit elf von zwölf möglichen Punkten der Meinung, dass die Kinder das Training gut selbständig durchführen können.

Schwaighofer (2015) folgert, dass sich eine enge Begleitung sicher auf die Motivation auswirkt, inwiefern sie jedoch die Resultate beeinflusst, sei unklar (vgl. Kap. 2.6). Weitere Überlegungen zur Frage werden im nachfolgenden Unterkapitel ausgeführt.

Damit die SuS mit Förderbedarf durch das Training und die Aufgaben des regulären Unterrichtens nicht doppelt belastet werden (vgl. Kap. 4.2.3.2), hätte die SHP die Aufträge mit der TG am Montag anschauen und gemeinsam besprechen können, welche Teile der Aufträge sie weglassen können.

Mit einer Verlängerung oder einer Wiederholung des Trainings hätte sich wohl auch eine gewisse Routine etabliert, sodass weniger Bedarf an Anleitung bestehen würde.

5.6 Konsequenzen für die berufliche Praxis

Neurowissenschaftler fordern Pädagogen dazu auf, sich mit neurowissenschaftlichem und kognitivem Hintergrundwissen auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite bedürfen Wissenschaftler Kenntnisse realer Lernbedingungen und Lernziele, um zentrale Forschungsfragen untersuchen zu können. Schulen, in denen Pädagogen und Wissenschaftler über längere Zeit gemeinsam arbeiten und in ständigem Austausch stehen, bieten die ideale Infrastruktur, um beide Perspektiven gewinnbringend ineinander fließen zu lassen (vgl. Kubesch und Walk, 2009, S.316).

Der vorangehende Abschnitt bietet die Grundlage dieser Kooperation, sie ist ein Versuch der Integration von neurowissenschaftlichen Befunden in einen bestehenden Schulalltag: die Entwicklung einer effektiven Intervention, die den Bedürfnissen der SuS entspricht und mit den realen Ressourcen optimal haushaltet.

Die Hauptfragestellung: *Inwiefern kann das AG 10- bis 13-jähriger Regelschüler*innen mit Förderbedarf durch eine 9-wöchige, multimodale Intervention trainiert werden?* wird ausformuliert.

Um es vorweg zu nehmen: Nach einer neunwöchigen Intervention und einer Stichprobenanzahl von 64 SuS zeichnet sich eine positive Tendenz einer Steigerung des AGs ab. Vieles deutet darauf hin, dass regelmässiges Training auf mehreren Ebenen Transfereffekte auslösen kann, z.B. verbessert balancieren auf der Slackline das räumlich-visuelle Gedächtnis oder das Aneignen, bzw. Bewusstmachen von Memorierungsstrategien verbessert das visuelle oder auditive Gedächtnis.

Deutlich wird im Vergleich mit der bestehenden Literatur, dass mehrere Interventionen über mehrere Jahre hinweg nachhaltiger sind als eine Intervention über neun Wochen.

Zuletzt wird auch deutlich, dass eine Trainingsintervention bei SuS mit Förderbedarf umso effizienter ist, je enger sie begleitet wird und Teamarbeit eine wichtige Rolle spielt.

Welche Konsequenzen können also daraus abgeleitet werden? Die SHP und die KLP legen bereits bei der Planung des Schuljahres ein bis drei Interventionsblöcke für ein multi-modales Training fest. Zudem vereinbaren sie in regelmässigen Abständen Bewegungs- und Spielinputs zum Lektionseinstieg. Evtl. gemeinsam mit den SuS definieren sie im ersten Quartal einen Bewegungsparcours auf dem Pausenhof, der jederzeit und mit möglichst wenig Material durchführbar ist. Dieser könnte ausgedeutet und beschrieben werden. Ein Begleitbüchlein mit Tipps zu kognitivem Training, dem *Memo-Training*, Bewegungspausen und *Trainingsprotokoll* könnte auch an andere Klassen verteilt werden. Memorierungsstrategien aus *Das Memo-Training* wird mit SuS mit Förderbedarf in der Kleingruppe besprochen. Diese Kinder bereiten eine kurze Präsentation zu jeweils einer der Strategien vor und stellen diese der Klasse vor. Die Klasse ergänzt dabei fortlaufend das Merkblatt. Währenddessen des Schuljahres sind die Strategien immer wieder Thema im Unterricht.

Diese Trainingsintervention kann auch für SuS mit Förderbedarf in Kleingruppen durchgeführt werden. Am effizientesten wäre die Durchführung über mehrere Wochen pro Schuljahr ein bis zweimal zu erwarten.

6 Schlusswort und Danksagung

Die Auseinandersetzung mit einem Thema während mehr als einem Jahr war eine ganz besondere Erfahrung. Ich hatte Zeit, mich in einen Prozess zu begeben. Ansichten, Einstellungen und Gedanken revidierte ich immer wieder. Fragen tauchten auf und wurden beantwortet: Wie unterschiedlich sind doch die Bedingungen, in denen die Kinder vor dem Eintritt in den Kindergarten aufwachsen! Und genau während dieser Zeit werden wichtige Grundlagen der EF und des AGs geformt. Inwiefern können Defizite der ersten vier Lebensjahre im Zyklus 1 aufgeholt werden? Können sie das überhaupt? Welche Einflüsse hat die Bewegung auf die Kognition? Inwiefern verändert sich unsere Gesellschaft in Bezug auf diese beiden Punkte? Welche Rolle spielt das AG in Bezug auf schulische Leistungen? Wie viel kann mit Strategietraining kompensiert werden? Einige davon werden mich wohl auch weiterhin in meinem Berufsalltag begleiten.

Nebenbei konnte ich aber auch erste Erfahrungen in meiner neuen Tätigkeit als SHP machen. Mein Bild der Menschen hat sich verändert. «Jedes Kind macht es gut, wenn es kann.» (R.W. Greene, 2019). Den mir anvertrauten Kindern möchte ich vor allem von Mensch zu Mensch begegnen, ganz abgesehen von ihren schulischen Stärken und Schwächen. Was macht sie aus? Was interessiert und motiviert sie? Wie geht es ihnen gerade? In welcher Welt bewegen sie sich? Worüber können sie lachen? Den Menschen vor mir zu sehen und ihn so zu respektieren, wie er ist, ist meine Absicht.

Die Beziehung bildet wohl das Fundament meiner Tätigkeit als Heilpädagogin. Ich wünsche mir die Kinder in der Entwicklung zu begleiten statt zu heilen. Ich möchte an ihren Talenten, Interessen und Begabungen anknüpfen. Gespannt harre ich also der ganzen Spannbreite, die in nächster Zeit auf mich zukommen wird, sowohl als SHP, als auch als Lehrperson der Begabten- und Begabungsförderung.

Abschliessend bedanke ich mich bei allen, die mich in irgendeiner Form beim Schreiben dieser Arbeit unterstützt haben. Sei es mit Gegenlesen, Diskutieren, Ermutigen, Zuhören oder Beantworten meiner Fragen. Danke, dass Ihr für mich da wart!

7 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn. Verlag Julius Klinkhardt.
- Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human Memory: A Proposed System and its Control Processes. In *Psychology of Learning and Motivation* (Bd. 2, S. 89–195). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60422-3](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60422-3)
- Baddeley, A. (1996). The fractionation of working memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 93(24), 13468–13472. <https://doi.org/10.1073/pnas.93.24.13468>
- Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working Memory. In *Psychology of Learning and Motivation* (Bd. 8, S. 47–89). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60452-1](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60452-1)
- Bandura, A., & Kober, H. (Hrsg.). (1976). *Lernen am Modell: Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie* (1. Aufl.). Stuttgart. Klett.
- Blair, C., & Razza, R. P. (2007). Relating Effortful Control, Executive Function, and False Belief Understanding to Emerging Math and Literacy Ability in Kindergarten. *Child Development*, 78(2), 647–663. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01019.x>
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern. Haupt.
- Budde, H., Niemann, C., & Voelker-Rehage, C. (2011). *Förderung der geistigen Fitness bei Schülerinnen und Schülern durch koordinative Übungen*.
- Bundesamt für Sport, BASPO. (1999). *Fakten zur gesundheitlichen Bedeutung von Bewegung und Sport im Jugendalter*. Bern.
- Buttinger-Kreuzhuber, S., S. (2016). *Bewegung und Kognition: Analyse von Zusammenhängen und Auswirkungen von körperlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern im Alter von 10-14 Jahren. Eine systematische Literaturanalyse*. Universität Wien.
- Casey, B. M., Pezaris, E., Fineman, B., Pollock, A., Demers, L., & Dearing, E. (2015). A longitudinal analysis of early spatial skills compared to arithmetic and verbal skills as predictors of fifth-grade girls' math reasoning. *Learning and Individual Differences*, 40, 90–100. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.03.028>

- Chan, Y. S. (2006). *Zum Zusammenhang posturaler Balance und kognitiven bzw. Somatischen Faktoren*. Potsdam. Humanwissenschaftliche Fakultät.
- Chang, Y. K. (2012). The effects of acute exercise on cognitive performance: A meta-analysis. *Departement of Kinesiology, University of North Carolina at Greensboro*.
- Dapp, L., Gashaj, V., Oberer, N., & Roebers, C. (2019, Oktober 21). *Motorik und Schulleistung*. Entwicklungspsychologie. https://www.entwicklung.psy.unibe.ch/forschung/ms/index_ger.html
- Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C., & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 44(11), 2037–2078.
<https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.02.006>
- Dawson, P., & Guare, R. (2016). *Schlau, aber: Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen: mit praktischen Tipps und Übungen* (I. Erckenbrecht, Übers.; 2., unveränderte Auflage). Bern. Hogrefe.
- Deveau, J. (2014). How to build better memory training games. *Frontiers Media SA*.
<https://doi.org/10.3389/fnsys.2014.00243>
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64(1), 135–168.
<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Diamond, A. (2015). Effects of Physical Exercise on Executive Functions: Going beyond Simply Moving to Moving with Thought. *Annals of Sports Medicine and Research*, 2(1), 1011.
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old. *Science*, 333(6045), 959–964. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>
- Etnier, J. L., Salazar, W., Landers, D. M., Petruzzello, S. J., Han, M., & Nowell, P. (1997). The Influence of Physical Fitness and Exercise upon Cognitive Functioning: A Meta-Analysis. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 19(3), 249–277. <https://doi.org/10.1123/jsep.19.3.249>
- Everts, R., & Ritter, B. (2017). *Das Memo-Training: Memo, der vergessliche Elefant: mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern. Hogrefe.
- Gesell, A., & Thompson, H. (1934). *Infant Behavior its genesis and growth*. Inc. Mcgraw-Hill Book Company.
- Grob, A., & Hagmann-von Arx, P. (2018). *IDS (Intelligence Development Scales)-2*. Bern. Hogrefe Verlag.

- Grossmann, K. E., & Grossmann, K. (Hrsg.). (2011). *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl.). Stuttgart. Klett-Cotta.
- Guiney, H., & Machado, L. (2013). Benefits of regular aerobic exercise for executive functioning in healthy populations. *Psychonomic Bulletin & Review*, 20(1), 73–86. <https://doi.org/10.3758/s13423-012-0345-4>
- Hasselhorn, M., & Grube, D. (2003). Das Arbeitsgedächtnis: Funktionsweise, Entwicklung und Bedeutung für kognitive Leistungsstörungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 27(1), 31–37. <https://doi.org/10.1055/s-2003-37875>
- Hasselhorn, M., Schumann-Hengsteler, R., Gronauer, J., Grube, D., Mähler, C., Schmid, I., Seitz-Stein, K., & Zoelch, C. (2012). *AGTB (Arbeitsgedächtnistestbatterie) 5-12*. Bern- Hogrefe.
- Hasselhorn, M., & Zoelch, C. (Hrsg.). (2012). *Funktionsdiagnostik des Arbeitsgedächtnisses*. Göttingen. Hogrefe.
- Hillman, C. H., & Schott, N. (2013). Der Zusammenhang von Fitness, kognitiver Leistungsfähigkeit und Gehirnzustand im Schulkindalter: Konsequenzen für die schulische Leistungsfähigkeit. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 20(1), 33–41. <https://doi.org/10.1026/1612-5010/a000085>
- Holmes, J., Gathercole, S. E., & Dunning, D. L. (2009). Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. *Developmental Science*, 12(4), F9–F15. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2009.00848.x>
- Hoy, A. W. (2014). *Pädagogische Psychologie* (U. Schönplugg, Übers.; 12., aktualisierte Auflage). Pearson.
- Hsieh, S.-S., Lin, C.-C., Chang, Y.-K., Huang, C.-J., & Hung, T.-M. (2017). Effects of Childhood Gymnastics Program on Spatial Working Memory. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 49(12), 2537–2547. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001399>
- Inhelder, B. (1966). Cognitive Development and its Contribution to the Diagnosis of some Phenomena of Mental Deficiency. *Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development*, 12(4), 299–319.
- James, W. (1995). *The principles of psychology: In two volumes. Vol. 2: ...* (Facsim. of ed. New York, Henry Holt, 1890). New York. Dover.
- Jansen, P., & Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition* (1. Auflage). Bern. Hogrefe.
- Janssen, M., Chinapaw, M. J. M., Rauh, S. P., Toussaint, H. M., van Mechelen, W., & Verhagen, E. A. L. M. (2014). A short physical activity break from cognitive tasks increases selective attention in primary

school children aged 10–11. *Mental Health and Physical Activity*, 7(3), 129–134.

<https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2014.07.001>

Jerusalem, M., & Hopf, D. (Hrsg.). (2010). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (Unveränd. Nachdr. der letzten Aufl.). Weinheim. Beltz.

Kanton Aargau. (2018). *Aargauer Lehrplan Volksschule*. Aarau. Departement für Bildung, Kultur und Sport.

Karbach, J. (2013). *Working memory and executive functions: Effects of training on academic achievement*.

<https://doi.org/10.1007/s00426-013-0537-1>

Karbach, J. (2015). Mit Gedächtnistraining zum Schulerfolg? Wie Mathematik- und Leseleistung mit dem Arbeitsgedächtnis zusammenhängen und was kognitives Training bewirken kann. *The Inquisitive Mind*.

Karbach, J., & Titz, C. (2015). Mit Gedächtnistraining zum Schulerfolg? Wie Mathematik- und Leseleistung mit dem Arbeitsgedächtnis zusammenhängen und was ein kognitives Training bewirken kann. *The Inquisitive Mind, Haarlem/NL*, 4, Article 4.

Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(7), 317–324. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.05.002>

Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern. Hogrefe.

Kubesch, S. et al. (2009). *A 30-Minute Physical Education Program Improves Students' Executive Attention*.

Kubesch, S., & Walk, L. (2009). Körperliches und kognitives Training exekutiver Funktionen in Kindergarten und Schule. *Sportwissenschaft*, 39(4), 309–317. <https://doi.org/10.1007/s12662-009-0079-2>

Lauth, G. W. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen. Hogrefe.

Lauth, G. W., Grünke, M., & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen. Hogrefe.

Lees, C., & Hopkins, J. (2013). Effect of Aerobic Exercise on Cognition, Academic Achievement, and Psychosocial Function in Children: A Systematic Review of Randomized Control Trials. *Preventing Chronic Disease*, 10, 130010. <https://doi.org/10.5888/pcd10.130010>

Logie, R. H. (2009). *Visuo-spatial working memory* (Nachdr.). Hove. Psychology Press.

- Loosli, S. V., Buschkuehl, M., Perrig, W. J., & Jaeggi, S. M. (2012). Working memory training improves reading processes in typically developing children. *Child Neuropsychology*, *18*(1), 62–78.
<https://doi.org/10.1080/09297049.2011.575772>
- Maehler, C., Joerns, C., & Schuchardt, K. (2019). Training Working Memory of Children with and without Dyslexia. *Children*, *6*(3), 47. <https://doi.org/10.3390/children6030047>
- Marti, B., Bühlmann, U., Hartmann, D., Kriemler, S., Ackermann-Liebrich, U., Hoppeler, H., Seiler, R., Jimmy, G., Martin, B., Stüsi, C., Narring, F., Birrer, D., Imhof, U., & Vuille, J.-C. (1999). Fakten zur gesundheitlichen Bedeutung von Bewegung und Sport im Jugendalter.. *Schweiz Z Sportmed Sporttraumatol* 1999; *47*(4).
- Mathys, M. (2020). *Workshop Exekutive Funktionen*. Zürich. HfH.
- Meier- Mészáros. (2019). *Der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und schulischer Leistung: Eine Literaturübersicht*. Zürich. Medizinische Fakultät.
- Miyake, A., Emerson, M., J., & Friedman, N. P. (2000). ASSESSMENT OF EXECUTIVE FUNCTIONS IN CLINICAL SETTINGS: PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS. *SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE*, *21*(2), Article 2.
- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B. W., Ross, S., Sears, M. R., Thomson, W. M., & Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *108*(7), 2693–2698. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108>
- Owen, A. M., McMillan, K. M., Laird, A. R., & Bullmore, E. (2005). N-back working memory paradigm: A meta-analysis of normative functional neuroimaging studies. *Human Brain Mapping*, *25*(1), 46–59.
<https://doi.org/10.1002/hbm.20131>
- Petermann, F., and U. Petermann. (2007). *Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder IV (HAWIK-IV)*. Bern. Huber.
- Piaget, J. (1956). Motricité, perception et intelligence. *Enfance*, *9*(2), 9–14.
<https://doi.org/10.3406/enfan.1956.1510>
- Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2007). Research on Attention Networks as a Model for the Integration of Psychological Science. *Annual Review of Psychology*, *58*(1), 1–23.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085516>

- Ratey, J. J., & Hagerman, E. (2008). *Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain* (1st ed). Little, Brown.
- Redick, T. S. (2015). Working memory training and interpreting interactions in intelligence interventions. *Intelligence*, 50, 14–20. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2015.01.014>
- Rheinberg, F., & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag* (4. Auflage). Bern. Hogrefe.
- Rigoli, D., Piek, J. P., Kane, R., & Oosterlaan, J. (2012). An examination of the relationship between motor coordination and executive functions in adolescents: Motor Coordination and Executive Functions. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 54(11), 1025–1031. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2012.04403.x>
- Roebers, C. M., & Kauer, M. (2009). Motor and cognitive control in a normative sample of 7-year-olds. *Developmental Science*, 12(1), 175–181. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00755.x>
- Roebers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., & Cimeli, P. (Hrsg.). (2014). *Nele und Noa im Regenwald: Berner Material zur Förderung exekutive Funktionen*. München, Basel. Ernst Reinhardt Verlag.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern. Hogrefe.
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Cimeli, P., & Roebers, C. M. (2013). Executive Functions in 5- to 8-Year Olds: Developmental Changes and Relationship to Academic Achievement. *Journal of Educational and Developmental Psychology*, 3(2), p153. <https://doi.org/10.5539/jedp.v3n2p153>
- Schmid, I. (2011). *Arbeitsgedächtnis und Schulleistungen in Mathematik und Schriftsprache bei älteren Grundschulern*. Georg-August-Universität.
- Schwaighofer, M., Fischer, F., & Bühner, M. (2015). Does Working Memory Training Transfer? A Meta-Analysis Including Training Conditions as Moderators. *Educational Psychologist*, 50(2), 138–166. <https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1036274>
- Schwarzer, R. (Hrsg.). (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen: Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. Berlin. R. Schwarzer.
- Seitz-Stein, K. (2015). *Die Fördermöglichkeiten des Arbeitsgedächtnisses*. <https://docplayer.org/48026196-Die-foerdermoeglichkeiten-des-arbeitsgedaechtnisses-ag.html>.

- Sharma-Fischer, C. (2019). *Bewegung und Kognition. Die bedeutsame Förderung exekutiver Funktionen mittels körperlicher Aktivität*. Zürich. HfH.
- Siegler, R. S., Eisenberg, N., DeLoache, J. S., & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (J. Grabowski, E. Schönfeldt, & S. Pauen, Hrsg.; K. Neuser-von Oettingen, Übers.; 4. Auflage). Berlin, Heidelberg. Springer.
- Studer, B. (o. J.). *IHirn*. Bern. Synapso-Fachstelle für Lernen, Gedächtnis und Gesundheit.
- Studer, T. (2010). *Motorik und Kognition: Eine experimentelle Untersuchung im Kindergartenalter*. Basel. Sport und Sportwissenschaften.
- Terras, M. M., Thompson, L. C., & Minnis, H. (2009). Dyslexia and psycho-social functioning: An exploratory study of the role of self-esteem and understanding. *Dyslexia*, 15(4), 304–327.
<https://doi.org/10.1002/dys.386>
- Thorell, L. B., Lindqvist, S., Bergman Nutley, S., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. *Developmental Science*, 12(1), 106–113.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00745.x>
- Trudeau, F., & Shephard, R. J. (2008). Physical education, school physical activity, school sports and academic performance. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 5(1), 10.
<https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-10>
- van der Fels, I. M. J., te Wierike, S. C. M., Hartman, E., Elferink-Gemser, M. T., Smith, J., & Visscher, C. (2015). The relationship between motor skills and cognitive skills in 4–16 year old typically developing children: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 18(6), 697–703.
<https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.09.007>
- van der Sande, L., Hendrickx, M. M. H. G., Boor-Klip, H. J., & Mainhard, T. (2018). Learning Disabilities and Low Social Status: The Role of Peer Academic Reputation and Peer Reputation of Teacher Liking. *Journal of Learning Disabilities*, 51(3), 211–222. <https://doi.org/10.1177/0022219417708172>
- Voyer, D. (1995). Effect of Practice on Laterality in a Mental Rotation Task. *Brain and Cognition*, 29(3), 326–335. <https://doi.org/10.1006/brcg.1995.1285>
- Walk, L., & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Wehrfritz.
- Wassenberg, R., Feron, F. J. M., Kessels, A. G. H., Hendriksen, J. G. M., Kalff, A. C., Kroes, M., Hurks, P. P. M., Beeren, M., Jolles, J., & Vles, J. S. H. (2005). Relation Between Cognitive and Motor

Performance in 5- to 6-Year-Old Children: Results From a Large-Scale Cross-Sectional Study. *Child Development*, 76(5), 1092–1103. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00899.x>

Wechsler, D. (2003). *Wechsler Intelligence Scale for Children*. San Antonio, Texas. The Psychological Corporation.

Weineck, J. (2019). *Optimales Training*. Ballingen. Spitta GmbH.

Wellenreuther, M. & Schneider Verlag Hohengehren GmbH. (2019). *Forschungsbasierte Schulpädagogik
Anleitungen zur Nutzung empirischer Forschung für die Schulpraxis*.

Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie*. Hallbergmoos. Pearson.

Zimmer, R., Hunger, I., & Osnabrücker Kongress Kindheit in Bewegung (Hrsg.). (2001). *Kindheit in
Bewegung: Kongress, der vom 23. bis 25. März 2000 in Osnabrück stattfand*. Schondorf. Hofmann.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Anhang

Ein multimodales Training des Arbeitsgedächtnisses

Implementierung und Evaluation bei 10- bis 13-
jährigen Regelschüler*innen mit Förderbedarf

Eingereicht von Julia Rahel Grieder

Begleitung: Annette Lütolf Bélet, lic.phil.

24. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

Zeitplan	4
Lehrplan 21, Kanton Aargau.....	5
Elternbrief	6
IDS 2.....	7
Beispiele Trainingsprotokolle.....	12
Illustrationen Bewegungsparcours	15
Durchführung Das Memo-Training	17
Das Memo-Training Merkblatt- ein Beispiel	19
Fragebogen Klassenlehrperson- ein Beispiel.....	20
Auswertung Fragebogen Klassenlehrpersonen	21
Fragebogen Trainingsgruppe- fünf Beispiele	22
Auswertung Fragebogen Trainingsgruppe	27
Forschertagebuch.....	28
Dokumentation Ziele Berken	34
Dokumentation Ziele Medine.....	35
Dokumentation Ziele Chiara	36
Rückmeldungen der KLP zu Chiara	37
Dokumentation Ziele Arjeta	44
Auswertung Bewegungsparcours.....	46
Punktstand iHirn	47
Zertifikate Trainings- und Kontrollgruppe	48
Hilfestellungen und Fördermassnahmen zu EF	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Grundlagen, Aargauer Lehrplan der Volksschule, S.16: Überfachliche Kompetenzen, Methodische Kompetenzen	5
Abbildung 2: Rundenlaufen	15
Abbildung 3: Balancieren auf der Slackline.....	15
Abbildung 4: Ballspiel in der Gruppe	15
Abbildung 5: Tischtennis-Rundlauf.....	15
Abbildung 6: Die Trainingsgruppe der Klasse 6h am Ende der Trainingsintervention.....	16
Abbildung 7: Anwendungsbeispiel Fernsehtrick von Lulu, Trainingsgruppe der Klasse 5g	17
Abbildung 8: Anwendungsbeispiel Papageientrick von Jonny mit der Trainingsgruppe der Klasse 6g	17
Abbildung 9: Anwendungsbeispiel Zeichentrick von Odette, Trainingsgruppe der Klasse 5h.....	18
Abbildung 10: Wochenziel 1 Berken, 05.09.2020	34
Abbildung 11: Wochenziel 2 Berken, 12.09.2020	34
Abbildung 12: Wochenziel 3 Berken, 19.09.2020	34
Abbildung 13: Wochenziel 1 Medine vom 12.09.2020	35
Abbildung 14: Wochenziel 2 Medine vom 19.09.2020	35
Abbildung 15: Wochenziel 2 Medine vom 12.10.2020	35
Abbildung 16: Wochenziel 4 Medine vom 19.10.2020	35
Abbildung 17: Planereintrag Chiara nach der Intervention	36
Abbildung 18: Angepasster NMG Test Geografie Schweiz Teil 1: Arjeta erreicht 10 von 25 P.....	44
Abbildung 19: Wiederholung Angepasster NMG Test Geografie Schweiz Teil 1: Arjeta erreicht 12 von 25 P.	44
Abbildung 20: Angepasster NMG Test Geografie Schweiz Teil 2: Arjeta erreicht 15 von 22 P.....	45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zeitplan	4
Tabelle 2: Auswertung Bewegungsparcours.....	46
Tabelle 3: Punktstand iHirn	47
Tabelle 4: Mögliche Hilfestellungen nach Lütolf Bélet (2018) und Brunsting (2011)	50
Tabelle 5: Mögliche Fördermassnahmen nach Lütolf Bélet (2018) und Brunsting (2011).....	50
Tabelle 6: Mögliche Fördermassnahmen zur Metakognition nach Lütolf Bélet (2018) und Brunsting (2011)	50

Zeitplan

Tabelle 1 Zeitplan

KW	Auswahl der SuS	Planung mit den KLPs	Information an Eltern	Auswahl Testinstrument	Probelauf IDS-2	Durchführung IDS-2	Evaluation IDS-2	Entwicklung multimodales Training	Training	Datenauswertung	Erstellung der Masterarbeit	Abgabe der Masterarbeit
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												*
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53/01												
1												
2												
3												
4												
5												
...												
25												

Ferien

*Eingabe zur Verlängerung des Abgabetermins (KW 25/21)

Lehrplan 21, Kanton Aargau

16 Grundlagen | Aargauer Lehrplan Volksschule | Überfachliche Kompetenzen

Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)

Sprachfähigkeit:

Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen.
- können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.
- können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden.

Informationen nutzen:

Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.
- können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.
- können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).
- können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.
- können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen.

Aufgaben/Probleme lösen:

Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler ...

- kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
- können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
- können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.
- können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
- können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Abbildung 1 Grundlagen, Aargauer Lehrplan der Volksschule, S.16: Überfachliche Kompetenzen, Methodische Kompetenzen

Elternbrief

Liebe Eltern

Wollen Sie Ihr Arbeitsgedächtnis testen? Dann lassen Sie sich von jemandem die folgende Abfolge vorsagen: 2A7T9H3. Anschliessend versuchen Sie, diese auswendig rückwärts aufzusagen. Wie ist es Ihnen gelungen? Ein kleiner Trost an alle jene, die mit ihrem Resultat nicht zufrieden sind: Das Arbeitsgedächtnis ist gut trainierbar.

Ihr Kind hat nun die Möglichkeit, an einem solchen Training teilzunehmen. Dieses findet in den kommenden Wochen bis nach den Herbstferien während des Unterrichts statt. In Absprache mit der Klassenlehrperson, wird es täglich 20 min. (2x pro Woche mit dem Computerprogramm www.ihirn.unibe.ch, 2x pro Woche mit einem Bewegungstraining und 1x pro Woche mit dem Erlernen von Gedächtnisstrategien gemeinsam mit mir) üben müssen, darf dafür im Planer Aufträge weglassen.

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH Zürich möchte ich herausfinden, wie wirksam dieses Training ist. Gerne werde ich Sie am Ende über die erreichten Resultate Ihres Kindes informieren.

Ich bitte Sie, mit dem untenstehenden Talon Ihr Einverständnis zur Trainingsteilnahme zu geben und diesen Ihrem Kind morgen Dienstag, den **11. August** wieder mitzugeben (Abgabe bei der Klassenlehrperson). Besten Dank. Selbstverständlich stehe ich bei Fragen gerne zur Verfügung. Am besten per Mail

Freundliche Grüsse

Julia Grieder (SHP)

.....

Name des Kindes:

Klasse:

Wir sind mit der Teilnahme am Training einverstanden

Wir sind mit der Teilnahme am Training nicht einverstanden

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

IDS 2

IDS-2

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Bibliothek

Protokollbogen
Kognitive Funktionen: Intelligenz
5-20-Jährige

Name: _____ Vorname: _____

Geschlecht: männlich weiblich Nr.: _____

Testleiter: _____

	Jahr	Monat	Tag
Testdatum			
Geburtsdatum			
Testalter			

Klasse: _____ Halbjahr: _____

4 Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen (ZBN) Kurzzeitgedächtnis Auditiv

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden.

Zusatzinformation: Sehen Sie den Probanden beim Sprechen an und sprechen Sie die Zahlen- und Buchstabenreihen im Sekundentakt, ohne Rhythmus und monoton vor.

Vorwärts nachsprechen

Nr.	Reihen	Antwort	Punkte	
1*	2, 4		0	1
2*	6, 3		0	1
3*	L, F		0	1
4*	B, M		0	1
5	3, 1, 5		0	1
6	G, L, C		0	1
7	6, 9, 1, 3		0	1
8	F, K, C, L		0	1
9	8, 4, 3, 5, 2		0	1
10	K, D, L, F, B		0	1
11	10, 5, 9, 1, 8, 4		0	1
12	W, L, B, K, G, F		0	1
13	9, 2, 10, 8, 1, 3, 6		0	1
14	D, F, C, L, W, K, B		0	1
15	6, 4, 1, 3, 10, 2, 5, 9		0	1
16	G, F, D, L, C, B, K, W		0	1
17	3, 6, 5, 1, 8, 9, 2, 10, 4		0	1
18	B, M, D, K, G, S, C, F, W		0	1
19	8, 4, 3, 1, 2, 10, 6, 7, 5, 9		0	1
20	G, K, B, F, D, L, W, M, C, S		0	1

Total ZBN 1

	max. 20	A 05
--	---------	------

Rückwärts nachsprechen

Nr.	Reihen	Antwort	Punkte	
1*	5, 3		0	1
2*	7, 2		0	1
3*	K, D		0	1
4*	W, F		0	1
5*	8, 4, 1		0	1
6*	2, 5, 9		0	1
7*	L, F, B		0	1
8*	K, G, M		0	1
9	2, 4, 10, 8		0	1
10	D, K, W, L		0	1
11	9, 1, 6, 4, 8		0	1
12	C, K, B, F, G		0	1
13	4, 7, 8, 3, 2, 5		0	1
14	W, F, B, L, G, K		0	1
15	1, 4, 7, 5, 9, 6, 8		0	1
16	F, A, C, M, B, L, G		0	1
17	5, 1, 9, 8, 6, 2, 7, 3		0	1
18	B, L, W, K, G, F, D, S		0	1
19	7, 8, 6, 10, 3, 2, 9, 5, 1		0	1
20	K, W, F, C, S, B, M, G, L		0	1

* Löst der Proband die Aufgabe falsch, geben Sie ihm die Lösung vor.

Total ZBN 2

	max. 20	A 06
--	---------	------

5 Figuren wiedererkennen (FW) Kurzzeitgedächtnis Räumlich-Visuell

Abbruch: Wenn 3 Mal in Folge bei den Aufgaben 1–10 maximal 0 Punkte, bei den Aufgaben 11–14 maximal 1 Punkt, bei den Aufgaben 15–19 maximal 2 Punkte und bei den Aufgaben 20–23 maximal 3 Punkte erzielt wurden. Diese Bereiche sind grau schattiert.

Umkehrregel: Löst ein 9–20-Jähriger Aufgabe 6 falsch, werden ihm die leichteren Aufgaben ab Aufgabe 1 in aufsteigender Reihenfolge vorgelegt, bis das Abbruchkriterium erreicht ist.

Bewertung: Subtrahieren Sie pro Aufgabe die Anzahl falsch erkannter Figuren von der Anzahl richtig erkannter Figuren. Die Differenz ergibt die Anzahl Punkte (bei Minuspunkten werden 0 Punkte angekreuzt).

Alter	Nr.	Aufgabenart	Darbietungszeit (Sekunden)	Lösungsnummern	Anzahl richtig erkannte	Anzahl falsch erkannte	Punkte							
→ 5–8 Start	1*	Figuren erkennen	5	1			0	1						
	2		5	3			0	1						
	3		5	3			0	1						
	4		5	4			0	1						
	5		5	3			0	1						
→ 9–20 Start	6*	Figuren erkennen, unabhängig von Farbe	5	5			0	1						
	7		5	1			0	1						
	8		5	4			0	1						
	9		5	1, 5			0	1	2					
	10		5	5, 6			0	1	2					
	11*	5	2, 5			0	1	2						
	12	5	1, 6			0	1	2						
	13	10	1, 2			0	1	2						
	14	10	3, 6			0	1	2						
	15	10	3, 6, 8			0	1	2	3					
	16	10	3, 9, 10			0	1	2	3					
	17	15	1, 5, 12			0	1	2	3					
	18	15	2, 4, 5, 10			0	1	2	3	4				
	19	15	4, 12, 15, 16			0	1	2	3	4				
	20	15	4, 10, 11, 14, 17			0	1	2	3	4	5			
	21	15	5, 9, 11, 15, 19			0	1	2	3	4	5			
	22	15	7, 10, 12, 14, 17, 18			0	1	2	3	4	5	6		
	23	15	6, 8, 10, 12, 13, 16			0	1	2	3	4	5	6		

* Löst der Proband die Aufgabe falsch, zeigen Sie ihm die Lösung.
 + Löst der Proband die Aufgabe falsch (d. h. erzielt er 0 Punkte oder 1 Punkt), zeigen Sie ihm die Lösung.

Total FW

	A 07
max. 59	

11 Gemischte Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen (GZBN) Kurzzeitgedächtnis Auditiv

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden.

Zusatzinformation: Sehen Sie den Probanden beim Sprechen an und sprechen Sie die Zahlen- und Buchstabenreihen im Sekundentakt, ohne Rhythmus und monoton vor.

Vorwärts nachsprechen

Nr.	Reihen	Antwort	Punkte	
			0	1
1*	6, G		0	1
2*	L, 5		0	1
3	3, B, 2		0	1
4	G, 1, L		0	1
5	6, C, 1, F		0	1
6	F, 9, C, 3		0	1
7	8, D, L, 5, 2		0	1
8	K, 4, L, F, 3		0	1
9	10, B, 9, 1, G, 4		0	1
10	W, L, 5, 8, K, B		0	1
11	9, F, 10, 8, W, 3, L		0	1
12	D, 2, C, A, 1, 8, B		0	1
13	6, F, 1, A, C, 2, B, 9		0	1
14	G, 2, M, 4, 3, B, K, 6		0	1
15	3, 6, 5, G, K, B, 2, D, 4		0	1
16	B, 2, D, L, G, 3, C, 9, 6		0	1
17	8, 4, G, F, 2, 10, L, 7, K, W		0	1
18	G, 9, B, 2, D, S, 8, 6, K, F		0	1

Total GZBN 1

	max. 18	A 18
--	---------	------

Rückwärts nachsprechen

Nr.	Reihen	Antwort	Punkte	
			0	1
1*	W, 5		0	1
2*	6, D		0	1
3*	L, 4, B		0	1
4*	2, F, 8		0	1
5	D, 4, W, 8		0	1
6	1, K, 5, L		0	1
7	C, 1, 6, K, G		0	1
8	9, F, 2, 5, B		0	1
9	C, 7, W, F, 2, K		0	1
10	8, 3, L, C, 1, 9		0	1
11	F, 4, D, M, 9, K, 8		0	1
12	5, C, 2, 9, B, L, 4		0	1
13	B, 1, K, 8, 6, F, 7, C		0	1
14	7, L, 2, M, K, 1, 9, F		0	1
15	K, W, F, 10, 3, 2, B, 5, L		0	1
16	2, C, 9, 4, 8, B, 5, G, F		0	1
17	L, M, 6, 4, B, K, 9, L, 10, 7		0	1
18	8, W, 3, C, 9, 6, K, L, 2, 5		0	1

* Löst der Proband die Aufgabe falsch, geben Sie ihm die Lösung vor.

Total GZBN 2

	max. 18	A 19
--	---------	------

12 Rotierte Figuren wiedererkennen (RFW) Kurzzeitgedächtnis Räumlich-Visuell

Abbruch: Wenn 3 Mal in Folge bei den Aufgaben 1–10 maximal 0 Punkte, bei den Aufgaben 11–14 maximal 1 Punkt, bei den Aufgaben 15–19 maximal 2 Punkte und bei den Aufgaben 20–23 maximal 3 Punkte erzielt wurden. Diese Bereiche sind grau schattiert.

Umkehrregel: Löst ein 9–20-Jähriger Aufgabe 6 falsch, werden ihm die leichteren Aufgaben ab Aufgabe 1 in aufsteigender Reihenfolge vorgelegt, bis das Abbruchkriterium erreicht ist.

Bewertung: Subtrahieren Sie pro Aufgabe die Anzahl falsch erkannter Figuren von der Anzahl richtig erkannter Figuren. Die Differenz ergibt die Anzahl Punkte (bei Minuspunkten werden 0 Punkte angekreuzt).

Alter	Nr.	Aufgabenart	Darbietungszeit (Sekunden)	Lösungsnummern	Anzahl richtig erkannte	Anzahl falsch erkannte	Punkte							
→ 5–8 Start	1*	Figuren erkennen	5	1			0	1						
	2		5	4			0	1						
	3		5	2			0	1						
	4		5	1			0	1						
	5		5	3			0	1						
→ 9–20 Start	6*	Figuren erkennen, unabhängig von Farbe	5	4			0	1						
	7		5	3			0	1						
	8		5	3			0	1						
	9		5	1, 3			0	1	2					
	10		5	5, 6			0	1	2					
	11*	Figuren im selben Feld erkennen, unabhängig von Farbe	5	1, 4			0	1	2					
	12		5	3, 4			0	1	2					
	13		10	2, 6			0	1	2					
	14		10	2, 6			0	1	2					
	15		10	3, 6, 8			0	1	2	3				
	16		10	3, 9, 10			0	1	2	3				
	17		15	1, 5, 12			0	1	2	3				
	18		15	2, 4, 5, 10			0	1	2	3	4			
	19		15	4, 12, 15, 16			0	1	2	3	4			
	20		15	4, 9, 11, 14, 17			0	1	2	3	4	5		
	21		15	5, 9, 15, 16, 19			0	1	2	3	4	5		
	22		15	7, 12, 13, 14, 17, 18			0	1	2	3	4	5	6	
	23		15	6, 8, 10, 12, 13, 16			0	1	2	3	4	5	6	

* Löst der Proband die Aufgabe falsch, zeigen Sie ihm die Lösung.

+ Löst der Proband die Aufgabe falsch (d. h. erzielt er 0 Punkte oder 1 Punkt), zeigen Sie ihm die Lösung.

Total RFW

	A 20
--	------

max. 59

Beispiele Trainingsprotokolle

Trainingsprotokoll Woche 1 von

<p>Mo, 17.8. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von bis Uhr Einführung ins Training</p>	<p>Training</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>www.ihirn.unibe.ch</u>: Mein Login: <u>Stapler 12</u> Passwort: <u>1</u> <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsparcours mit</p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p><u>www.ihirn.unibe.ch</u>: </p> <p>Bewegungsparcours: Laufrunden: ... Slackline: ... Rundlauf Tischtennis: Platz ... 20 x Ball hin und her:</p>
<p>Di, 18.8. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von <u>9:20</u> bis <u>9:45</u> Uhr</p>	<p>Training</p> <p><input type="checkbox"/> <u>www.ihirn.unibe.ch</u> <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsparcours mit <input type="text"/></p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p><u>www.ihirn.unibe.ch</u>: </p> <p>Bewegungsparcours: Laufrunden: <u>1</u> Slackline: <u>111</u> Rundlauf Tischtennis: <u>1111</u> Platz ... 20 x Ball hin und her: <u>5 Runden</u></p>
<p>Mi, 19.8. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von <u>10:30</u> bis <u>11:00</u> Uhr</p>	<p>Training <u>20 min</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>www.ihirn.unibe.ch</u> <input type="checkbox"/> Bewegungsparcours mit <u>Lorena</u></p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p><u>www.ihirn.unibe.ch</u>: </p> <p>Bewegungsparcours: Laufrunden: ... Slackline: ... Rundlauf Tischtennis: Platz ... 20 x Ball hin und her:</p>
<p>Do, 20.8. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von <u>16</u> bis Uhr</p>	<p>Training</p> <p><input type="checkbox"/> <u>www.ihirn.unibe.ch</u> <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsparcours mit <input type="text"/></p> <p><u>20 min.</u></p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p><u>www.ihirn.unibe.ch</u>: </p> <p>Bewegungsparcours: Laufrunden: ... Slackline: ... Rundlauf Tischtennis: Platz ... 20 x Ball hin und her:</p>

<p>Fr, 21.8. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von <u>8:25</u> bis <u>8:45</u> Uhr</p>	<p>Training 20 min.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> www.ihirn.unibe.ch <input type="checkbox"/> Bewegungsparcours mit</p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p><u>www.ihirn.unibe.ch</u> </p> <p>Bewegungsparcours: Laufunden: ... Slackline: ... Rundlauf Tischtennis: Platz ... 20 x Ball hin und her:</p>
---	---	---

Wochenrückblick:

Das hat mir besonders gefallen:

Das möchte ich noch ändern:

Trainingsprotokoll Woche 4 von ...

<p>Mo, 7.9. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von <u>14:43</u> bis <u>15:05</u> Uhr Einführung ins Training</p>	<p>Training ca. 20 min.</p> <p>x www.ihirn.unibe.ch: Mein Login: <u>Passwort</u> Slackline ¹ N-Back Aufgabe Für den Einstieg</p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p><u>Das ich das</u> <u>spiel verstanden</u> <u>habe</u></p>
<p>Di, 8.9. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von bis Uhr</p>	<p>Training ca. 20 min.</p> <p>● Bewegungsparcours mit</p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p>Bewegungsparcours: 1 Laufrunde (ca. 3 min.) Anzahl Schritte Slackline: ... 5 Runden Ballspiel: ... Bälle gefangen in der Gruppe Rundlauf Tischtennis: Platz ...</p>
<p>Mi, 9.9.2020:</p> <p>Zeit: von bis Uhr</p>	<p>Training ca. 20 min.</p> <p>x www.ihirn.unibe.ch: Mein Login: <u>Passwort</u> Slackline ¹ N-Back Aufgabe Für den Einstieg</p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p>..... </p>
<p>Do, 10.9. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von bis Uhr</p>	<p>Training ca. 20 min.</p> <p>● Bewegungsparcours mit <input type="text"/></p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p>Bewegungsparcours: 1 Laufrunde (ca. 3 min.) Anzahl Schritte Slackline: ... 5 Runden Ballspiel: <u>20</u> Bälle gefangen in der Gruppe Rundlauf Tischtennis: Platz <u>2</u></p>
<p>Fr, 11.9. <input type="text"/></p> <p>Zeit: von bis Uhr</p>	<p>Training ca. 20 min.</p> <p>x www.ihirn.unibe.ch: Mein Login: N-Back Aufgabe Für den Einstieg</p>	<p>Das habe ich geschafft:</p> <p>..... </p>

Illustrationen Bewegungsparcours

Abbildung 2: Rundenlaufen

Abbildung 3: Balancieren auf der Slackline

Abbildung 4: Ballspiel in der Gruppe

Abbildung 5: Tischtennis-Rundlauf

Abbildung 6: Die Trainingsgruppe der Klasse 6h am Ende der Trainingsintervention

Durchführung *Das Memo-Training*

Abbildung 7: Anwendungsbeispiel Fernsehtrick von Lulu, Trainingsgruppe der Klasse 5g

Abbildung 8: Anwendungsbeispiel Papageientrick von Jonny mit der Trainingsgruppe der Klasse 6g

Abbildung 9: Anwendungsbeispiel Zeichentrick von Odette, Trainingsgruppe der Klasse 5h

Das Memo-Training Merkblatt- ein Beispiel

Das Memo-Training Merkblatt

Name:

Trick	Tier	So funktioniert der Trick	Da kann ich ihn brauchen
Fernsehtrick	 Lulu	Man sich alles Genau merken und ein Foto im Kopf machen	(Englisch / Französisch- wörter) richtig schreiben Körner Erinnerung von Gegenständen
Ähnlichkeitstrick	 Yusuf	Eselsbrücken machen gleich etwas neues mit etwas was man schon kennt vergleichen	Namen merken Geographie
Geschichten- trick	 Elin	Sich Dinge merken indem man eine Geschichte draus macht Vorfall reihen- folge	<u>Einkaufs-</u> <u>liste</u> <u>-Weg merken</u>
Zeichentrick	 Odetta	sich Dinge merken mit Symbolen oder Zeichen	eine Anleitung Abfolge oder ein Vortrag
Papageien- trick	 Jonny	3-5 x ausgesagen oder im Kopf füt sich.	nicht packe in meinen <u>Rucksack !!</u> <u>Einkaufen</u> Namen reaktiv

Fragebogen Klassenlehrperson- ein Beispiel

Fragebogen Klassenlehrperson

Klasse: 5g.....

Anzahl Schüler*innen: 24

Geschlecht: 14 Knabe 10 Mädchen

Zum Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Die Trainingsgruppe musste nie ans Training erinnert werden.			X	
Das Training konnte von der Trainingsgruppe selbständig durchgeführt werden.				X
Das Training konnte ohne grossen Mehraufwand meinerseits im Unterricht integriert werden.			X	
Die Absprache mit den Kindern der Trainingsgruppe betreffend Kompensation der Planeraufträge funktionierte gut.			X	
Es wurden nur ganze Aufträge kompensiert.			X	
Es wurden Teile von Aufträgen kompensiert.		X		
Ich habe den Eindruck, das Arbeitsgedächtnis der vier betroffenen Kinder konnte durch das Training erhöht werden.			X	
Ich würde meine Schüler*innen wieder an einem solchen Training teilnehmen lassen.			X	

Zum Fokuskind .DK	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Das Kind vergisst häufig Unterrichtsinhalte, welche erwartungsgemäss noch gespeichert sein sollten.				X
Es fällt dem Kind schwer, Informationen (z.B. Zwischenresultate) zu speichern, um sie später wieder abzurufen				X
Das Kind kann Arbeitsanweisungen nicht selbständig durchführen, obwohl sie vorher gemeinsam besprochen wurden.			X	
Das Kind geht nicht planvoll vor.			X	
Das Kind weiss nicht was das Ziel ist, was wichtig und was unwichtig ist.				X
Das Kind rät häufig.				X

(vgl. Beobachtungsraster zur Diagnostik von EF, aus der Vorlesung der HfH Interventionen bei Lernschwierigkeiten. Die Bedeutung von EF bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf Lernen, A. Lütholf-Bélet)

Auswertung Fragebogen Klassenlehrpersonen

Fragebogen Klassenlehrperson

Klasse:

Anzahl Schüler*innen:

Geschlecht: Knabe Mädchen

Zum Training	stimmt nicht 0	stimmt kaum 1	stimmt eher 2	stimmt genau 3	
Die Trainingsgruppe musste nie ans Training erinnert werden.					5
Das Training konnte von der Trainingsgruppe selbständig durchgeführt werden.					11
Das Training konnte ohne grossen Mehraufwand meinerseits im Unterricht integriert werden.					9
Die Absprache mit den Kindern der Trainingsgruppe betreffend Kompensation der Planeraufträge funktionierte gut.					6
Es wurden nur ganze Aufträge kompensiert.					6
Es wurden Teile von Aufträgen kompensiert.					7
Ich habe den Eindruck, das Arbeitsgedächtnis der vier betroffenen Kinder konnte durch das Training erhöht werden.					6
Ich würde meine Schüler*innen wieder an einem solchen Training teilnehmen lassen.					6 1/2

Zum Fokuskind ...	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Das Kind vergisst häufig Unterrichtsinhalte, welche erwartungsgemäss noch gespeichert sein sollten.				
Es fällt dem Kind schwer, Informationen (z.B. Zwischenresultate) zu speichern, um sie später wieder abzurufen				
Das Kind kann Arbeitsanweisungen nicht selbständig durchführen, obwohl sie vorher gemeinsam besprochen wurden.				
Das Kind geht nicht planvoll vor.				
Das Kind weiss nicht was das Ziel ist, was wichtig und was unwichtig ist.				
Das Kind rät häufig.				

(vgl. Beobachtungsraster zur Diagnostik von EF, aus der Vorlesung der HfH *Interventionen bei Lernschwierigkeiten. Die Bedeutung von EF bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf Lernen*, A. Lütholf-Bélet)

Fragebogen Trainingsgruppe- fünf Beispiele

Fragebogen Trainingsgruppe

Name: Alter:
 Familiensprache: Türkisch/Kurdisch Geschlecht: Knabe Mädchen

Zum Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich habe das Training immer wie auf dem Protokoll angegeben durchgeführt.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich habe das Protokoll genau ausgefüllt.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich habe im Planer immer eine Aufgabe gefunden, die ich weglassen konnte wegen des Trainings.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich habe meiner Lehrperson immer gesagt, welche Aufgabe ich weglassen will.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich würde das Training gerne wieder machen.				<input checked="" type="checkbox"/>
Das Programm <i>ihirn</i>	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Die Planetenaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				<input checked="" type="checkbox"/>
Die N-Back Aufgabe Für den Einstieg auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				<input checked="" type="checkbox"/>
Die Tiermerkaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Der Bewegungsparcours	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Das Rundenlaufen beim Bewegungsparcours musste ich nie anhalten oder gehen.				<input checked="" type="checkbox"/>
Beim Balancieren auf dem Slackline beim Bewegungsparcours habe ich eine Länge und mehr geschafft				<input checked="" type="checkbox"/>
Beim Ballspiel vom Bewegungsparcours habe ich den Ball nie fallen lassen.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Beim Tischtennis spielen beim Bewegungsparcours war ich mehr als 1x auf dem 1.Platz				<input checked="" type="checkbox"/>
Das Memo-Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich kenne die Merkmale von Lulu's Fernsehtrick und habe ihn schon gebraucht.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich kenne die Merkmale von Yusuf's Ähnlichkeitstricktrick und habe ihn schon gebraucht.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich kenne die Merkmale von Elin's Geschichtentrick und habe ihn schon gebraucht.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich kenne die Merkmale von Jonny's Papageientrick und habe ihn schon gebraucht.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich kenne die Merkmale von Odette's Zeichentrick und habe ihn schon gebraucht.				<input checked="" type="checkbox"/>

Fragebogen Trainingsgruppe

Name: Alter: 11
 Familiensprache: Albanisch Geschlecht: Knabe Mädchen

Zum Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich habe das Training immer wie auf dem Protokoll angegeben durchgeführt.			X	
Ich habe das Protokoll genau ausgefüllt.			X	
Ich habe im Planer immer eine Aufgabe gefunden, die ich weglassen konnte wegen des Trainings.				X
Ich habe meiner Lehrperson immer gesagt, welche Aufgabe ich weglassen will.				X
Ich würde das Training gerne wieder machen.				X
Das Programm <i>ihirn</i>	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Die Planetenaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				X
Die N-Back Aufgabe Für den Einstieg auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.			X	
Die Tiermerkaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				X
Der Bewegungsparcours	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Das Rundenlaufen beim Bewegungsparcours musste ich nie anhalten oder gehen.			X	
Beim Balancieren auf dem Slackline beim Bewegungsparcours habe ich eine Länge und mehr geschafft			X	
Beim Ballspiel vom Bewegungsparcours habe ich den Ball nie fallen lassen.		X		
Beim Tischtennis spielen beim Bewegungsparcours war ich mehr als 1x auf dem 1. Platz	X			
Das Memo-Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich kenne die Merkmale von Lulu's Fernsehtrick und habe ihn schon gebraucht.			X	
Ich kenne die Merkmale von Yusuf's Ähnlichkeitstricktrick und habe ihn schon gebraucht.		X		
Ich kenne die Merkmale von Elin's Geschichtentrick und habe ihn schon gebraucht.				X
Ich kenne die Merkmale von Jonny's Papageientrick und habe ihn schon gebraucht.				X
Ich kenne die Merkmale von Odette's Zeichentrick und habe ihn schon gebraucht.		X		

Fragebogen Trainingsgruppe

Name: Alter: 13.
 Familiensprache: Schweizerdeutsch Geschlecht: Knabe Mädchen

Zum Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich habe das Training immer wie auf dem Protokoll angegeben durchgeführt.				X
Ich habe das Protokoll genau ausgefüllt.		X		
Ich habe im Planer immer eine Aufgabe gefunden, die ich weglassen konnte wegen des Trainings.				X
Ich habe meiner Lehrperson immer gesagt, welche Aufgabe ich weglassen will.	X			
Ich würde das Training gerne wieder machen.			X	
Das Programm <i>ihirn</i>	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Die Planetenaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.			X	
Die N-Back Aufgabe Für den Einstieg auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				X
Die Tiermerkaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.		X		
Der Bewegungsparcours	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Das Rundenlaufen beim Bewegungsparcours musste ich nie anhalten oder gehen.	X			
Beim Balancieren auf dem Slackline beim Bewegungsparcours habe ich eine Länge und mehr geschafft	X			
Beim Ballspiel vom Bewegungsparcours habe ich den Ball nie fallen lassen.		X		
Beim Tischtennis spielen beim Bewegungsparcours war ich mehr als 1x auf dem 1. Platz	X			
Das Memo-Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich kenne die Merkmale von Lulu's/Dia Fernsehtrick und habe ihn schon gebraucht.				X
Ich kenne die Merkmale von Yusuf's Ähnlichkeitstricktrick und habe ihn schon gebraucht.				X
Ich kenne die Merkmale von Elin's Geschichtentrick und habe ihn schon gebraucht.				X
Ich kenne die Merkmale von Jonny's Papageientrick und habe ihn schon gebraucht.				X
Ich kenne die Merkmale von Odette's Zeichentrick und habe ihn schon gebraucht.				X

Fragebogen Trainingsgruppe

Name:
 Familiensprache: Albanisch.

Alter: 12
 Geschlecht: Knabe Mädchen

Zum Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich habe das Training immer wie auf dem Protokoll angegeben durchgeführt.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ich habe das Protokoll genau ausgefüllt.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich habe im Planer immer eine Aufgabe gefunden, die ich weglassen konnte wegen des Trainings.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ich habe meiner Lehrperson immer gesagt, welche Aufgabe ich weglassen will.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich würde das Training gerne wieder machen.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Das Programm <i>ihirn</i>	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Die Planetenaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				<input checked="" type="checkbox"/>
Die N-Back Aufgabe <i>Für den Einstieg</i> auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				<input checked="" type="checkbox"/>
Die Tiermerkaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Der Bewegungsparcours	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Das Rundenlaufen beim Bewegungsparcours musste ich nie anhalten oder gehen.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beim Balancieren auf dem Slackline beim Bewegungsparcours habe ich eine Länge und mehr geschafft	<input checked="" type="checkbox"/>			
Beim Ballspiel vom Bewegungsparcours habe ich den Ball nie fallen lassen.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Beim Tischtennis spielen beim Bewegungsparcours war ich mehr als 1x auf dem 1.Platz		<input checked="" type="checkbox"/>		
Das Memo-Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich kenne die Merkmale von <i>Lulu's Fernsehtrick</i> und habe ihn schon gebraucht.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich kenne die Merkmale von <i>Yusuf's Ähnlichkeitstricktrick</i> und habe ihn schon gebraucht.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich kenne die Merkmale von <i>Elin's Geschichtentrick</i> und habe ihn schon gebraucht.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich kenne die Merkmale von <i>Jonny's Papageientrick</i> und habe ihn schon gebraucht.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich kenne die Merkmale von <i>Odette's Zeichentrick</i> und habe ihn schon gebraucht.			<input checked="" type="checkbox"/>	

Fragebogen Trainingsgruppe

Name:

Alter: 12

Familiensprache: D.e.u.t.s.c.h

Geschlecht:

Knabe

Mädchen

Zum Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich habe das Training immer wie auf dem Protokoll angegeben durchgeführt.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich habe das Protokoll genau ausgefüllt.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ich habe im Planer immer eine Aufgabe gefunden, die ich weglassen konnte wegen des Trainings.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich habe meiner Lehrperson immer gesagt, welche Aufgabe ich weglassen will.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ich würde das Training gerne wieder machen.				<input checked="" type="checkbox"/>
Das Programm <i>ihirn</i>	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Die Planetenaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Die N-Back Aufgabe <i>Für den Einstieg</i> auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				<input checked="" type="checkbox"/>
Die Tiermerkaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.				<input checked="" type="checkbox"/>
Der Bewegungsparcours	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Das Rundenlaufen beim Bewegungsparcours musste ich nie anhalten oder gehen.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Beim Balancieren auf dem Slackline beim Bewegungsparcours habe ich eine Länge und mehr geschafft	<input checked="" type="checkbox"/>			
Beim Ballspiel vom Bewegungsparcours habe ich den Ball nie fallen lassen.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Beim Tischtennis spielen beim Bewegungsparcours war ich mehr als 1x auf dem 1. Platz			<input checked="" type="checkbox"/>	
Das Memo-Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Ich kenne die Merkmale von <i>Lulu's Fernsehtrick</i> und habe ihn schon gebraucht.				<input checked="" type="checkbox"/>
Ich kenne die Merkmale von <i>Yusuf's Ähnlichkeitstrick</i> und habe ihn schon gebraucht.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ich kenne die Merkmale von <i>Elin's Geschichtentrick</i> und habe ihn schon gebraucht.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich kenne die Merkmale von <i>Jonny's Papageientrick</i> und habe ihn schon gebraucht.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ich kenne die Merkmale von <i>Odette's Zeichentrick</i> und habe ihn schon gebraucht.		<input checked="" type="checkbox"/>		

Auswertung Fragebogen Trainingsgruppe

Fragebogen Trainingsgruppe

max. 98 P.

Name:

Alter:

Familiensprache:

Geschlecht:

Knabe

Mädchen

Zum Training	stimmt nicht 0	stimmt kaum 1	stimmt eher 2	stimmt genau 3	
Ich habe das Training immer wie auf dem Protokoll angegeben durchgeführt.					37
Ich habe das Protokoll genau ausgefüllt.					25 1/2
Ich habe im Planer immer eine Aufgabe gefunden, die ich weglassen konnte wegen des Trainings.					31
Ich habe meiner Lehrperson immer gesagt, welche Aufgabe ich weglassen will.					32
Ich würde das Training gerne wieder machen.					33 1/2
Das Programm <i>ihirn</i>	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau	
Die Planetenaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.					39
Die N-Back Aufgabe Für den Einstieg auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.					38 1/2
Die Tiermerkaufgabe auf <i>ihirn</i> war für mich einfach.					36 1/2
Der Bewegungsparcours	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau	
Das Rundenlaufen beim Bewegungsparcours musste ich nie anhalten oder gehen.					25
Beim Balancieren auf dem Slackline beim Bewegungsparcours habe ich eine Länge und mehr geschafft					19 1/2
Beim Ballspiel vom Bewegungsparcours habe ich den Ball nie fallen lassen.					26
Beim Tischtennis spielen beim Bewegungsparcours war ich mehr als 1x auf dem 1. Platz					28 1/2
Das Memo-Training	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau	
Ich kenne die Merkmale von <i>Lulu's Fernsehtrick</i> und habe ihn schon gebraucht.					35
Ich kenne die Merkmale von <i>Yusuf's Ähnlichkeitstrick</i> und habe ihn schon gebraucht.					32 1/2
Ich kenne die Merkmale von <i>Elin's Geschichtentrick</i> und habe ihn schon gebraucht.					34
Ich kenne die Merkmale von <i>Jonny's Papageientrick</i> und habe ihn schon gebraucht.					41 1/2
Ich kenne die Merkmale von <i>Odette's Zeichentrick</i> und habe ihn schon gebraucht.					39

Forschertagebuch

KW 32

Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan

- Planung der Trainingsdurchführung mit den KLPs
- Die KLP und SHP treffen anhand von Beobachtungen und Leistungen die Auswahl der SuS
- Die SHP wählt das definitive Testinstrumentes
- Die SHP führt einen Probelauf mit dem Testinstrument durch
- Letzte Absprachen mit *Synapsoflug* zur Onlinenutzung und Logins des Programms *iHirn*
- Die SHP entwickelt, basierend auf der Theorie, das multimodale Training
- Die SHP erstellt den Elternbrief zur Anfrage und Teilnahmeeinwilligung ihres Kindes am Projekt

Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen

- Die KLPs sind zum Schuljahresbeginn bereits ziemlich ausgelastet mit der Jahresplanung, Koordination, neue SuS und Stundenplan, ...
- Die Beobachtungspunkte waren klar, die Leistungen der Kinder konnten anhand des Lehreroffice schnell und übersichtlich eingesehen werden
- Das Testinstrument ATGB 5-12 ist vergriffen und kann nicht analog verwendet werden. So bleibt die IDS-2 Testbatterie, für welche sich die SHP entschieden hat. Die Subtests zum AG wurden als gut und einfach einsetzbar beurteilt.
- Die SHP hat mit ihrer Nichte einen Probelauf mit dem Testinstrument durchgeführt. Dies war sehr hilfreich, um Instruktion und Ablauf kennenzulernen.
- Die Verantwortliche von Synapsoflug stellt uns das Programm unkompliziert und gratis zur Verfügung.
- Bei der Begehung des Schulareals lassen sich viele Gelegenheiten finden, mit denen der Bewegungsparcours, entsprechend den theoretischen Befunden, abgehalten werden kann.

Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen

- Die Intervention nach den Herbstferien einzuplanen wäre evtl. sinnvoller, weil die KLPs dann evtl. weniger gestresst sind
- Die Auswahl der Kinder nach den festgelegten Kriterien zu treffen war einfach.

Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung

- Die Testvalidierung des IDS-2 ist noch offen

KW 33

Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan

- Die SHP verteilt die Elternbriefe an die auserwählten Kinder
- Die SHP informiert an den Elternabenden
- Die KLPs und SHP holen die Anmeldungen zur Teilnahme ein
- Die SHP führt Den Prättest mit der Trainingsgruppe durch

Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen

- Viele Eltern der Kinder, die ein AG Training am meisten benötigen sind mit der Teilnahme nicht einverstanden.
- Nach der Information am Elternabend zeigen sich viele Eltern interessiert und wollen ihr Kind anmelden.
- Bei der Durchführung des IDS-2 -Prätests gewinnt die SHP zunehmend an Sicherheit.

Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen

- Die Absage der Eltern könnte Befürchtungen zugrunde liegen, dass ihr Kind wichtige Lerninhalte verpassen könnte wegen des Trainings
- Eltern mit leistungsstarken Kindern für ein solches Training zu gewinnen ist einfacher.
- Beobachtungen während der Durchführung des Prätests: schnelle Ermüdung, er wurden bereits vorhandene Lernstrategien angewendet, z.B. Papageientrick oder Ähnlichkeitstrick; grosse Motivation, Stolz und Freude

Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung

- Die SHP überlegt sich, ob die Koordination auch als Kriterium zu Teilnahme beigezogen werden könnte.

KW 34

Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan

- Die SHP führt den Bewegungsparcours mit der Trainingsgruppe ein
- Die SHP führt das *Planetenspiel* aus dem Training iHirn ein
- Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das *Trainingsprotokoll 1*
- Die SHP führt den IDS-2- Prätest mit der Kontrollgruppe durch

Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen

- Die Kinder zeigten sich sehr motiviert während des Bewegungsparcours, besonders weil auch die SHP mitmachte
- Die Planetenaufgabe auf iHirn stösst auf reges Interesse
- Mit zunehmender Sicherheit bei der Testdurchführung stellen sich neue Fragen zur verbalen Ermunterung oder Kommentaren

Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen

- Beobachtungen während der Durchführung des Prätests: schnelle Ermüdung, er wurden bereits vorhandene Lernstrategien angewendet, z.B. Papageientrick oder Ähnlichkeitstrick.
- Die Kinder führen das Training motiviert durch.
- Die meisten Vierergruppen funktionieren ohne Konflikte.
- In der Gruppe werden die SuS zum Wettkampf angestachelt.

Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung

- Die SHP will am Trainingskonzept festhalten: es muss während des Unterrichts stattfinden und darf keine zusätzliche Aufgabe des Wochenplans darstellen. Das Zielpublikum sind SuS mit Förderbedarf. Sie sollen dadurch nicht noch mehr belastet werden.

KW 35

Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan

- Die SHP begleitet die Klasse 6g im Lager «Alpenexkursion» und lernt die Kinder wähen dieser Woche noch besser kennen
- Sie kann das Fokuskind Chiara genauer beobachten
- Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das *Trainingsprotokoll 2*

Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen

- Das AG wird gefördert mit dem Spiel *Dodelido*.
- Die Kinder blühen auf ihm Spiel. Es wird viel gelacht
- Chiara braucht immer wieder Unterstützung beim Zusammensuchen ihrer Sachen.
- Chiara vergisst ihren Proviant zu Hause. Die SHP kauft mit ihr ein Mittagessen ein.
- Chiara muss alleine packen für das Lager. Sie hat keine Regenjacke und keinen Faserpelz dabei.
- Die Klasse 6h ist die einzige der vier Klassen, die in dieser Woche nicht im Klassenlager ist und das Training weiterführt.

Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen

- Die Beziehungen der Kinder zu ihren Lehrpersonen werden gestärkt
- Diverse Aktivitäten wie Gletscherüberquerung, Top-ropo-Klettern oder Bergsteigen in der Seilschaft fordern die Kinder heraus

Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung

- Die SHP wird sich bemühen auch in Zukunft mit ins Klassenlager gehen zu können

KW 36

Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan

- Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das *Trainingsprotokoll 3*
- Die Trainingsgruppe führt das Training selbständig durch

Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen

<ul style="list-style-type: none"> - Das Trainingsprotokoll könnte von den SuS noch genauer geführt werden - Die Kinder können das Training gut durchführen - Einige kompensieren Planeraufträge noch eigenhändig anstatt in Absprache mit der KLP - Andere müssen nochmals auf die Möglichkeit der Kompensation aufmerksam gemacht werden.
Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, wie z.B. Paul, die Bedenken hatten wegen eines Mehraufwandes durch das Training, erkennen das Prinzip der Kompensation - Kinder aus der Kontrollgruppe würden gerne auch am Training teilnehmen.
Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung
<ul style="list-style-type: none"> - Die Möglichkeit der Kompensation von Aufgaben, stellt Kinder, Eltern und KLP vor Herausforderungen und muss enger begleitet werden. - Besser nicht ganze Aufträge streichen, sondern Teile davon.

KW 37
Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan
<ul style="list-style-type: none"> - Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das <i>Trainingsprotokoll 4</i>. - Die SHP führt die N-Back Aufgabe <i>Für den Einstieg</i> aus dem Training iHirn ein - Die Trainingsgruppe führt das Training selbständig durch. - Die SHP zeigt der Trainingsgruppe den <i>Fernsehrick</i> aus <i>Das Memo-Training</i>
Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen
<ul style="list-style-type: none"> - Das Trainingsprotokoll könnte von den SuS noch genauer geführt werden - Die Kinder können das Training gut durchführen - Einige kompensieren Planeraufträge noch eigenhändig anstatt in Absprache mit der KLP - Andere müssen nochmals auf die Möglichkeit der Kompensation aufmerksam gemacht werden. - Der Fernsehrick wird anhand eines Spiels eingeführt.
Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen
<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder denken meist selbständig an das Training während der Planerstunde. - Das Spiel zum <i>Fernsehrick</i> motiviert die Kinder sehr.
Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung
<ul style="list-style-type: none"> - Die Möglichkeit der Kompensation von Aufgaben, stellt Kinder, Eltern und KLP vor Herausforderungen und muss enger begleitet werden. - Besser nicht ganze Aufträge streichen, sondern Teile davon.

KW 38
Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan
<ul style="list-style-type: none"> - Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das <i>Trainingsprotokoll 5</i>. - Die SHP definiert gemeinsam mit dem Fokuskindern ihre Wochenziele. - Die SHP macht mit Trainingsgruppe das Training mit. - Die SHP zeigt Fortschritte im Bewegungsparcours auf. - Die SHP zeigt der Trainingsgruppe den <i>Ähnlichkeitstrick</i> aus <i>Das Memo-Training</i>
Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen
<ul style="list-style-type: none"> - Das Trainingsprotokoll könnte von den SuS noch genauer geführt werden. - Die Teilnahme der SHP am Training lohnt sich, um Unklarheiten oder bereits eingeschliffene Fehler zu korrigieren. - Das gemeinsame Festlegen der Ziele der Fokus Kinder motiviert zusätzlich zur Selbsteinschätzung. - Der <i>Ähnlichkeitstrick</i> wird anhand eigener Beispiele der Kinder ausgeführt.
Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen
<ul style="list-style-type: none"> - Die Begleitung des Trainings im Sinne eines Coachings motiviert die Kinder. - Die Einsicht ins Training mit <i>iHirn</i> zu erhalten, gestaltet sich als aufwändig, da diese nur anhand der einzelnen Logins der Trainingsgruppe möglich ist.

Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung
<ul style="list-style-type: none"> - Nach Möglichkeit sollte in allen vier Klassen immer wieder auch geführte Trainings abgehalten werden. - <i>Das Memo-Training</i> in den einzelnen Klassen, also Vierergruppen, durchzuführen, erhöht die Aufmerksamkeit der Kinder

KW 39
Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan
<ul style="list-style-type: none"> - Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das <i>Trainingsprotokoll 6</i>. - Die SHP kontrolliert gemeinsam mit dem Fokuskindern ihre Wochenziele der KW 38. - Die SHP legt gemeinsam mit den Fokuskindern neue Wochenziele fest. - Die SHP zeigt der Trainingsgruppe den <i>Geschichtentrick</i> aus <i>Das Memo-Training</i>
Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen
<ul style="list-style-type: none"> - Das Trainingsprotokoll könnte von den SuS noch genauer geführt werden. - Das gemeinsame Kontrollieren und Festlegen der Wochenziele der Fokus Kinder motiviert zusätzlich zur Selbsteinschätzung. - Der <i>Geschichtentrick</i> wird anhand eigener Beispiele der Kinder ausgeführt.
Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen
<ul style="list-style-type: none"> - Die Begleitung des Trainings im Sinne eines Coachings motiviert die Kinder. - Die Einsicht ins Training mit <i>iHirn</i> zu erhalten, gestaltet sich als aufwändig, da diese nur anhand der einzelnen Logins der Trainingsgruppe möglich ist.
Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung
<ul style="list-style-type: none"> - Es zeigt sich, dass Nico sich immer noch nicht bei <i>iHirn</i> einloggen konnte. - Die Kinder erhalten nach den Ferien eine schriftliche Rückmeldung zum Training auf <i>iHirn</i>. - In den letzten drei Trainingswochen soll das Trainingsprotokoll noch genauer geführt werden.

KW 42
Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan
<ul style="list-style-type: none"> - Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das <i>Trainingsprotokoll 7</i>. Neu werden im <i>Bewegungsparcours</i> die Runden gezählt, die die Kinder in einer Zeiteinheit von 3 min schaffen. Zudem wird die <i>Tiermerkaufgabe</i> auf <i>iHirn</i> eingeführt und gezeigt, - Die SHP teilt der Trainingsgruppe den aktuellen Punktestand auf <i>iHirn</i> mit. - Die SuS der Trainingsgruppe definieren ihr persönliches Punkteziel auf <i>iHirn</i> am Ende des Trainings. - Die SHP kontrolliert gemeinsam mit dem Fokuskindern ihre Wochenziele der KW 39. - Die SHP legt gemeinsam mit den Fokuskindern neue Wochenziele fest. - Die SHP verteilt den Trainingsgruppe das <i>Memo-Training Merkblatt</i>. - Die SHP zeigt der Trainingsgruppe den <i>Zeichentrick</i> aus <i>Das Memo-Training</i>
Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen
<ul style="list-style-type: none"> - Das Trainingsprotokoll könnte von den SuS noch genauer geführt werden. - Das gemeinsame Kontrollieren und Festlegen der Wochenziele der Fokus Kinder motiviert zusätzlich zur Selbsteinschätzung. - Das <i>Memo-Training Merkblatt</i> wird gemeinsam ausgefüllt und mit dem <i>Zeichenstrick</i> ergänzt. Es dient zur Repetition und zum Überblick der bereits bekannten Lernstrategien nach den Herbstferien. - Der <i>Zeichentrick</i> wird anhand eigener Beispiele der Kinder ausgeführt. - Bei der Begleitung der SHP auf dem <i>Bewegungsparcours</i>, äussern die beiden Trainingsgruppen der 6.Klassen, dass sie kaum Zeit hätten für das Training.
Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen
<ul style="list-style-type: none"> - Die Begleitung des <i>Bewegungsparcours</i> im Sinne eines Coachings motiviert die Kinder. - Die Zieldefinition auf <i>iHirn</i> soll die SuS zum Dranbleiben motivieren.
Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung
<ul style="list-style-type: none"> - Nico wusste vor den Ferien seine Logindaten zwar nicht mehr, hatte aber bereits sehr viele Punkt erzielen können. Evtl fehlte die Regelmässigkeit. Halten sich die Kinder an die Vorgaben im Trainingsprotokoll?

- Die SHP versucht weiterhin die Trainingsgruppen der einzelnen Klassen nach Möglichkeit beim Bewegungsparcours zu begleiten.
- Inwiefern kann von den Trainingsgruppen eingefordert werden, dass sie das Trainingsprotokoll genauer führen?

KW 43

Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan

- Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das *Trainingsprotokoll 8*.
- Die SHP kontrolliert gemeinsam mit dem Fokuskindern ihre Wochenziele der KW 42.
- Die SHP legt gemeinsam mit den Fokuskindern neue Wochenziele fest.
- Die SHP zeigt der Trainingsgruppe den *Papageientrick* aus *Das Memo-Training*.
- Die SHP ergänzt mit der Trainingsgruppe das *Memo-Training Merkblatt*.

Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen

- Das Trainingsprotokoll könnte von den SuS noch genauer geführt werden.
- Das gemeinsame Kontrollieren und Festlegen der Wochenziele der Fokuskinder motiviert zusätzlich zur Selbsteinschätzung.
- Für Berken wird das zusätzliche Wochenziel des Trainings zu viel neben Planeraufträgen und DaZ Aufgaben.
- Medine erreicht ihr Ziel und zeigt Stolz.
- Arjeta kann ihre Trainingsprotokolle nicht finden. Ihr Ziel kann kaum bis nicht verfolgt werden, da sie oft mit Bauchschmerzen zu Hause bleibt.
- Der *Papageientrick* wird anhand eigener Beispiele der Kinder ausgeführt.

Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen

- Die Begleitung des Bewegungsparcours im Sinne eines Coachings motiviert die Kinder.
- Vielen Kindern der Trainingsgruppe ist der *Papageientrick* bereits bekannt. Sie wenden ihn auch an.
- Mit der Ergänzung des *Memo-Training Merkblattes* erhalten die Kinder der Überblick über die Lernstrategien.

Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung

- Die KLP und SHP kommen zur Einsicht, dass es für Berken zu viel ist, wenn er für das Training auch noch Aufträge erhält. Sein Förderziel müsste neu definiert werden und sich an einer seiner Stärken, z.B. seiner Hilfsbereitschaft angeknüpft werden.
- Die SHP beobachtet Medine in Bezug auf ihre diagnostizierte Unsicherheit. Wie fühlt es sich wohl an, wenn sich keine Konstante im Alltag ausmachen lässt? Was verunsichert sie genau? Wo fühlt sie sich sicher? Scheinbar nicht einmal bei fixen Abläufen, wie Aufträge im Planer einzutragen oder Aufgaben im Matheheft zu lösen. Denn sie zögert immer wieder und muss sich an den Mitschüler*innen orientieren. Woher könnte diese Unsicherheit kommen? Von der Erziehung zu Hause? Wieviel wird ihr zugeutraut? Wie viel Selbstwirksamkeit erlebt sie?

KW 44

Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan

- Die SHP verteilt der Trainingsgruppe das *Trainingsprotokoll 9*.
- Die SHP kontrolliert gemeinsam mit dem Fokuskindern ihre Wochenziele der KW 43.
- Die SHP legt gemeinsam mit den Fokuskindern ein neues Wochenziel fest.
- Die SHP reflektiert mit der Trainingsgruppe den aktuellen Punktestand auf *iHirn* und vergleicht mit dem festgelegten Zielpunktestand.
- Die SHP führt am Donnerstag und Freitag mit den Trainingskindern den *Posttest IDS-2* durch.

Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen

- Medine erreicht ihr Ziel, schafft nun 5 Schritte auf der Slackline und hat auf *iHirn* über 1'500 Punkte erzielt.
- Chiara nimmt neu das Methylphenidat *concerta*. Ihr Schriftbild verbessert sich, sie spricht langsamer und in ganzen Sätzen und kann vertiefter auf Unterrichtsinhalte eingehen. (vgl. *Rückmeldungen der KLP zu Chiara* im Anhang, S. 36-42)
- Vielen Kindern der Trainingsgruppe wird bewusst, dass sie nur noch bis Ende Woche Zeit haben, ihr Punkteziel auf *iHirn* zu erreichen.
- Die Ansage, dass dies die letzte Trainingswoche sei, motiviert einige nochmals aufzuholen, was sie evtl. noch ungenau oder zu wenig trainiert haben.
- Die SHP fokussiert sich bei der Durchführung der *Posttests IDS-2* auf die Strategien, die von den Kindern angewendet werden. Dies ist vor allem deshalb möglich, weil bei der zweiten Durchführung des Tests die Abläufe kennt und freie Kapazitäten dazu hat.
- Bei der Durchführung des *Posttests IDS-2* kann die SHP im Anschluss mit den Kindern der Trainingsgruppe die erlernten und angewendeten Strategien reflektieren.

Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Begleitung des Trainings im Sinne eines Coachings motiviert die Kinder. - Viele Kinder der Trainingsgruppe zeigen Erleichterung über das Trainingsende.
Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung
<ul style="list-style-type: none"> - Immer wieder überrascht die Wirkung des Methylphenidats. Im Falle von Chiara bringt es die erwünschte Beruhigung und hilft ihr, ihr Potential besser zeigen zu können. Sie ist zur Zeit in enger ärztlicher Betreuung um die Dosierung anzupassen. - Beobachte aber auch immer wieder Kinder in der Schule die diese Präparate einnehmen und sich nicht erinnern können, wann die das letzte Mal beim Arzt waren betreffend Kontrolle der Dosierung. Ein Schüler der Oberstufe erzählte kürzlich auch, er nehme etwa 4 Tabletten pro 2 Wochen. Er leidet an Schlafstörungen. Meiner Meinung grenzt dies an Fahrlässigkeit. - Es zeigt sich, dass eine enge Begleitung der Fokuskinder im Schulalltag vor allem zum Zeitpunkt der Wochenplanung sinnvoll und während der Woche aufgrund der Unterrichtsinhalte eher weniger möglich ist. - Wäre es allenfalls möglich, das Training in den Unterrichtsinhalten zu integrieren oder anzupassen?

KW 45
Ziele hergeleitet aus dem Zeitplan
<ul style="list-style-type: none"> - Die SHP zieht sämtliche <i>Trainingsprotokolle</i> ein. - Die SHP kontrolliert gemeinsam mit dem Fokuskindern ihre Wochenziele der KW 44. - Die SHP führt mit sämtlichen Trainingsgruppen den <i>Bewegungsparcours</i> durch. - Die SHP wertet die Daten vom Training auf <i>iHirn</i> aus. - Die SHP bespricht die Weiterführung von <i>Das Memo-Training</i> mit der KLP. - Die SHP führt am Donnerstag und Freitag mit den Kontrollgruppenkindern den Posttest IDS-2 durch.
Strukturierte Beobachtungen zu den Zielen
<ul style="list-style-type: none"> - Beim Einziehen der Trainingsprotokolle bestätigte sich die Vermutung der letzten Wochen: Die Trainingsprotokolle wurden ungenügend bis nicht geführt. - Sämtliche SuS der Trainingsgruppe haben ihre Fertigkeiten (Ausdauer, balancieren auf der Slackline, Ball fangen und werfen auch auf Tempo und Tischtennisspielen) des Bewegungsparcours verbessern können. - Bei der Einsicht in die Rohdaten des Trainings auf <i>iHirn</i> kommt aus, dass die Trainingskinder oft eine Übung gemacht haben, die sie gerade ansprach, anstelle der Vorgabe. - Die SHP reflektiert mit den Fokuskindern die festgelegten Ziele. - Eine KLP ist bereit, <i>Das Memo-Training</i> weiterzuentwickeln im Rahmen der <i>Überfachlichen Kompetenzen</i>.
Beobachtungsnotizen - Offene Beobachtungen
<ul style="list-style-type: none"> - Die Weiterführung des <i>Memo-Trainings</i> wird geplant: Die KLP hat mit der Klasse das Kim-Spiel eingeführt, bei dem sich die SuS 10 Gegenstände während einer Minute merken müssen und diese anschliessend auswendig aufschreiben müssen. Die vier Kinder der Trainingsgruppe haben die Lernstrategien aus <i>Das Memo-Training</i> kennengelernt und stellen jede Woche je eine Strategie der Klasse vor. Worauf die Klasse diese Strategie anschliessend im Kim-Spiel anwenden und ausprobiert. - Zum Abschluss des Projektes sollen die teilnehmenden SuS eine Rückmeldung im Sinne eines Zertifikates oder Diploms erhalten.
Selbstreflexion zum eigenen Handeln und zur Lernbegleitung
<ul style="list-style-type: none"> - Das Ziel, das Trainingsprotokoll genauer zu kontrollieren wurde nicht erreicht. Es war neben den anderen Zielen zu viel. Die SuS haben die Anweisung zu Trainingseinheit und -inhalt nicht umsetzen können trotz wiederholter Erklärungen/Instruktion der SHP. - Der Aufwand könnte für die SuS zu gross gewesen sein neben dem Schulalltag, bei dem alle gefordert sind. - Während der Trainingsphase haben neben dem regulären Unterricht: Klassenlager, Exkursionen (Kletterhalle, Burghaldemuseum, Umweltarena, Museum Langmatt), das Projekt <i>Dancing Classrooms</i>, der Schulgarten, Schüler*innenrat und Kino-/Theaterbesuche stattgefunden.

Dokumentation Ziele Berken

Abbildung 10: Wochenziel 1 Berken

Abbildung 11: Wochenziel 2 Berken

Abbildung 12: Wochenziel 3 Berken

Dokumentation Ziele Medine

Abbildung 13: Wochenziel 1 Medine

Abbildung 14: Wochenziel 2 Medine

Abbildung 15: Wochenziel 2 Medine

Abbildung 16: Wochenziel 4 Medine

Rückmeldungen der KLP zu Chiara

Die Psychotherapeutin wünscht ab der Medikation von Chiara eine wöchentliche Rückmeldung. Diese von Seite der Schule und von Seite der Eltern. Die KLP verfasste die folgenden Beiträge. Diese wurden von der SHP bei Bedarf ergänzt.

Rückmeldung zu Chiara KW 46

Montag

Chiara war heute laut und überbordend. Auch im Turnen war sie oft mit kleinen Aktionen eher störend. Den Zeiträuber hat sie übers Wochenende nicht unterschreiben lassen. Die säumigen Hausaufgaben im Sprachstarken hat sie gemacht, ich habe sie ihr korrigiert. Am Nachmittag wollte sie in der Planerstunde etwas mit Adian machen. Sie versteckten sich hinter einem Bord, was ich nicht zu lies. So arbeiteten die beiden eher weniger konzentriert am Tisch vor der Tafel. Es fallen oft Sprüche, sie kommen nur langsam vorwärts.

Dienstag

Während den beiden Planerstunden hat Chiara oft mit andern geschwätzt, die Ablenkung gesucht. Wenn ich sie ermunterte, zu arbeiten hat sie wiederholt stolz gesagt, dass sie bereits 5 Aufträge in dieser Woche erledigt hat. Mit CP zusammen wollte sie eine Zusammenarbeit erledigen, was auch nicht reibungslos klappte.

Mittwoch

Heute wollte Chiara wieder mit Adian zusammenarbeiten. Ich verbot es ihr. Sie möchte dann immer eine Begründung. Im TTG hat sie gut und zügig gearbeitet. Leider hat Chiara die Hausaufgaben fürs Deutsch bei Frau Golaj nicht erledigt und dafür einen Zeiträuber bekommen.

Donnerstag

Chiara hat zum Thema Klimaerwärmung sehr gut durchdachte Fragen gestellt. Wenn sie sich bemüht, dass sie nichts ablenkt und die Sequenz spannend/abwechslungsreich gestaltet ist, folgt sie zu 100% dem Geschehen. Leider dreht sie sich immer wieder zu Adian und macht Handzeichen und Faxen. Sie möchte mit mir oft diskutieren, weshalb ich sie für Partnerarbeiten nicht im Gang arbeiten lasse und möchte es immer einmal mehr probieren.

Freitag

LRs Finken sind gestern kaputt gegangen, ich sagte ihr, dass sie sich neue besorgen muss. Sie ist heute in den Socken. Im Turnen hat sie die Turnschuhe nicht dabei, zum Glück ist kein Fussball auf dem Programm.

Sie hat alle Arbeiten des Planers in dieser Woche erledigt. Sie erwähnt es speziell. «Ich müsse sie dafür loben», was ich dann auch tat. In der Sprache findet sie Blätter nicht. Schliesslich findet sie sie

im Mathemäppchen. Ihre Ordnung ist noch nicht zufriedenstellend, sie sucht oft Sachen. Im Fach NMG arbeitet sie toll mit, ist sehr präsent und meldet sich oft, stellt auch spannende Fragen. In der letzten Lektion, wir spielten Peter und Paul, wie auch bereits einige Male zuvor, möchte sie eine andere Spielregel anwenden und insistiert, obwohl wir es anders vereinbart haben. Um 12 Uhr muss sie die Wetterdaten ablesen. Das hat sie gut organisiert und zuhause Bescheid gegeben, dass sie später kommt. AG fragt, weshalb sie nicht mit dem Velo kommt. Das Wetter wäre nämlich gut. Ich weiss nicht, was Chiara ihr geantwortet hat.

Rückmeldung zu Chiara KW 47

Montag

Chiara hat heute das Matheheft zuhause vergessen, auch am Nachmittag.

Leider versucht es Chiara immer wieder, sich mit gewissen Kindern zusammenzutun, mit denen eine Zusammenarbeit schwierig ist. Die beiden sind dann nicht produktiv, haben es lustig und stören so die Klasse. Dann verlangt sie, dass ich sie es versuchen lassen soll, was jedes Mal Diskussionen erfordert und Zeit raubt. Meistens muss ich durchgreifen.

Mittwoch

Chiara meldete mir, dass sie nun die doppelte Dosis bekomme. Sie gibt sich mit ihrem Planer grosse Mühe. Leider hat sie fürs Velofahren den Helm zuhause vergessen (liegt noch im Auto). Während dem Klettern hatte sie Mühe, sich an die Regeln zu halten. Sie argumentierte dann gerne und reagierte auf Zurechtweisungen nicht unmittelbar. Allgemein war sie heute ruhiger.

Freitag

Chiara hat den Planer erledigt und setzt sich sehr dafür ein, dass sie das Wettertagebuch in der Pause noch fertig machen kann. Stolz gibt sie es mir danach ab. Immer noch sucht sie bei jeder Gelegenheit die Zusammenarbeit mit andern, leider jeweils Kinder, mit denen eine Zusammenarbeit nicht optimal funktioniert, z.B. mit CP. Prompt beschwert sich Chiara, dass ihre Partnerin nicht wirklich arbeite und sie gerne einen Wechsel möchte.

Chiara ist allgemein präsenter, bemühter und netter im Umgang. Ihre Antworten kommen sprachlich direkter, sie kann besser formulieren und argumentieren. Sie scheint etwas Ehrgeiz zu entwickeln.

Im Klassenrat hat sie eine Idee zum Adventswichteln eingebracht. Auch hat sie zur Belohnung für einen gut gestalteten Planer ein Geschenklein aussuchen dürfen.

Rückmeldung zu Chiara KW 48

Montag und Dienstag

Chiara ist krank, AG brachte ihr den Planer und Materialien nach Hause. Ich schickte ihr via Mutter auch noch Französisch Hausaufgaben. Chiara hat am Di Nachmittag mit VM per Teams einen Dialog vorbereitet, es hat gut geklappt.

Mittwoch

Chiara hat den Mathe- Nachtest geschrieben ohne extra Vorbereitung, wie mir schien, da sie das Massstabrechnen immer noch nicht verstand. Sie war sehr bemüht und konzentriert. Unglücklich war, dass sie 2x den Platz wechseln musste.

Im TTG arbeitete sie fleissig und zielstrebig und hat sich gefreut, dass sie so gut vorwärtskam. Leider nähte sie die Nähte aber ungenau und eilig und ich machte es ihr nochmals auf, damit sie es nochmals nähen kann. Sie unterhielt sich während dem Bügeln die Klasse, ich musste sie etwas «zügeln». Chiara weiss immer sehr gut, wann es Viertel vor 12 wird, da sie dann auf den Bus will. Es liegt an mir, ihr noch etwas aufzutragen, damit sie auch aufräumt.

Donnerstag, Ausflug Umweltarena

Ich musste Chiara mehrmals daran erinnern, dass es eine Regel gibt, die sagt, dass sie während Führungen nicht neben gewissen Kindern stehen darf, da sie dann Nebenthemen besprechen und stören. Chiara war danach sehr interessiert und liess sich gut führen. Sie fragte nach und trug auch bei. Nach dem Mittag durfte sie, wie alle Kinder, mit Adian alleine in der Umweltarena unterwegs sein. Leider habe ich Chiara danach auf dem Neumarktplatz mit Adian erwischt, wir kamen um 15 Uhr zurück, wie die beiden an ihren Handys schrieben und spielten. Die beiden hatten ihr während des ganzen Ausflugs ihr Handy dabei, was klar gegen die Regel der Schule ist. Ich sprach die beiden darauf an. Sie sagten, dass sie es nicht aus dem Rucksack genommen hätten.

Freitag

Chiara liess sich nochmals das Addieren und Subtrahieren der Brüche erklären. Sie war sehr interessiert. Auch erzählte sie frei über Naturgefahrenerlebnisse. Ihre Reden waren allerdings nicht sehr zielführend, das heisst etwas umständlich. Sie schrieb danach aber konzentriert an ihrem Bericht zum Ausflug.

Gegen 12 Uhr fragte sie mich, ob sie gut gearbeitet habe. Ich bestätigte ihr, dass ich schon merke, dass sie sich anstrengt. Sie sagte dann etwas triumphierend, dass sie heute ihr Medikament vergessen habe.

Rückmeldung zu Chiara KW 49

Montag

Chiara hat sehr konzentriert und bei sich gearbeitet. Sie vergass auch nicht, dass sie eine Lernkontrolle hat nachholen müssen. Sie war sehr zugänglich. Nach dem Mittag kam sie mit einer

geröteten Backe verspätet. Dia habe sie unabsichtlich geschlagen, unter Freundinnen. Sie zeigte im Sport viel Engagement. Ich gab ihr ein wohlwollendes Feedback. Am Ende des Nachmittags hat sie auf dem Pausenplatz mit einer unkontrollierten Bewegung LC eine Glasflasche aus der Hand geschlagen, die dann am Boden zerschlug.

Dienstag

LRs Verhalten war angenehm, sie viel nicht auf. Am Nachmittag durften einige wegen eines Theaters in Französisch das Handy dabeihaben. Ob LRs Handy wie vereinbart danach und davor immer abgeschaltet in der Tasche war, bezweifle ich.

Mittwoch

Heute früh klärte ich die Handysache nochmals mit allen. In der Primarschule darf niemand ein Handy zur Schule nehmen. Im TTG viel Chiara erst gar nicht auf und ich suchte sie einmal regelrecht mit den Augen, so unauffällig war sie. Später hat Chiara oft mit GA geschwätzt, da sie nebeneinander an der Nähmaschine sassen. Sie kamen dadurch nicht sehr schnell vorwärts und andere warteten aufs Nähen. Ich ermahnte die beiden oft.

Schliesslich sassen sie beieinander, um Stoffe zuzuschneiden. Dabei gab es «Schneidfehler» (GA), was ich auf die mangelnde Konzentration der beiden zurückführe.

Chiara will oft bereits um 11.45 Uhr gehen, weil sie auf den Bus muss. Mit dem Aufräumen ist es immer knapp.

Donnerstag

Chiara hat heute gut gearbeitet, sie blieb dran und setzte sich auch angemessen für ihre Anliegen ein. Sie sägte für Tim das Tangram aus, was sehr schnell ging. Sie bot weitere Hilfe an. Ich lobte sie fest. Ich fragte sie, bevor ich sie zum Sägen/Unterstützen von Jessica liess, ob es im Planer noch etwas gäbe, das sie erledigen müsse. Beim Kontrollieren kam zu Vorschein, dass sie ihre Mathesachen zuhause gelassen hat. Sie erwähnte aber, dass ihre Mutter es ihr extra nochmals hinlegte. Ich schrieb es der Mutter, damit sie Chiara nochmals erinnern kann, dass Chiara es am Freitag sicher mitbringt. Beim Verabschieden ermahnte ich sie nochmals.

Freitag

Chiara brachte das Ah S/36+ 37, hat aber die S/38 nicht gemacht. Sie tat unwissend, obwohl sie im Planer hätte nachschauen können. Auch fehlt die Aufgabe 3 des ZB im Matheheft. Ich trug es ihr übers Wochenende auf.

Auf der Zugfahrt sass sie mit Adian zusammen, es war laut. Ich ermahnte die beiden, da ich befürchtete, dass sie auch während der Führung zusammenstehen würden. Auch auf dem Hinweg forderte ich die beiden auf, Abstand zu nehmen. Es sind dann immer laute, und themenfremde Sachen, die sie zusammen haben. Das stört die Konzentration oft. Chiara wollte diskutieren und liess nicht locker. Mehrmals musste ich sie dann auffordern, nicht neben Adian und Aisha zu stehen. Im Workshop waren sie getrennt.

Rückmeldung zu Chiara KW 50

Montag

Leider konnte Chiara diese Woche nicht um 7.30 Uhr mit Frau Grieder den Planer eintragen, weil Fr. Grieder krank war, das habe ich und sicher auch Chiara gespürt. Sie war oft etwas planlos und ihre Arbeitshaltung war etwas ziellos und abwartend.

Chiara hat die versäumten Mathesachen nicht machen können, das Heft lag in der Schule, obwohl ich es ihr übers Wochenende aufgetragen hatte. Während unserem Ausflug nach Baden verbat ich ihr, mit Adian zu sein, neben ihm zu gehen und auch nicht neben ihm zu stehen. Chiara wollte diskutieren und argumentieren. Ich mag sie nicht immer massregeln, weil sie in dieser Kombination schwatzen, laut umherschreien, rumwitzeln und nicht beim Thema sind. Auch mit Aisha geht das Zusammenarbeiten nicht. Im Schulzimmer darf Chiara keine Zusammenarbeit mit den beiden eingehen, zu ihrem Schutz.

Dienstag

Beim Guetzlitzteig Herstellen hätte ich eine andere Gruppenzusammensetzung wählen sollen, doch wollten wir bewusst die Kinder sich selber aussuchen lassen. Adian, Max und Chiara funktionierten schlecht. Teigbrösel auf dem Boden, ein lauter Umgangston und ich musste eingreifen, auch weil DB Drama machte, dass sie nicht mehr gehen könne.

In NMG beteiligt sich Chiara nun oft. Es kommt noch vor, dass sie umschweifend erzählt und lange nicht auf den Punkt kommt.

Chiara hat Tim liebenswürdigerweise beim Abschreiben eines englischen Textes unterstützt, das erzählte mir die Englischlehrerin.

Gegen Schulende am Mittag zielt Chiara auf den Bus, sie will um 11.45 Uhr gehen, es läutet aber erst um 11.50 Uhr, was sich auf ihre Konzentration in der letzten Vormittagsstunde auswirkt.

Mittwoch

Chiara hat die Mathearbeit noch nicht erledigt, das Buch liegt auch noch zuhause.

Donnerstag

Ich erkläre ihr, dass sie die versäumten Mathesachen erledigen muss. Als ich es für sie aufschreibe und ihrer Mutter senden möchte, bittet sie, mich das nicht zu tun. Erst am Donnerstagnachmittag schicke ich es doch noch los. Chiara malt sich die Hände mit Filzstift an. Ich unterstütze sie beim Suchen eines Matheblattes, ich räume mit ihr den Schulsack aus, sie findet es peinlich. Sie sagt, dass das Blatt zuhause liege. Ich will, dass sie ein neues macht. Sie selber kümmert sich aber nicht darum, obwohl es Prüfungsrelevant ist. (Mi, 07.30 Uhr)

Freitag

Chiara *gfätterlet* mit Stiften rum. Beim 3. Mal lege ich ihr die Stifte weg. Sie hat den Planer diese Woche nicht erledigt. Es fehlt mindestens das *Energieblatt*, evtl. noch das Ah von dieser Woche. Chiara braucht noch immer viel Aufmerksamkeit und Kontrolle. Die Verantwortung fürs Erledigen und Lernen hat sie diese Woche nicht übernommen.

Rückmeldung zu Chiara KW 51

Montag

Chiara hätte heute mit dem Fahrrad kommen sollen, da wir eine Exkursion planen. Bei minus 2 Grad fahre sie nicht mit dem Velo, sie werde joggen. Ihre Kleidung ist nicht jahreszeitengerecht, sie will auch auf keinen Fall ihre Jacke schliessen, da das doof aussehe. Leider hat Chiara die Mathesachen übers Weekend auch nicht gemacht. Nach Absprache mit der Mutter lasse ich sie heute während dem Turnen daran arbeiten

Chiara hat bei der Führung Jessica nett unterstützt. Erst musste ich sie aber von Adian separieren. Anschliessend hat sie gut mit LZ zusammengearbeitet.

Am Nachmittag musste Chiara statt Turnen ihre versäumten Mathesachen aufarbeiten. Die Pausen hat sie mit Adian verbracht, allerdings 5 min länger als vereinbart. Ich besuchte sie 2x, korrigierte, erklärte, sie kam nicht sehr zügig voran, ihr Heft war vollgekritzelt, sie zog die Vorhänge, weil sie ein Kind auf dem Pausenplatz abgelenkt hätte. Ich zog sie wieder auf, weil ich sie von der Turnhalle aus sehen wollte. Sie hätte sich auch umsetzen können, damit sie sich durch Spielende nicht ablenken lässt. Ich trug ihr auf, die Aufgaben bis morgen zu erledigen, sonst könne sie nicht backen gehen. Ich bin gespannt, ob Chiara auf Druck besser reagiert.

Dienstag

Chiara hat nicht alle Aufgaben gelöst, einige hat sie einfach ausgelassen. Frau Grieder unterstützt sie, Chiara will um 10 Uhr backen gehen, will sogar die Pause durcharbeiten. Sie kann sich nicht alleine vertiefen, Frau Grieder bleibt neben ihr sitzen, so geht es Rechnung für Rechnung. Fachlich versteht Chiara die Aufgaben. Ihr Heft ist in der Zwischenzeit so stark zerschrieben, dass sie mit einer leeren Kopie weiterarbeiten soll.

Schliesslich, nach 5 Min. «Pausenarbeit», geht sie doch in die Pause. Etwas verspätet darf sie backen gehen. Am Nachmittag arbeitet sie gut in der Mathe mit, sie arbeitete mit Lotta und Carla speditiv. In der Planerstunde kann sie sich nicht konzentrieren

Mittwoch

Frau T., die Kindsmutter, meldet Chiara ab. Chiara ist krank.

Donnerstag und Freitag

Chiara ist krank.

Ich werde nach den Ferien das Gespräch mit Chiara suchen. Mit ihrer momentanen Arbeitshaltung wird Chiara in der Sek nicht Fuss fassen können. Ich vermute, dass Chiara auch beim Hausaufgabenerledigen nicht speditiv ist und ihre Eltern sehr herausfordert, da sie kontrolliert werden muss. Chiara kann sehr gut argumentieren und spielt ihre Eltern gegen mich aus. Es kommt vor, dass sie Materialien zu Hause lässt. Sie hat für ihre Arbeiten noch zu wenig Verantwortung und Eigeninitiative übernommen. Sie arbeitet oft ab, ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. In den letzten beiden Wochen erledigte sie den Planer nicht und sah auch keinen Anlass, von sich aus dafür nachzuarbeiten.

Dokumentation Ziele Arjeta

Abbildung 18: Angepasster NMG Test Geografie Schweiz Teil 1: Arjeta erreicht 10 von 25 P.

Abbildung 19: Wiederholung Angepasster NMG Test Geografie Schweiz Teil 1: Arjeta erreicht 12 von 25 P.

Abbildung 20: Angepasster NMG Test Geografie Schweiz Teil 2: Arjeta erreicht 15 von 22 P.

Auswertung Bewegungsparcours

Tabelle 2: Auswertung Bewegungsparcours

	Stand KW 34				Stand KW 45			
	Ausdauer: Anzahl Runden ohne Gehen	Anzahl Schritte auf der Slackline	Ballwerfen: ... gehalten von 20	Rang Tischtennis- Rundlauf	Ausdauer: Anzahl Runden ohne Gehen	Anzahl Schritte auf der Slackline	Ballwerfen: ... gehalten von 20	Rang Tischtennis- Rundlauf
Berken	1	6	18	2.	1	8	19	3.
Nico	1	3	19	1.	1	7	20	1.
Sphend	1	4	19	3.	1	8	18	2.
Eloise	1	2	14	4.	1	8	17	4.
Paul	1	8	20	1.	2	13	20	1.
Medine	1	4	13	4.	1	5	18	4.
Arusha	1	2	17	3.	1	6	19	3.
Soraia	1	4	17	2.	1	3	17	2
Tim	1	2	17	3.	2	4	18	2.
Chiara	1	4	15	2.	2	3	18	4.
Adian	1	3	19	1.	2	4	20	1.
Jessica	1	2	15	4.	2	4	17	3.
Lena	1	3	19	3.	1	3	19	3.
Arjeta	1	2	14	4.	1	3	18	4.
Raul	1	7	18	2.	1	6	20	2.
Leo	1	8	20	1.	2	11	20	1.

Punktstand *iHirn*

Tabelle 3: Punktstand *iHirn*

Wer?	Login	Stand 30.09.2020		Stand 30.10. 2020		ges.Ziel
Leo	Stapfer15	3283 P.	Stufe 10	5604 P.	Stufe 10	5000 P.
Jessica	Stapfer9	1981 P.	Stufe 10	4010 P.	Stufe 10	500 P.
Nico	Stapfer2	1593 P.	Stufe 10	3127 P.	Stufe 10	2'000 P.
Paul	Stapfer7	1160 P.	Stufe 10	3012 P.	Stufe 10	5'000 P.
Raul	Stapfer16	2050P.	Stufe 10	2542 P.	Stufe 10	6'000 P.
Berken	Stapfer1*	637 P	Stufe 7	1593 P	Stufe 7	1'000 P.
Kevin	Stapfer14	1160 P.	Stufe 10	1160 P.	Stufe 10	5'000 P.
Soraia	Stapfer6	1054 P.	Stufe 10	1054 P.	Stufe 10	1'500 P.
Arusha	Stapfer5	214 P.	Stufe 3	811 P.	Stufe 9	900 P.
Eloise	Stapfer3	809 P.	Stufe 9	809 P.	Stufe 9	1'345 P.
Adian	Stapfer11	242 P.	Stufe 3	749 P.	Stufe 8	700 P.
Medine	Stapfer8*	675 P.	Stufe 7	675 P.	Stufe 7	1'000 P.
Chiara	Stapfer10*	479 P.	Stufe 5	479 P.	Stufe 8	500 P.
Arjeta	Stapfer13*	289 P.	Stufe 3	289 P.	Stufe 3	500 P.
Lena	Stapfer12	232 P.	Stufe 3	232 P.	Stufe 3	400 P.
Sphend	Stapfer4	31 P.	Stufe 1	31 P.	Stufe 1	681 P.

Zertifikate Trainings- und Kontrollgruppe

Zertifikat für

Teilnahme in der Trainingsgruppe am **Projekt Multimodales Training des Arbeitsgedächtnisses**

Resultate IDS-2 (standardisiertes Testverfahren)

		Prätest August 2020	Posttest November 2020
Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen <small>(Kurzzeitgedächtnis Auditiv)</small>	vorwärts	11/20	11/20
	rückwärts	10/20	9/20
Figuren wiedererkennen <small>(Kurzzeitgedächtnis Räumlich-Visuell)</small>		26/59	19/59
Gemischte Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen <small>(Kurzzeitgedächtnis Auditiv)</small>	vorwärts	8/18	8/18
	rückwärts	6/18	6/18
Rotierte Figuren wiedererkennen <small>(Kurzzeitgedächtnis Räumlich-Visuell)</small>		25/59	26/59

Mittelwerte:

Vorwärts Nachsprechen	9.5 P.	50%
Rückwärts Nachsprechen	7.75 P.	40.8%
Räumlich-visuell	24 P.	40.7%

Tipp

deine Resultate zeigen auf, dass du dir Dinge besser merken und einprägen kannst, die du direkt nachsprechen kannst, als wenn du sie nur siehst.

Dies bedeutet, dass es gut ist, wenn du Wichtiges laut nachsprichst oder eine Geschichte erfindest und laut nacherzählst z.B. mit dem *Papageientrick von Jonny* oder dem *Geschichtentrick von Elin*

Punktstand iHirn vom 30.11.2020: 1'160 P. (Training mit Planetenaufgabe, N-Back Aufgabe Für den Einstieg und Tiermerkaufgabe)

Resultate Bewegungsparcours vom 30.11.2020:

- 1 Runde gelaufen in 2 min.
- 3 Schritte auf dem Slackline
- 19/20 Bällen gefangen und weiterspielt
- 3. Platz beim Tischtennis Rundlauf

Julia Grieder, Schulische Heilpädagogin

den 14. Dezember 2020

Zertifikat für

Teilnahme in der Kontrollgruppe am
Projekt Multimodales Training des Arbeitsgedächtnisses

Resultate IDS-2 (standardisiertes Testverfahren)

		Prätest August 2020	Posttest November 2020
Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen <small>(Kurzeitgedächtnis Auditiv)</small>	vorwärts	11/20	12/20
	rückwärts	9/20	10/20
Figuren wiedererkennen <small>(Kurzeitgedächtnis Räumlich-Visuell)</small>		22/59	24/59
Gemischte Zahlen- und Buchstabenreihen nachsprechen <small>(Kurzeitgedächtnis Auditiv)</small>	vorwärts	10/18	8/18
	rückwärts	5/18	8/18
Rotierte Figuren wiedererkennen <small>(Kurzeitgedächtnis Räumlich-Visuell)</small>		20/59	21/59

Mittelwerte

Vorwärts Nachsprechen	10.25 P.	53.9%
Rückwärts Nachsprechen	8 P.	42.1%
Räumlich-Visuell	21.75 P.	36.9%

Tipp

....., deine Resultate zeigen auf, dass du dir Dinge besser merken und einprägen kannst, die du hörst und direkt nachsprechen kannst, als wenn du sie nur siehst. Dies bedeutet, dass es gut ist, wenn du Wichtiges laut nachsprichst oder eine Geschichte erfindest und laut nacherzählst z.B. mit dem *Papageientrick von Jonny* oder dem *Geschichtentrick von Elin*

Julia Grieder, Schulische Heilpädagogin

den 14. Dezember 2020

Hilfestellungen und Fördermassnahmen zu EF

Tabelle 4: Mögliche Hilfestellungen nach Lütolf Bélet (2018) und Brunsting (2011)

Arbeitsgedächtnis	Kognitive Flexibilität	Inhibition/Selbststeuerung
<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierung Aufgabenumfang und Niveau • Zwischenschritte notieren • Schrittweise Instruktionen geben • Verbalisieren des Vorgehens • Erinnerungshilfen einsetzen (Symbole, Checklisten, Signalkarten, To-do-Listen, Wecker stellen) • Pläne machen, verfolgen und reflektieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Feste Lernpartnerschaften • Neues zeigen vor der Einführung mit dem Rest der Klasse • Frühzeitiges Ankündigen von Programmänderungen • Rituale und fixe Termine im Stundenplan geben Sicherheit und Orientierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhige Umgebung, regelmässige Pausen • Schwierige Situationen lösungsorientiert vorbesprechen

Tabelle 5: Mögliche Fördermassnahmen nach Lütolf Bélet (2018) und Brunsting (2011)

Arbeitsgedächtnis	Kognitive Flexibilität	Inhibition/Selbststeuerung
<ul style="list-style-type: none"> • Kimspiele • FEX Spiele, (z.B. <i>Koffer packen</i>) • Memory • Wörterdomino (z.B. Türschloss-Schlossor, ...) • <i>Gruselino</i> (Ravensburger) • <i>Solche Strolche</i> • <i>Leonardo</i> • Gedächtnisstrategietraining (z.B. nach <i>Das Memo Training</i> oder das <i>Marburger Konzentrationstraining</i>, ...) • Apps, z.B. Hörmemory 	<ul style="list-style-type: none"> • FEX Spiele, z.B. Wer bin ich? • Andere Spiele, wie z.B. <i>Quarto</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • FEX Spiele, z.B. <i>Kommando Pimperle</i> • Stroop Aufgaben (aktive Unterdrückung eines Aspektes der Aufgabe) • Immer länger in lauter Umgebung arbeiten (vgl. Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern)

Tabelle 6: Mögliche Fördermassnahmen zur Metakognition nach Lütolf Bélet (2018) und Brunsting (2011)

Arbeitsgedächtnis	Kognitive Flexibilität	Inhibition/Selbststeuerung
<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsabläufe reflektieren (was passiert gerade? Wo wollte ich eigentlich hin?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Regeln und Strategien von Spielen überdenken und verändern 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Zielsetzung (z.B. mit Verstärkersystem)